

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**Секция 5: Проблемы становления и развития
муниципального управления**

6-7 июня 2017 года

г. Донецк

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14
П 90

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : материалы науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2017, г. Донецк. Секция 5: Проблемы становления и развития муниципального управления / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 183 с.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- Захарченко А.В.** – Глава Донецкой Народной Республики
Трапезников Д.В. – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, начальник Управления внутренней и внешней политики Администрации Главы ДНР
Полякова Л.П. – Министр образования и науки ДНР
Костровец Л.Б. – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

- Пушилин Д.В.** – Председатель Народного Совета ДНР
Матющенко Е.С. – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, Министр финансов ДНР
Грановский А.И. – и.о. Министра промышленности и торговли ДНР
Андриенко И.А. – и.о. Министра транспорта ДНР
Мишин М.В. – Министр молодежи, спорта и туризма ДНР
Никитина И.П. – Председатель Центрального Республиканского Банка ДНР
Кулемзин А.В. – и.о. Главы администрации города Донецка
Букреев А.М. – руководитель департамента экономического развития Воронежской области РФ
Полухин О.Н. – ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Худин А.Н. – ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиенко В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непроектирующей сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Макеева О.А.** – заместитель Председателя Народного Совета ДНР
- Кушаков М.Н.** – первый заместитель Министра образования и науки ДНР
- Тарапата Н.В.** – заместитель Министра молодежи, спорта и туризма ДНР
- Денисова Т.А.** – начальник отдела высшего профессионального образования Министерства образования и науки ДНР
- Козина Н.Ю.** – начальник отдела торговли Министерства промышленности и торговли ДНР
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Акименко О.В.** – начальник отдела программ развития Министерства транспорта ДНР
- Егорова М.В.** – начальник отдела методологии и стратегического развития департамента контроля и управленческой отчетности Министерства финансов
- Василенко Т.Е.** – заведующая сектором инноваций, новых технологий и информатизации отдела программ развития Министерства транспорта ДНР
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малиненко В.Е.** – и.о. декана факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Лебедева В.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Барышникова Л.П.** – заведующая кафедрой маркетинга и логистики ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Беганская И.Ю.** – заведующая кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Козлов В.С.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Уважаемые участники конференции!

Рада приветствовать вас на Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий», благодарю за проявленное внимание и участие.

На обсуждение нашей конференции вынесена огромной значимости проблема, решение которой затрагивает не только экономический и социальный секторы, но и судьбы каждого гражданина Донецкой Народной Республики (ДНР).

Хочется отметить, что наша встреча проходит в рамках комплекса мероприятий, посвященных 25-летию ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». За четверть века Академия заслужила репутацию лидера в подготовке высших руководящих кадров, как для бизнеса, так и для государственных структур, став учебным заведением, предлагающим все виды образовательных услуг для сферы управления. С момента своего создания за Академией прочно закрепилась слава «кузницы государственных кадров».

В нашем обществе за три года уже сложилось понимание того, что дальнейшее развитие молодой Республики невозможно без инновационной экономики, базирующейся на высоком уровне науки и образования. Вопрос теперь в другом – какими методами действовать, как использовать имеющиеся силы и ресурсы. И одним из механизмов решения этой задачи является повышение эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий.

Нынешний этап развития экономики Донецкой Народной Республики предполагает использование новых приемов и методов во всех сферах общественной жизни, в том числе и в государственном секторе. Для решения данной задачи необходимо привлечение лучших ученых, преподавателей и студентов молодой Республики. И сегодня нам очень важно не только обсудить, но и предложить реальные меры для повышения уровня социально-экономического развития Республики.

В связи с этим перед Академией стоят следующие задачи: подготовка высококвалифицированных кадров для органов государственной власти и

народного хозяйства Донецкой Народной Республики, взаимодействие Академии и органов самоуправления Республики с целью достижения высоких результатов по приоритетным направлениям развития экономики, обозначенным Главой ДНР.

Уверена, что наша конференция будет способствовать достижению этих целей, увеличению вклада высшей школы, всей системы образования в решение как общесоциальных, так и общеэкономических задач. Проведение конференций подобного масштаба способствует обмену мнениями между молодыми и опытными учёными Республики и зарубежья, поддерживает связь науки и практики.

Проведение конференции является важным событием и в жизни Донецкой Народной Республики, и в деятельности Академии. Это событие, несомненно, внесёт вклад в улучшение процесса научных исследований, создаст стимулы для дальнейшей результативной работы. Надеюсь, что конференция станет удобной площадкой для обмена опытом, а от участников конференции ожидаю конкретных предложений.

Желаю организаторам и всем участникам конференции конструктивного диалога, успешной и плодотворной работы!

***Ректор ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Л.Б. Костровец***

Уважаемые участники конференции!

Искренне рад приветствовать всех участников конференции.

Все мы знаем, что от эффективности управленческой системы напрямую зависит развитие как отдельного города, так и государства в целом во всех направлениях. Считаю, что мы – молодое государство – должны перенимать успешный опыт для процветания и благополучия нашей Республики.

Мы собрались, чтобы обсудить и найти пути повышения эффективности управленческой деятельности органов власти, и я не сомневаюсь, что мы их найдем.

Уверен, что конференция значительно поспособствует достижению наших целей, поможет в решении многих важных социальных и экономических задач, ведь уровень участников очень высок.

Хочу пожелать всем присутствующим успешной и плодотворной работы!

***И.о. главы администрации г. Донецка
А.В. Кулемзин***

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ Г. ДОНЕЦКА

ВОЛКОВ Н.И.,

первый заместитель Главы администрации города Донецка

В настоящее время местное самоуправление считается обязательным атрибутом любого цивилизованного и правового государства. Наличие либо отсутствие в государстве данного института позволяет во многом судить о его демократическом или антидемократическом характере.

Местное самоуправление выступает одним из основных институтов гражданского общества, который позволяет населению государства на самом близком для них низовом уровне принимать участие в управлении делами государства, самостоятельно решая отдельные вопросы местного значения.

Стоит отметить, что за последнее время многое удалось сделать на пути к закреплению местного самоуправления в качестве неотъемлемого элемента Донецкой Народной Республики.

Были приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность временных органов местного самоуправления. Создана и довольно эффективно действует сама система органов местного самоуправления на переходный период. Сформирована материально-техническая база, необходимая для деятельности администраций.

Вместе с тем, несмотря на все предпринимаемые Донецкой Народной Республикой усилия, еще остаются отдельные проблемы на пути развития местных администраций, которые не решены в полной степени.

Прежде всего, это необходимость принятия основного закона Донецкой Народной Республики – «Об общих принципах организации местного самоуправления в Донецкой Народной Республике».

Указанный закон устранит некоторые сложности, в частности, данный нормативно-правовой акт обоснованно распределит полномочия между представительным (коллегиальным) органом и администрациями, и исключит ситуацию, при которой городское муниципальное образование с миллионной численностью населения и маленький сельский муниципалитет с населением 2-3 тысячи человек обладают одинаковым объемом полномочий при объективно разных возможностях.

Одной из важнейших проблем развития муниципальных образований также можно назвать совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для муниципальной службы и органов государственной власти, осуществляющих взаимодействие с муниципальными образованиями, при этом обучение не должно быть бессистемным и оторванным от реальной жизни.

Муниципальное управление – это практическое, организующее и регулирующее воздействие местных органов власти на общественную жизнедеятельность населения муниципального образования в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на их властную силу.

Для лучшего результата требуется интегрировать три компонента:

- а) систему управления административными реформами;
- б) систему оценки эффективности муниципального управления;
- в) систему профессиональной подготовки и развития муниципальных служащих.

Только при таком комплексном подходе возможен прорыв в муниципальном управлении и повышение его эффективности, качества оказываемых услуг и надежности работы муниципального аппарата в современных условиях.

Для осуществления управленческого воздействия органы местного самоуправления должны располагать тремя основными видами ресурсов: правовыми, экономическими, административными.

Становление и развитие муниципального управления в Донецкой Народной Республике происходит в условиях отсутствия законодательства об общих принципах организации местного самоуправления, непризнанности на международной арене нашего государства и непрекращающихся боевых действий на территории Республики.

Несмотря на военное время, экономическую нестабильность и блокаду, сеть бюджетных учреждений сохранена и включает 590 учреждений, в том числе 404 учреждений образования, 49 учреждений здравоохранения, 15 – физической культуры и спорта, 49 учреждений органов местного самоуправления, поддерживается социальная инфраструктура города в надлежащем состоянии, контролируется качество обслуживания и оказания услуг населению, обеспечиваются бесплатным питанием дети в дошкольных учреждениях, школьники 1-4 классов, льготная категория школьников 5-11 классов, жители, находящиеся на стационарном лечении в лечебных учреждениях города.

Для горожан и гостей города проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. Озеленяются и облагораживаются парки и зоны отдыха людей. Проводится физкультурно-оздоровительная работа среди молодежи. Для обеспечения жизнедеятельности учреждений, предприятий и организаций города планируются капитальные расходы для подготовки к осенне-зимнему периоду.

Несмотря на сложности, а также в связи с военными действиями, на территории Донецкой Народной Республики в г. Донецке работают все службы в штатном режиме, а также обеспечиваются комплексные мероприятия по благоустройству, в том числе надлежащему содержанию и рациональному использованию территории города, которые осуществляют

9 специализированных районных КП зеленого строительства, КП г. Моспино, КП «ДРСУ». В рамках подготовки г. Донецка к весенне-летнему, осенне-зимнему периодам, в том числе проведению праздничных мероприятий, проводятся работы по высадке цветочной продукции, зеленых насаждений, содержатся надлежащим образом павильоны ожидания, выполняется текущий ремонт и содержание общественных туалетов, подземных переходов, урн, искусственных сооружений, светофоров и дорожных знаков, ремонт и установка детских площадок, скверов, содержание фонтанов и других объектов благоустройства. Кроме этого, с целью обеспечения безопасности движения, а также создания комфортных условий проживания жителей города, проводятся работы по ремонту автодорог и внутриквартальных дорог и тротуаров, в том числе пострадавших после боевых действий, механизированная и ручная уборка автодорог, посыпка солью.

Также для осуществления основной производственной деятельности по содержанию линий наружного освещения и для устранения аварийных ситуаций ККП администрации г. Донецка «Донецкгорсвет» проводится ремонт, содержание линий наружного освещения, что необходимо для функционирования бесперебойного наружного освещения города, особенно в ночное время суток.

В г. Донецке основным перевозчиком всех категорий населения, включая льготные категории пассажиров, является КП администрации г. Донецка «Донэлектроавтотранс», обслуживающее городские маршруты, которые обеспечивают бесперебойные перевозки пассажиров по всем направлениям города.

В процессе работы коллектив проводит ремонтные и восстановительные работы для наземного обеспечения городских перевозок.

Несмотря на отсутствие полномочий в законодательно-правовом русле решать задачи, поставленные перед органами местного самоуправления города в решении вопросов социально-экономического развития города, ограничение возможностей принятия решений управленческого характера, органы местного самоуправления, представленные 49 учреждениями, функционируют в единой оперативно-распорядительной системе, взаимодействуя со всеми учреждениями и предприятиями города, что позволяет своевременно и оперативно осуществлять обеспечение жизнедеятельности всех отраслей бюджетной сферы города с целью повышения уровня и качества жизни населения: непосредственное участие в формировании и исполнении бюджета города, осуществление контроля за освоением бюджетных средств, определение приоритетных направлений развития города, первоочередных потребностей бюджетных учреждений, коммунальных предприятий города в финансировании расходов на социальную сферу и благоустройство, отстаивание интересов города в государственных органах Донецкой Народной Республики.

Необходимо отметить, что в сложных экономических условиях, когда на территории Республики продолжаются военные действия со стороны вооруженных сил Украины, органами местного самоуправления города постоянно ведется работа по сохранению сети бюджетных учреждений, оперативному реагированию на разрушение объектов инфраструктуры города, их восстановлению.

Дальнейшее развитие местного самоуправления города Донецка в правовом аспекте позволит стимулировать органы местного самоуправления города в расширении возможностей осуществлять эффективное управление городом.

Ускорение процесса принятия в правовом аспекте – Закона о местном самоуправлении позволит расширить возможности более эффективного выполнения функций и полномочий, возложенных на органы местного самоуправления.

Как показывает анализ, в городе Донецке есть интеллектуальные, организационные и финансовые ресурсы для организации более целенаправленной, системной и эффективной работы по развитию муниципального управления. Требуется интеграция ресурсов и координация деятельности всех организаций, работающих в рамках данной задачи.

Создание работоспособной и эффективной системы муниципального управления – необходимое условие обеспечения динамического социально-экономического развития. Считается, что именно муниципальный уровень является наиболее эффективным, потому что именно на муниципальном уровне легче всего организовать обратную связь. И эта обратная связь формируется зачастую без всяких усилий, без специальных построений.

Только при таком комплексном подходе возможно повышение эффективности муниципального управления, качества оказываемых услуг и надежности работы муниципального аппарата в современных условиях.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

АБРАМОВА З.Ю.,

начальник правового отдела

*Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики*

В Донецкой Народной Республике правовое понятие государственной службы закреплено в Законе Донецкой Народной Республики «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики» и понимает под собой профессиональную служебную деятельность граждан Донецкой Народной Республики по обеспечению исполнения полномочий:

- Донецкой Народной Республики;

- органов государственной власти Донецкой Народной Республики;
- лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Донецкой Народной Республики, законами Донецкой Народной Республики для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

Конституцией Донецкой Народной Республики определено, что каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Не являются исключением и государственные служащие.

Система социальных гарантий государственных служащих призвана нейтрализовать факторы, препятствующие эффективной служебной деятельности.

Государство для нейтрализации неблагоприятных факторов должно создать государственным служащим благоприятные условия для осуществления ими своих служебных полномочий. Из обязанности государства предоставлять государственным служащим необходимые социально-экономические условия вытекает обязанность государственного органа, в котором служит чиновник, компенсировать ему все издержки, связанные со службой.

Изучив опыт СССР, Российской Федерации и проанализировав законодательство Донецкой Народной Республики, выявлены следующие проблемы в реализации социального обеспечения военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава.

Так, в Донецкой Народной Республике военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной оперативно-спасательной службы лишены возможности получения таких социальных гарантий, как:

- государственное пенсионное обеспечение;
- получение единовременного денежного пособия в случае их гибели, травмы или ранения, заболевания или инвалидности.

Следует отметить, что ввиду отсутствия в настоящее время законодательства Донецкой Народной Республики о пенсионном обеспечении, на территории Республики в соответствии с частью 2 статьи 86 Конституции Донецкой Народной Республики действует пенсионное законодательство Украины, принятое до вступления в силу Конституции, в части, не противоречащей ей.

Так, законодательством Украины определены условия выхода на пенсию, а также составляющие для определения ее размера, в частности: возраст, стаж, выслуга лет.

В свою очередь, законами Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики», «О Государственной оперативно-спасательной службе» определена выслуга лет,

которая существенно отличается от установленной законодательством Украины.

Применение законов Украины, регулирующих пенсионное обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, на территории Донецкой Народной Республики невозможно, поскольку имеют место существенные различия в исходных данных, необходимых для начисления пенсий (состав денежного довольствия (денежного обеспечения), выслуга лет, возраст, при достижении которого наступает право на пенсию и др.).

Актуальным также остается вопрос реализации социальной гарантии в виде выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели, травмы или ранения, заболевания или инвалидности военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной оперативно-спасательной службы.

В Донецкой Народной Республике статьей 17 Закона Донецкой Народной Республики «О статусе военнослужащего», статьей 36 Закона Донецкой Народной Республики «О полиции», статьей 30 Закона Донецкой Народной Республики «О Государственной оперативно-спасательной службе» предусмотрено, что военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и государственной оперативно-спасательной службы имеют право в случае получения травмы (ранения, контузии, увечья), а также при наступлении инвалидности при исполнении служебных обязанностей в период прохождения службы на выплату единовременного денежного пособия, а в случае их гибели право на получение данной выплаты имеют члены их семей. Выплаты производятся за счет государственных средств.

Законом Донецкой Народной Республики «Об основах общеобязательного социального страхования» устанавливаются принципы и общие правовые, финансовые и организационные основы общеобязательного социального страхования граждан на территории Республики. Статьями 21-22 указанного Закона предусмотрено, что размер взноса и порядок осуществления платежей определяются законодательством Донецкой Народной Республики.

Так, Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 г. № 6-7, утвержден Временный порядок о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории Донецкой Народной Республики, согласно которому из денежного довольствия (денежного обеспечения) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава осуществляется уплата единого взноса в размере 28 процентов.

В настоящее время на территории Донецкой Народной Республики отсутствует законодательство в сфере страхования (поскольку создание страхового рынка требует благоприятных экономических и правовых условий, которых не возможно добиться в процессе военной агрессии).

Таким образом, сложилась ситуация, в которой социально незащищенными остались военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава (внутренней службы, службы гражданской защиты), так как в действующей редакции Закона они не являются лицами, подлежащими общеобязательному социальному страхованию, но из их вознаграждения ежемесячно производятся отчисления в соответствующие фонды. При этом они не могут получить социальные услуги и материальное поощрение по страховым случаям.

Кроме того, следует отметить тот факт, что ввиду возникшей правовой коллизии военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава (внутренней службы и службы гражданской защиты), погибшие или получившие травмы на производстве в период существования этой коллизии в законодательстве (с 20 мая 2015 года по настоящее время) не реализовали свое право на компенсацию утраченных жизни или здоровья, на которые они имеют право согласно Конституции Донецкой Народной Республики.

При этом установление нового вида правового регулирования продиктовано необходимостью решения насущных вопросов путем осуществления равномерного распределения обязательных страховых выплат нуждающимся гражданам, с целью выполнения одной из важнейших функций государства – социальной защиты населения.

С учетом изложенного, с целью урегулирования пенсионного обеспечения лиц, проходящих военную службу и/или службу в органах государственной власти Донецкой Народной Республики, выплаты единовременного денежного пособия в качестве компенсации за потерю их жизни и здоровья, а также восполнения и устранения возникшего правового пробела и разрешения юридической коллизии, предлагается:

1) принятие Указа Главы Донецкой Народной Республики «О некоторых вопросах пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», которым бы утверждался Временный порядок назначения и выплаты пенсий военнослужащим и лицам, проходящим службы в органах;

2) внесение изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах общеобязательного социального страхования», распространив его действие на военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава, поскольку взносы на общеобязательное государственное социальное страхование с них взыскиваются, а страховые выплаты им не предусмотрены, что восстановит конституционные права указанных лиц на социальную компенсацию, в случае причинения вреда их здоровью или гибели при выполнении служебных обязанностей во время прохождения службы.

Литература

1. Губерная Г.К. Власть и управление / Г.К. Губерная. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2013. – 130 с.
2. О системе государственной службы Донецкой Народной Республики: закон Донецкой Народной Республики от 03.04.2015 г. № 32-ІНС.
3. Панин И.Н. Социальная защита кадров в процессе реформирования госслужбы: учебник / И.Н. Панин, Л.В. Вагина. – М., 2003. – С. 47.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

АГАРКОВА Л.В.,

*начальник отдела материального и хозяйственного
обеспечения горноспасательной службы*

Департамента материально-технического обеспечения МЧС ДНР

Одной из тенденций развития человечества является то, что человек сам стал создавать предпосылки и источники угроз как для самого себя, так и для окружающей его среды. Усиление угроз и опасностей природного и техногенного характера вызвало потребность в объединении спасательных сил и ресурсов, в создании единой нормативно-правовой базы. Для эффективного противодействия чрезвычайным ситуациям требуется целенаправленная государственная политика, единая государственная координирующая система. Основной целью является формирование единого подхода к планированию и руководству органами управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. На каждом уровне реагирования на чрезвычайные ситуации важно определить принципы построения и задач системы управления в чрезвычайных ситуациях.

Основополагающим документом, регламентирующим и определяющим общие для страны организационно-правовые нормы в области защиты граждан Донецкой Народной Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики (населения), всего земельного, водного, воздушного пространства, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей природной среды является Закон ДНР от 20 февраля 2015 года № 11-ІНС «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Обеспечение безопасности и защиты интересов личности и общества от ЧС, вызванных стихийными бедствиями, авариями, катастрофами и т. д., возложено на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В целях совершенствования Единой системы постановлением Совета Министров ДНР от 09.04.15 г. № 7-9 принято Положение о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования Единой системы.

Единая система состоит из постоянно действующих функциональных и территориальных подсистем и имеет три уровня построения: государственный, муниципальный и объектовый.

Функциональные подсистемы Единой системы создаются республиканскими органами исполнительной власти для организации работы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих органов. Они состоят из органов управления, сил и средств министерств и ведомств ДНР, непосредственно решающих задачи по наблюдению и контролю над состоянием природной среды и потенциально опасных объектов, созданию чрезвычайных резервных фондов, защите населения, а также по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Территориальные подсистемы Единой системы создаются муниципальными органами для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий.

Организация, состав сил и средств подсистем, а также порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке органами исполнительной власти, местного самоуправления по согласованию с МЧС ДНР.

На каждом уровне Единой системы создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

К постоянным действующим органам управления Единой системы относят:

- на государственном уровне - МЧС ДНР, структурные подразделения республиканских органов исполнительной власти, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- на муниципальном уровне – органы управления, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при органах местного самоуправления;

- на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Координационными органами Единой системы являются:

- на государственном уровне – Государственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республиканских органов исполнительной власти;

- на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального органа;

- на объектовом уровне — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.

Органами повседневного управления Единой системой являются:

- на государственном уровне – центр управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР, диспетчерские (дежурные) службы республиканских органов исполнительной власти, имеющие функциональные подсистемы Единой системы;

- на муниципальном уровне – диспетчерские (дежурные) службы муниципальных органов и подчиненные подразделения республиканских органов исполнительной власти, расположенные на территории муниципального образования;

- на объектовом уровне – диспетчерские (дежурные) службы организаций.

Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством ДНР.

Компетенция и полномочия органов управления Единой системой определяется соответствующими положениями о них или уставами указанных органов управления.

Для организации и проведения специальных мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, подготовки сил и средств, управления ими при проведении спасательных и других неотложных работ создаются специализированные службы в зависимости от объема и характера выполняемых задач, наличия человеческих ресурсов, необходимых специалистов, техники и материальных средств.

При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в условиях мирного и военного времени приоритетное значение имеет своевременное и грамотное принятие управленческого решения на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ непосредственно в районе ЧС.

В целях повышения эффективности защиты населения и территорий особое внимание следует уделить комплексу мероприятий, направленных на прогнозирование чрезвычайных ситуаций, ликвидацию их последствий,

сокращение материального ущерба и потерь населения. В связи с этим следует сформировать эффективную, многоуровневую систему противодействия чрезвычайным ситуациям, включающую в себя современную систему управления и оптимальную многофункциональную группировку, способную к широкому маневру силами и средствами.

Крайне важно более активно реализовывать новые подходы к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий ЧС и террористических акций. Повысить эффективность специальных мероприятий по инженерной, химической, радиационной и медико-биологической защите населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов, обеспечить развитие системы мониторинга и прогнозирования, наблюдения и лабораторного контроля.

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕСПУБЛИКИ

БЕРЕСТ О.В.,

*канд. юрид. наук, полковник полиции,
начальник кафедры административной деятельности
Донецкой академии внутренних дел Министерства внутренних дел
Донецкой Народной Республики*

Процесс социального управления осуществляется посредством целенаправленного воздействия субъекта управления на объект управления, на волю людей, под которой понимается регулирующий фактор сознания, выражающийся в способности человека совершать целенаправленные действия. Для достижения единства людей необходимо добиваться единства их воли. Единство воли достигается благодаря согласованию целей и порядка деятельности, подчинению одной воли другой.

Важным также является проникновение научных методов анализа, прогнозирования и планирования в повседневную практику управления процессами развития и экономической деятельности.

Управление должно иметь научный характер и основываться на совокупности научных методов, отражающих интересы не только настоящего, но и будущего.

Применительно к каждому конкретному виду деятельности используются определенные научные методы познания, т.е. пути, способы исследования, образы действий, способы достижения цели.

Для обеспечения благоприятного морально-психологического климата в государстве, равно как и в любом коллективе, требуются специальные знания и умение руководителей.

Для руководителя очень важно объективно оценивать труд исполнителей и морально их стимулировать, используя поощрения как фактор мотивации их поведения. Руководитель обязан постоянно оказывать

воздействие на психологический климат в первую очередь своим авторитетом, компетентностью, умением организовать подчиненных.

Методы социального управления призваны обеспечить высокую эффективность деятельности любого государства и коллектива на слаженную работу, способность развития творческой инициативы каждого человека.

В любой системе управления разрабатывается и принимается огромное количество решений, касающихся как работы в сфере управления в целом, так и по самым различным вопросам. Управленческое решение представляет собой программу действий и от правильности принятия решения зависит качество выполняемой работы.

Формирования проекта управленческого решения, как правило, осуществляется теми же лицами, которые участвовали в проведении анализа. При разработке программных управленческих решений (на долгосрочную перспективу), как правило, должны привлекаться специалисты научно-исследовательских центров, правоведы, социологи, экономисты и другие.

По своему содержанию государственные управленческие решения можно разделить на две большие группы:

1. Решения в области кадровой работы.
2. Решения в области финансово-хозяйственной деятельности, материально-технического обеспечения и развития.

Процесс, связанный с реализацией того или иного управленческого решения, можно разделить на три стадии: разработка, принятие и исполнение.

Следует использовать научно обоснованный подбор кадров, обучение и периодическую аттестацию сотрудников, результат которых способствует выработке навыков взаимопонимания и взаимодействия, соответствующий стиль руководства.

Исходя из практического опыта, можно сказать, что при строительстве нового государства необходимо учитывать международный опыт развития различных стран, менталитет населения, обычаи, специфику региона, основываться на подборе кадров руководящего звена из опыта работы, образования и политических мышлений.

Нехватка опытных кадров не должна сказываться на развитии республики. Возможно привлечение специалистов из Российской Федерации для обучения кадрового резерва.

При создании нового государства категорически нельзя использовать в управлении лиц, которые изначально «предавали» местное население и «сбежали», и только по истечении времени более года стали возвращаться и пытаться занимать руководящие должности во власти.

Как сказал Омар Хайям:

Не слушай тех, кто много обещают,
Они обычно ничего не выполняют.
Гони друзей, что предали однажды,
кто предал раз, предаст тебя и дважды.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

БОГОМАЗ Л.Б.,
начальник отдела
Департамента кадровой политики
по работе с персоналом МЧС ДНР

Прогрессивное развитие любого общества возможно благодаря многим объективным условиям. Одной из важнейших является научно обоснованная разработка и практическая реализация современной кадровой политики.

Кадровая политика была и остается ведущей целью организации общества, то есть это комплексная система управления человеческими ресурсами. Она является основой для объединения и согласования управленческих влияний в политической, экономической и культурной сферах.

Необходимость разработки новой кадровой политики вытекает из содержания тех задач, которые стоят сегодня перед государством, государственными учреждениями и организациями.

Единого определения государственной кадровой политики в литературе не существует. Кадровую политику можно охарактеризовать в широком и узком понимании. В широком понимании – это система осознанных и обоснованных правил и норм, которые приводят человеческий ресурс в соответствие со структурой и стратегией организации.

В узком понимании – это совокупность конкретных правил и пожеланий во взаимоотношениях работников и организации.

Кадровая политика – генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов, методов, форм организационного механизма по выработке целей и заданий, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание ответственного и высокопродуктивного сплоченного коллектива способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии и развития организации.

Государственная кадровая политика – это стратегия, политический курс работы с кадрами на общегосударственном уровне. Это государственная стратегия формирования, развития и рационального использования кадров, всех трудовых ресурсов государства; система официально признанных целей, задач, приоритетов и принципов деятельности государства по организации и регулированию кадровых процессов и отношений.

Опыт работы кадровых служб государственных органов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, как и у многих стран постсоветского пространства, по основным направлениям практически

не отличается друг от друга. В первую очередь проводимая работа направлена на совершенствование и развитие кадровой политики и внедрение новых технологий кадровой работы.

Функции кадровых служб государственных органов вышеуказанных стран идентичны, основами которых являются:

- обеспечение реализации в государственном органе положений и иных нормативно-правовых документов о государственной службе;
- проведение конкурсов на замещение вакантных государственных должностей государственной службы, аттестаций, прохождение государственным служащими испытаний при замещении государственных должностей;
- ведение личных дел, внесение соответствующих записей в трудовые книжки;
- анализ уровня профессиональной подготовки государственных служащих, организация их переподготовки и повышения квалификации.

Однако кадровыми службами государственных органов Российской Федерации реализуется ряд других важных функций, таких как:

- подготовка сведений для внесения в федеральный реестр государственных служащих и реестр государственных служащих субъектов Российской Федерации и федеральный банк кадровой информации
- обеспечение передачи российским средствам массовой информации сведений о доходах и имуществе лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.

Сегодня, основными задачами кадровой службы органов государственной власти являются:

- проведение государственной кадровой политики, направленной на комплектование государственного органа, подведомственных учреждений и организаций высококвалифицированными кадрами, подбор, расстановка и использование кадров, формирование кадрового резерва на выдвижение;
- организация работы по непрерывной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников органа государственной власти, подведомственных учреждений и организаций;
- обеспечение правильного и своевременного кадрового делопроизводства;
- осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде и трудовой дисциплины.

Изученный зарубежный опыт свидетельствует о том, что многие страны более детально контролируют использование работников в соответствии с их профессией, специальностью и квалификацией с учетом требований действующего трудового законодательства.

Так, в Республике Казахстан активно ведется работа по внедрению новых методов работы кадровых служб органов государственной власти, а именно:

- планирование потребности организации в персонале;
- прогнозирование создания новых рабочих мест с учетом внедрения новых технологий;
- разработка систем стимулирования и мотивационных механизмов повышения заинтересованности и удовлетворенности трудом, оплаты труда;
- эффективное распределение и использование занятых в организации работников, оптимизация их численности;
- управление нововведениями в кадровой работе;
- разработка проектов совершенствования управления персоналом организации и оценка социальной и экономической эффективности.

Кадровым службам органов государственной власти Донецкой Народной Республики, можно рекомендовать:

- более глубоко анализировать имеющийся кадровый потенциал, планировать его развитие с учетом перспективы;
- изучать профессиональные, деловые, личностные качества персонала на основе аттестации, широкого использования психологических, социологических и других методов исследований;
- планировать и организовывать непрерывное обучение руководителей и специалистов, осуществлять методическое обеспечение повышения квалификации и переподготовки;
- формировать резерв кадров для выдвижения.

Вывод: в условиях неопределенности, в которых сегодня живет Донецкая Народная Республика, возрастает ответственность кадровых служб за формирование высококвалифицированного аппарата власти и управления, эффективное использование кадрового потенциала государственных органов.

Кадровые службы органов государственной власти должны иметь более высокий статус и возможность влиять на формирование структуры аппарата, штата, вносить предложения руководству по совершенствованию деятельности.

Литература

1. Вырупаева Т.В. Планирование потребности в кадрах в системе управления карьерой на государственной службе / Т.В. Вырупаева // Менеджмент в России и за рубежом. – № 1. – С. 116-121.
2. Сулемов В.А. Государственная кадровая политика в современной России: теория, история, новые реалии / В.А. Сулемов // Рос. Акад. Гос. службы при Президенте Российской Федерации. – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: РАГС, 2009. – 344 с.
3. Савлук А.Н. Перспективный молодежный кадровый резерв государственной службы: вопросы формирования / А.Н. Савлук // Власть. – 2013. – № 2. – С. 66-68.

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

БРАДУЛ Н.В.,

*канд. физ.-мат. наук, доцент,
заведующая кафедрой информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,*

БРАДУЛ С.В.,

*канд. экон. наук, начальник кафедры естественно-научных дисциплин
ГБОУ «Донецкое высшее общевойсковое командное училище вооруженных
сил Донецкой Народной Республики»*

Настоящая геополитическая ситуация и глобальные проблемы в мировом социально-экономическом пространстве обуславливают необходимость идентификации дестабилизирующих факторов устойчивости социально-экономических систем (СЭС-устойчивости) на современном этапе с учётом развития информационных технологий. В свою очередь, необходимо определить основные структурообразующие компоненты СЭС-платформы, на которые нацелен вектор организации и построения факторов дестабилизации СЭС-устойчивости. Глубокий исторический, философский, социологический и экономический анализ эволюции социально-экономических систем позволит определить методологические подходы к организации системы управления и информационно-психологического противоборства дестабилизирующим факторам СЭС-устойчивости на соответствующих социально-экономических платформах. На современном этапе остро стоит проблема исследования причин потери устойчивости многих социально-экономических систем в глобальном социально-экономическом пространстве.

Целью исследования является изучение сущности устойчивости социально-экономических систем, анализ факторов, влияющих на устойчивость СЭС макро- и мезоуровня в понимании глобальных проблем современности. Современные направления формирования глобального мирового экономического, информационного, финансового пространства ставят принципиально новые вопросы, связанные с формированием новой методологии, обеспечивающей инновационное развитие и эволюцию социально-экономических систем на основе нового понятийного аппарата, форм и методов управления государственными и, как частный случай, региональными системами. Без создания прочного методологического и методического фундамента, без научного обоснования действий на всех иерархических уровнях управления не представляется возможным решить проблему устойчивости социально-экономической системы [2].

Структурная схема социально-экономических систем должна быть пересмотрена с учётом информационно-психологических угроз. Разделение структуры социально-экономической системы на две основополагающие

компоненты – СЭС-платформа и СЭС-управление – позволит в полной мере использовать методы и способы математического и имитационного моделирования процессов эволюции СЭС, мощный концептуальный аппарат теории систем и системного анализа.

Для решения поставленных задач в данном исследовании необходим комплексный анализ теоретических основ устойчивости СЭС на высших уровнях иерархии. Выявление и устранение разночтений в понятийном аппарате позволит сформировать научную базу для исследовательской работы, что обеспечит дальнейшее развитие методологических основ устойчивости социально-экономических систем с определённым запасом прочности, обеспечивающим успешное противостояние различным дестабилизирующим политическим, социальным, экономическим, экологическим кризисам, и как следствие – достижение стабильного развития социально-экономических систем в целом. В работе [1] определены понятия основополагающих подсистем: СЭС-платформы как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой естественных и искусственных компонентов (подсистем), функционирующих на определённой ограниченной территории и СЭС-системы управления в качестве совокупности методов, способов, соответствующих технологий систем менеджмента, моделирующая и осуществляющая отношения (связи) между компонентами, построенная или организованная с целью эволюции платформы социально-экономической системы. Обозначены понятия управляемости и устойчивости СЭС [1]. В данном исследовании добавлено понятие пространства состояний СЭС.

Пространством состояния социально-экономической системы будем называть совокупность существенных характеристических свойств, которыми система обладает в определённый момент времени.

Определение и анализ различных типов социально-экономических систем в геополитическом пространстве позволит классифицировать не только характеристические свойства, вывести на новый уровень исследования СЭС, но определить и спрогнозировать будущие угрозы существованию СЭС, а также определить и классифицировать дестабилизирующие факторы СЭС-устойчивости. Данное направление исследований заслуживает особого внимания и необходимо для построения и оптимальной реализации процессов информационно-психологического противоборства спланированным дестабилизирующим воздействиям извне.

Литература

1. Брадул С.В. Анализ устойчивости социально-экономических систем. Понятие СЭС-платформы / С.В. Брадул // Менеджер. – 2016. – № 4 (78). – С. 54-60.

2. Порохин А. В. Устойчивость как определяющая характеристика состояния социально-экономической системы / А.В. Порохин, Е.В. Порохина, Ю. Н. Соина-Кутищева, В.В. Барыльников // *Фундаментальные исследования*. – 2014. – № 12-4. – С. 816-821.

ПРЕДПОСЫЛКИ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ВАСИЛЕНКО В.Н.,

*д-р экон. наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники Украины,
гл. науч. сотр. ГУ «Институт экономических исследований»*

Представляется, что основные возможности инновационного развития любого экономического объекта, в т.ч. муниципалитета, находятся в плоскости выявления условий (предпосылок), причин (факторов, движущих сил), способствующих или обеспечивающих выбор направлений такого развития. Рассматривая муниципалитет как составляющую экономического пространства, можно предположить, что характер его инновационного развития будет в полной мере соответствовать развитию всего массива экономического пространства.

Можно с большой долей уверенности утверждать, что на сегодняшний день существует два основных постулата, в соответствие с которыми экономическое пространство воспринимается как некий феномен. С одной стороны, можно вести речь о том, что экономическое пространство представляется как некоторая форма организации и позиционирования материальных объектов или элементов производительных сил, проявляющаяся в порядке их вовлечения и взаимодействия в общественное производство и в обеспечении закономерностей движения во времени. В данном случае экономическое пространство может быть сведено к некоторому набору форм пространственной организации хозяйства и населения, так называемый структурный подход. С другой стороны – экономическое пространство может восприниматься как вместилище множества экономических объектов, осуществляющих хозяйственную деятельность и связанных между определенной совокупностью отношений. В таком случае экономическое пространство может быть сведено к пониманию его как множества экономических отношений и связей, подчиняющихся логике хозяйственной жизни, так называемый функциональный, или режимный подход. И структурный, и функциональный или режимный подходы своей целью преследуют более глубокое проникновение в познание сущности экономического пространства.

В этой связи представляется, что возможности инновационного развития экономического пространства (в т.ч. муниципалитета) будут находиться в двух

плоскостях: с одной стороны, в изменениях (совершенствовании) его структуры, т.е. в изменениях форм пространственной организации хозяйства и населения; а с другой – в изменениях существующих функций, т.е. в изменениях связей и отношений как внутри, так и между формами пространственной организации хозяйства и населения.

Структурный подход к определению предпосылок и движущих сил инновационного развития муниципалитета предполагает строгий учет и выявление влияния возможных условий (предпосылок) и причин (факторов, движущих сил) на изменения экономического пространства.

Определение степени сочетания необходимых и достаточных условий (предпосылок) изменения форм пространственной организации хозяйства и населения призвано способствовать выбору возможных путей развития форм пространственной организации хозяйства и населения и, в конечном счете, обеспечивать инновационное развитие экономического пространства.

Определение степени сочетания внешних и внутренних причин (факторов, движущих сил) изменения форм пространственной организации хозяйства и населения, преобладание какой-либо группы причин (факторов, движущих сил) призвано способствовать выбору возможных направлений развития форм пространственной организации хозяйства и населения и, в конечном счете, обеспечивать инновационное развитие муниципалитета.

Функциональный или режимный подход к определению предпосылок и движущих сил инновационного развития муниципалитета предполагает строгий учет и выявление влияния возможных условий (предпосылок) и причин (факторов, движущих сил) на изменения экономического пространства.

Определение степени сочетания необходимых и достаточных условий (предпосылок) изменения экономических отношений и связей между формами пространственной организации хозяйства и населения призвано способствовать выбору возможных путей развития режимов хозяйствования и, в конечном счете, обеспечивать инновационное развитие экономического пространства.

Определение степени сочетания внешних и внутренних причин (факторов, движущих сил) на изменения экономических отношений и связей между формами пространственной организации хозяйства и населения призвано способствовать выбору возможных направлений развития режимов хозяйствования и, в конечном счете, обеспечивать инновационное развитие муниципалитета.

Следовательно, инновационное развитие муниципалитета должно предполагать, в первую очередь, изменения в формах пространственной организации хозяйства и населения (в рамках структурного подхода), а также изменения в связях и отношениях как внутри, так и между формами пространственной организации хозяйства и населения (в рамках функционального, или режимного подхода). Если такие изменения будут происходить под влиянием реальных, а не мнимых новшеств и приводить к возникновению положительных эффектов как в структуре, так и в содержании

форм пространственной организации хозяйства и населения, а также наполнению новациями экономических отношений и связей, в таком случае будет иметь место инновационное развитие муниципалитета. В противном случае речь может идти не более чем о его поступательном развитии. Достижения целей и решение задач инновационного развития любого муниципалитета должно осуществляться посредством разработки и реализации инновационных проектов и программ, в которых все субъекты должны стать полноправными участниками реализации государственной инновационной политики.

О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ В ИНФОРМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВЕРЗИЛОВ А.Н.,

канд. физ.-мат. наук, доцент,

доцент кафедры информационных технологий,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Муниципальное управление является сегодня объектом пристального внимания и изучения. И это закономерно в условиях развития и становления новых социально-экономических и политических отношений. От эффективности управления зависит качество и уровень жизни каждого человека в отдельности и государства в целом.

В настоящее время органы муниципального управления, как правило, имеют персональные компьютеры, частично используются возможности локальных и глобальных вычислительных сетей. Использование информационных систем и технологий в определённых сферах муниципальной деятельности оказывает существенную помощь в решении разного рода задач. К их числу можно отнести следующие:

- автоматизированный учет, создание и ведение баз данных для различных категорий и групп населения (пенсионеры, льготники, призывники и т.д.);
- регистрация и обработка информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства (потребление ресурсов, расчет платежей и т.д.);
- создание электронной карты города с учетом основных фондов, технического состояния, инженерных коммуникаций, дорог, транспорта и земельного кадастра;
- прогнозирование местного бюджета в зависимости от налоговых поступлений, формирования цен и тарифов на используемые ресурсы;
- компьютеризация системы муниципального казначейства, учитывающая все муниципальные контракты, по которым расходуются бюджетные средства;

– создание официального сайта муниципального образования с размещением представительской, справочной и статистической информации о своей деятельности и т.д.

С другой стороны, внедрение и использование информационных систем и технологий в большинстве местных администраций проходит бессистемно. Это выражается прежде всего в том, что передовые технологии построения информационных систем применяются крайне редко, а специализированное программное обеспечение обычно используется только в бухгалтерии.

Несмотря на определенные успехи в деле информатизации муниципального управления, общий уровень использования информационных систем и технологий муниципальными служащими остается достаточно низким, внедрение новых технических средств в большинстве случаев существенно не влияет на практику принятия управленческих решений.

Информационным базисом для реализации системы управления муниципального образования должна являться муниципальная информационная система, выполняющая обеспечение актуальной и достоверной информацией все уровни муниципального управления.

С точки зрения системного подхода можно выделить три уровня информационных систем, соответствующих разным уровням обобщения информации [1]:

– отраслевые информационные системы – муниципального предприятия, организации, структурного подразделения администрации (наименьшая степень обобщения);

– интегрированные системы, содержащие проблемно ориентированную информацию из отраслевых подсистем (например, карта городской территории, базы данных по населению муниципального образования и др.);

– экспертные системы поддержки принятия решений — уровень главы администрации и его заместителей (наивысшая степень агрегации информации).

Экспертные системы, наряду с другими видами интеллектуальных информационных систем, являются неотъемлемой составной частью систем поддержки принятия решений (СППР). Создание и использование СППР является значительным шагом в направлении внедрения новых информационных управленческих технологий [2]. По некоторым данным СППР широко используются в значительной части муниципальных образований. Но также отмечается, что свыше 50% высших руководителей что-либо знают либо слышали об СППР.

В нашем регионе, несмотря на сложную политическую и экономическую обстановку, остается актуальным решение ряда серьезных проблем, связанных с использованием информационных и коммуникационных технологий в процессе управления на уровне муниципальных органов власти.

Существует необходимость в разработке новой региональной программы поддержки развития муниципальных информационных систем с подробным

описанием проблем, возникающих в органах государственной власти и органах муниципального управления.

Литература

1. Информационные системы в управлении государством / под ред. Ю.П. Васильева. – М., 2013. – С. 16.
2. Крылович А.В. Информационные технологии в управлении / А.В. Крылович. – М., 2010. – С. 5.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

ВОЛЬСКАЯ Е.М.,

*д-р гос. упр., доцент, профессор кафедры менеджмента
строительных организаций,*

*ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры»,*

КОМАРОВ В.А.,

*канд. юрид. наук, доцент кафедры менеджмента
строительных организаций,*

*ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры»*

Для эффективного существования любое государство должно реализовывать некоторые функции. Функции цивилизованного государства делятся на внутренние и внешние, главная из которых является социальная, выражающаяся в комплексе мероприятий по оказанию социальных услуг членам общества, их социальном обеспечении и т.д.

В истории развития современных государств акцент на социальную функцию впервые был сделан канцлером Западной Германии Л. Эрхардом. Экономическая реформа, предложенная им, коренным образом изменила социально-экономическую жизнь Западной Германии.

Главным в этой реформе был акцент на решении социальных проблем государства. Ее социальной задачей стал не распределение социальных благ, а обеспечение условий деятельности индивидов, способных создать эти блага и самостоятельно заботиться о себе. Этот принцип был положен в основу всей государственной политики и создание необходимых условий для «экономического чуда».

Именно благодаря Л. Эрхарду в широкий научный оборот вошел термин «социальное государство» в противовес государству монетарного типа. Социальное государство - это тип государства, воплощает в жизнь сильную социальную политику в интересах своих граждан [1].

Идею «социального рыночного хозяйства» поддержал Г. Мюрдаль -

создатель «шведской модели социализма». Ученый был сторонником социальной ориентации экономики государства. По его мнению: «Главное в «государстве благосостояния» - это социальная защита населения, под которым понимается система законодательных, экономических, социальных и социально-экономических гарантий, равные условия для повышения благосостояния за счет личного трудового вклада, экономической самостоятельности и предпринимательства - для трудоспособного населения, создание соответствующего уровня жизнеобеспечения для нетрудоспособных граждан» [2].

Государство через органы публичной власти для реализации социальной функции должно создать благоприятные условия для жизнедеятельности его граждан, то есть необходимо, прежде всего, осуществлять государственную поддержку тех отраслей социальной сферы, которые напрямую влияют на уровень жизни населения. К этим отраслям относятся в первую очередь здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство.

Основная цель социальной функции - это создание благоприятных условий для населения страны, которая заключаются не только в вопросе предоставления финансовой помощи и повышении социальных гарантий. Использование только финансового рычага не решает проблем существования человека в обществе. Этот рычаг, к сожалению, имеет низкую эффективность (в большинстве стран СНГ социальные гарантии повышаются вместе с повышением уровня бедности). Даже если государство постоянно увеличивает размеры социальных расходов, это не снижает уровня бедности. Это приводит лишь к распылению бюджетных средств, расточительству и потере возможностей для практических положительных сдвигов в сфере социальной защиты.

Решение проблемы реализации социальной функции государства заключаются в правильно определенных методах, механизмах, инструментах, направленных на создание новых рабочих мест, повышение качества образования и здравоохранения.

По нашему мнению, государство может это реализовать путем правового, политического, организационно-экономического и мотивационного механизмов государственной социальной политики, направленной на оказание не финансовой поддержки нуждающимся гражданам, а на процесс создания благоприятных условий для реализации интеллектуального, предпринимательского потенциала населения государства, что в конечном итоге приведет к росту показателей качества и уровня жизни.

Литература

1. Григорьева И.А. Социальная политика в 90-х годах: модели и приоритеты / И.А. Григорьева. – СПб.: Образование-Культура, 1997. – 38 с.

2. Эрхард Л. Благосостояние для всех: Репринт, воспроизведение (пер. с нем. Л. Эрхард). – М.: Дело, 2001. – 352 с.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК УСЛОВИЕ МОТИВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАЗВИТИЕ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ

ВОРОБЬЕВА Л.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
теории управления и государственного администрирования,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Все мы в той или иной мере зависим от качества работы государственных и муниципальных служащих. Сталкиваясь с ними на государственном или личном, индивидуальном уровне, решая какие-то частные вопросы в государственных учреждениях, видим, что качество их работы не всегда является удовлетворительным, а сами они объясняют это своей невысокой заработной платой и отсутствием мотивации к труду, повышению своего профессионального уровня.

Важное место в кадровой работе должно отводиться мотивации труда государственных и муниципальных служащих.

Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание его мотивации. В этой связи вопрос поиска дополнительных, в том числе нематериальных стимулов работы государственных и муниципальных служащих представляет особый интерес как для руководителей в системе государственной службы, так и для рядовых граждан.

В литературе отмечается, что в странах с переходной экономикой доминируют материальные потребности и потребности в безопасности. В промышленно развитых странах на первый план выдвигается стремление к саморазвитию, достижению амбициозных жизненных планов, авторитету и уважению, получению творческой удовлетворенности.

Мотивация – это побуждение к эффективной деятельности людей, работающих в организации ради достижения поставленных целей. Действия по мотивации включают в себя экономическое и моральное стимулирование, создание условий для проявления творческого потенциала работников и их саморазвития. В общем виде процесс мотивации включает установление неудовлетворенных потребностей сотрудников, формулировку целей, направленных на удовлетворение потребностей.

Применительно к государственной службе мотивация – это процесс побуждения государственных и муниципальных служащих активно действовать для достижения общественно-значимых целей. Государственная служба ориентируется не только на эффективный труд, но и на интересы

всего общества, т. е. в своей деятельности служащие должны учитывать ряд существенных специфических факторов. Например, защита интересов как можно большего числа граждан, соблюдение определенных этических норм и т.д.

Мотивация в государственной и муниципальной службе в меньшей мере основывается на денежном вознаграждении и в большей мере – на стимулах неденежного характера (престиж, выполнение важной работы, стабильность, возможность дальнейшей карьеры и др.).

Отсутствие мотивации влечет за собой отток профессиональных кадров.

Профессиональную деятельность государственных и муниципальных служащих можно охарактеризовать как сложную многофункциональную деятельность, сочетающую в себе как исполнительскую, так и управленческую составляющую, а также «консервативную» направленность на обеспечение стабильности общества и «инновационную» направленность, связанную с необходимостью принимать нестандартные решения в условиях неопределенности и реформ, которые предъявляют специфические требования к личностно-профессиональным качествам работников. При этом от государственных и муниципальных служащих, как субъектов профессии типа «человек-человек», «человек-общество», требуется способность моделировать варианты возможных последствий действий людей, возможных исходов конфликтов, противостояний или объединений, способность успешно действовать в особых и быстро меняющихся условиях.

Основу государственного аппарата составляют государственные служащие и организация. Для повышения эффективности его работы необходимо, чтобы эффективно действовал каждый конкретный государственный служащий. Деятельность каждого государственного служащего зависит от множества факторов.

Специфическая регламентация служебных отношений, неопределенность оценки конечных результатов работы, отсутствие прямой связи между реальной трудовой отдачей служащих и величиной получения ими заработной платы обуславливает существенные особенности мотивации их профессиональной деятельности.

С учетом этих особенностей можно выделить три основных вида ориентации служащих: ориентация на саму работу как деятельность, ориентация на вознаграждения за работу и ориентация на карьеру.

Разумеется, у каждого служащего будут свои предпочтения и ориентации. Их нельзя делить на «правильные» и «неправильные», «хорошие» и «плохие». Все зависит от человека, от его возраста, опыта, семейного положения, места в системе производственных отношений, надежд на будущее. Ведь государственный служащий – это не просто сослуживец, он от имени государства осуществляет действия, связанные с управлением людьми или с движением материальных ценностей.

Очень многие государственные и муниципальные служащие главными мотивами деятельности в сфере государственной службы называют стремление принести пользу обществу и государству, но чаще всего государственная служба выступает лишь средством для достижения своих собственных целей.

В мотивации государственных и муниципальных служащих заметную роль играют карьерные притязания и что еще важно – это зарождение тенденций повышения интереса молодежи к карьере на государственной службе.

Важную роль в стимулировании труда играет порядок присвоения и сохранения квалификационных разрядов, введение мотивирующих форм оплаты труда, системы оценки деятельности государственных и муниципальных служащих, более гибких механизмов найма и увольнения, развитие контрактных основ и формирование кадрового резерва. Интересен и зарубежный опыт стимулирования профессионального развития. Это система сопровождения карьерного роста государственных и муниципальных служащих, начиная с приема на работу до увольнения. Работник видит перспективы работы и это дает уверенность в стремлении к повышению своего профессионального уровня. Система пожизненного найма (наиболее ярко представлена в Японии). Немонетарная мотивация - составление для сотрудников компенсационных пакетов, которые предполагают бесплатные или льготные обеды, аренду спортзала, бассейна, медицинское страхование и др.

Поскольку у нас в Донецкой Народной Республике сейчас формируется система государственной и муниципальной службы, необходимо в ближайшее время исследовать социально-психологические особенности мотивации труда государственных и муниципальных служащих и внедрять новые системы мотивации работников государственных структур.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА

ВОРОБЬЕВА Л.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,*

РЮМШИНА Н.В.,

*студентка,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях продолжающегося перехода к рыночным отношениям происходит переосмысление сущности управления социально-экономическим развитием. При определении стратегических приоритетов развития государства в целом и отдельных территорий приходит понимание необходимости ориентироваться на потребности человека, его интересы и мнения. В связи с этим возрастает роль органов местного самоуправления в процессе социально-экономического развития. Требуется их активное участие в управлении этим процессом в качестве равноправных партнеров с органами государственной власти.

Практическая реализация новых подходов к управлению на местном уровне осложняется рядом обстоятельств. В большинстве муниципальных образований не в полной мере используется организационно-управленческий потенциал, существуют значительные резервы повышения эффективности управления местным развитием. Многие муниципальные образования не владеют технологиями стратегического планирования. В существующих планах и программах развития целевые ориентиры зачастую не отвечают реальным потребностям местного населения. Отдельные планы и программы развития, разработанные местными организациями, не содержат проработанного механизма реализации, что приводит к возникновению противоречий в системе целей и недостаточной обеспеченности ресурсами процесса управления развитием. В условиях существенного увеличения числа муниципальных образований, сокращения местных налогов и сборов и уменьшения доходной части местных бюджетов, проблема эффективного использования собственного потенциала развития становится особенно актуальной. В этой связи органы местного самоуправления нуждаются в инструментарии самоконтроля эффективности управленческой деятельности, обеспечивающей развитие муниципального образования [2].

Социально-экономическое развитие муниципального образования является управляемым процессом качественного изменения социальной и экономической сфер, не ухудшающим состояние окружающей среды и приводящим к улучшению условий жизни населения. В качестве интегрального показателя и главной цели социально-экономического развития рассматривается повышение качества жизни населения, при этом преобразования в экономической сфере выступают как средства достижения этой цели.

Для решения отмеченных проблем и совершенствования системы и процесса управления местным развитием необходима комплексная диагностика основных направлений и результатов управленческой деятельности, что обуславливает актуальность разработки инструментария оценки качества и результативности управления социально-экономическим развитием муниципальных образований.

Проблемы развития муниципальных образований стали привлекать внимание исследователей сравнительно недавно. Однако актуальность этого

направления обусловила формирование достаточно широкой палитры подходов к пониманию сущности развития и инструментов его организации [3].

В настоящее время Донецкая Народная Республика (ДНР) находится в состоянии экономического кризиса и одной из главных проблем, от решения которой зависит преодоление этого кризиса, является организация эффективного местного самоуправления. Это обусловлено следующими причинами:

- неизбежность преобразования всей системы управления, целесообразность рассредоточения государственной власти между всеми уровнями управления;

- необходимость обеспечения активного, равноправного, реального участия населения ДНР в управлении развитием ее социально-экономической сферы;

- необходимость усиления ориентации местных сообществ на самопомощь, на усиление деловой активности всего дееспособного населения соответствующей территории.

Все перечисленные проблемы находят отражение и на местном уровне, что усугубляется и наличием в органах местного самоуправления собственных проблем.

Предложены следующие разработки:

- создать правовые возможности для формирования малыми муниципальными образованиями объединенных администраций в целях экономии расходов на управление;

- создать условия для межмуниципальной кооперации в решении общих задач;

- повысить эффективность механизмов государственного контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления на предмет соблюдения ими законодательства и исполнения государственных полномочий;

- усилить публичный контроль за деятельностью местного самоуправления, повысив роль представительных органов и разработав конкретные механизмы реализации ответственности местной власти перед населением.

Указанные меры хорошо зарекомендовали себя в зарубежной практике. Отдельные элементы уже используются в России но, по мнению специалистов, только их комплексное и широкое распространение может дать заметный эффект [1].

Задача органов местного самоуправления, используя накопленный потенциал, грамотно выстроить свою работу с тем, чтобы повысить уровень предоставления населению услуг во всех сферах жизнедеятельности, обеспечить дальнейшее динамичное социально-экономическое развитие на территории города и реализацию приоритетных национальных проектов в здравоохранении, образовании, жилищном строительстве, активизировать

все факторы, обеспечивающие условия роста валового муниципального продукта, сбалансированного решения узловых проблем города. Достижение прогнозных показателей социально-экономического развития будет обеспечено согласованными действиями всех звеньев городской системы управления в соответствии с установленными приоритетами.

Литература

1. Гранберг А.Г. Региональное развитие: опыт России и Европейского союза: учебник / А.Г. Гранберг. – М.: Экономика, 2010. – 375 с.
2. Зотов Б.В. Система муниципального управления: учебник для вузов / Б.В. Зотов. – СПб.: Лидер, 2012. – 448 с.
3. Ковешников Е.М. Государство и местное самоуправление: теоретико-правовые основы взаимодействия / Е.М. Кошевников. – М.: Норма, 2013. – 580 с.

ИННОВАТИКА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГАМАЮНОВ В.Г.,

канд. гос. упр., доцент,

*доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Успешное решение проблем становления местного самоуправления и развития муниципального управления в изменившихся и изменяющихся социально-экономических и политических условиях ДНР невозможно без научно-методического обеспечения, как и невозможно успешное развитие муниципальных образований, одним из которых является современный Донецк.

Согласно статьи 3 Европейской хартии местного самоуправления и Всемирной декларации местного самоуправления, оно определяется как право и реальная способность органов местного самоуправления в рамках закона осуществлять регулирование и управление значительной частью государственных дел, которые относятся к их компетенции, в интересах местного населения [3].

Место и роль муниципального управления в местном самоуправлении можно определить так:

1) прежде всего имеется в виду положительная взаимосвязь субъекта муниципального управления (органов местного самоуправления – сегодня администрация города) с управляемой системой (муниципальным образованием - городом);

2) муниципальное управление - в основном исполнительная деятельность, осуществляемая в процессе повседневного непосредственного

руководства экономической, социальной, политической и духовной сферами города Донецка. То есть, муниципальное управление представляет собой целенаправленное упорядочивающее воздействие органов местного самоуправления на муниципальное образование с целью повышения уровня и качества жизни населения.

Цель политики муниципального развития и развития муниципального управления заключается в том, чтобы повысить способности населения адекватно реагировать на внешние изменения. Развитие местного сообщества (населения города) означает такие социальные перемены, которые обеспечивают равные возможности более широкому кругу людей использовать общественные блага. То есть имеющиеся ресурсы - для повышения качества жизни населения города и его участия в принятии управленческих и политических решений [5].

Ключевым направлением современного мирового и экономического развития является активизация инновационной деятельности, инновационный вектор развития. Инновационная деятельность изучается и обобщается инноватикой как наукой. Есть инновации как мутация, как изменение целого или фрагмента существующего порядка, как появление нового качества, нового способа действий, как открытие, изобретение, рационализация, изменение политического устройства и т.д.

Инновационная деятельность органов муниципального управления, инновационный вектор развития базируются на учёте общемуниципальных аспектов инновационного процесса и призваны сформировать основу для:

- обеспечения условий социального развития города в соответствии с международными стандартами путем поддержки интересов населения;
- повышения степени готовности населения взять на себя ответственность за управление развитием города и решение местных задач;
- участия населения в финансировании социально-экономических программ развития своего города;
- нахождения способов осуществления собственных инициатив по вопросам, отнесенным к ведению местного самоуправления, для чего необходимо правовое обеспечение муниципального менеджмента [2].

Из многочисленных инноваций, которые сегодня определяют инновационный вектор развития, можно назвать новый подход к развитию муниципального управления, основывающийся на принципах корпоративизма - современного метода хозяйственного развития местного сообщества, углубления корпоративных связей... [4].

Координация разработки и реализации инновационных проектов в органах местного самоуправления обеспечивается путём формирования специального подразделения, которое включается в действующие структуры по линейно-проектному принципу как один из отделов аппарата управления, или путём наделения специальными полномочиями одного из действующих функциональных подразделений. Для реализации радикальных

инновационных проектов в муниципальных учреждениях и организациях формируются матричные (проектные) структуры управления, которые предусматривают создание целевых инновационных подразделений (творческих коллективов, проектных команд) из специалистов разных специальностей, способных генерировать идеи и претворять их в жизнь.

Итак, местное самоуправление сегодня – это уровень социальной самоорганизации, на котором граждане непосредственно решают свои жизненные проблемы, и где значение имеет не сам факт принятия нормативных документов или управленческих решений, а степень удовлетворения тех или иных потребностей конкретных людей или социальных групп. Муниципальное управление - это деятельность выборных и других органов местного самоуправления по управлению муниципальной собственностью, объектами муниципального хозяйства, формированию и исполнению местного бюджета и др. [1].

Создание работоспособной и эффективной системы муниципального управления - необходимое условие обеспечения динамичного социально-экономического развития ДНР. Инновационный вектор развития муниципального управления может задействовать творческий потенциал граждан республики, повысить уровень их социальной защищённости. Повышение внимания к инноватике и инновационной деятельности в местном самоуправлении ускорит формирование социально-инновационной парадигмы муниципального управления.

Литература

1. Васильев А.А. Муниципальное управление: понятия, термины, библиография / А.А. Васильев. – Н. Новгород: О.В. Гладкова, 2006. – 304 с.
2. Гамаюнов В.Г. Муниципальный менеджмент: учебное пособие / В.Г. Гамаюнов и др. – Донецк: «ЛАД», 2000. – 339 с.
3. Инноватика государственного управления: прорыв в будущее // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. проф. В.Л. Романова. – М.: Изд-во «Проспект», 2006. – 467 с.
4. Муниципальное управление: учебное пособие для вузов / А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов, Е.С. Савченко и др.; под общ. ред. В.Н. Иванова, В.И. Патрушева; Академия наук социальных технологий и местного самоуправления. – М.: Муниципальный мир, 2002. – 560 с.
5. Пенкова-Люейер П. Социальная политика муниципальных образований: содержание, приоритеты, механизмы осуществления / П. Пенкова-Люейер, Л. Рагозина // Муниципальное управление. – Вып. 3. – М., 2000. – 204 с.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С ПОЗИЦИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГЕНОВА А.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры «Менеджмент строительных
организаций»,*

*ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»*

На сегодняшний день проблемным остается вопрос оценки эффективности местного развития и использования ресурсов местного самоуправления из-за отсутствия четкого механизма и оптимального перечня критериев, учитывающих все аспекты функционирования современных городов и удовлетворения потребностей их жителей.

Разработками в вопросах развития местного самоуправления занимались многие отечественные и зарубежные ученые и практики. Среди них В. Борденюк, Н. Каминская, В. Куйбида, К. Плоккер, В. Погорилко, А. Ткачук. Вопросам развития территорий посвятили свои труды Е. Вольская, А. Дегтярь, В. Дорофиенко, В. Мамонова. Вопросам определения сущности и роли ресурсов, обеспечения комплексного социально-экономического развития территорий посвящены разработки Б. Артеменко, Е. Бобровской, В. Бабаева, Н. Багрова, С. Балабаевой, Т. Безверхнюк, З. Варналия, Н. Кизима.

При оценке эффективности территориального развития следует учитывать, что эффективность территориального развития предполагает как количественные, так и качественные составляющие.

Для оценки эффективности местного самоуправления необходимо разграничение категорий «эффективность» и «результативность». Целесообразно использовать категорию «эффективность», когда речь идет о результате деятельности органа местного самоуправления на определенной территории. Результативность должна рассматриваться как мера достижения поставленных целей деятельности органов местного самоуправления.

На основе анализа существующих методик оценки эффективности развития территории все изученные подходы объединены в три группы: используемые на международном уровне (индекс развития человеческого потенциала, индекс устойчивого экономического благосостояния), утвержденные на государственном уровне и предложенные учеными (методики Н.А. Кизима, Б.В. Артеменко и Е.Ю. Бобровской) [1-3].

Автором предложена методика оценки эффективности развития местного самоуправления с позиции эффективности использования ресурсов развития местного самоуправления, которая состоит из следующих этапов:

1 этап. Распределение показателей социально-экономического развития города по видам ресурсов, использование которых они характеризуют.

2 этап. Коэффициент эффективности изменения n -го показателя социально-экономического развития рассчитывается по формуле:

$$k_{\text{Э}} = \frac{x_{\text{fact}} - x_{\text{min}}}{x_{\text{max}} - x_{\text{min}}}, \quad (1)$$

где x_{fact} - значение показателя в текущем году;

x_{max} - максимальное значение показателя за анализируемый период;

x_{min} - минимальное значение показателя за анализируемый период.

3 этап. Оценка эффективности развития местного самоуправления через эффективность использования ресурсов развития путем расчета коэффициента эффективности использования ресурсов по каждой группе ресурсов развития.

Расчет коэффициентов эффективности использования ресурсов выполняется по формуле:

$$K_{\text{ЭР}} = \frac{k_{\text{Э1}} + k_{\text{Э2}} + \dots + k_{\text{Эn}}}{n}, \quad (2)$$

где $k_{\text{Эn}}$ – коэффициент эффективности изменения n -го показателя социально-экономического развития;

n – количество показателей социально-экономического развития по каждому виду ресурса.

4 этап. Расчет коэффициента эффективности развития местного самоуправления с учетом коэффициентов использования ресурсов по группам.

Коэффициент эффективности развития местного самоуправления ($K_{\text{ЭМС}}$), определяемый по формуле:

$$K_{\text{ЭМС}} = a * K_{\text{ЭРф}} + b * K_{\text{ЭРм}} + c * K_{\text{ЭРн}} + d * K_{\text{ЭРп}} + e * K_{\text{ЭРл}}, \quad (3)$$

где $K_{\text{ЭР}}$ - коэффициент эффективности использования ресурсов (по каждому виду);

a, b, c, d, e – коэффициенты удельного веса каждой из групп ресурсов, равны, соответственно, 0,4; 0,15; 0,1; 0,3; 0,05.

Конечные результаты расчета коэффициента эффективности развития местного самоуправления могут принимать значения от «0» до «1».

5 этап. Обобщение полученных результатов, формулирование выводов и разработка предложений по решению выявленных проблем.

Применение данной методики позволит оценить эффективность деятельности местных органов власти как результат эффективности использования каждого из видов имеющихся ресурсов для достижения целей социально-экономического развития территории.

Литература

1. Артеменко В.Б. Моделирование комплексных оценок эффективности социально-экономического развития регионов в контексте критериев качества жизни населения / В.Б. Артеменко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикл. математика та інформатика. – 2005. – Вип. 10. – С. 59-70.
2. Бобровська О.Ю. Удосконалення системи оцінки розвитку міст і районів як фактор підвищення ефективності управління / О.Ю. Бобровська [Електронний ресурс]. – Режим доступа: <http://ww.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-01/BobrovskStat.pdf>
3. Кизим М.О. Соціально-економічний розвиток регіонів України та модернізація їх устрою: монографія / М.О. Кизим, Н.В. Белікова, Т.О. Мощицька. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 304 с.

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГЛАДЧЕНКО Т.Н.,

канд. гос. упр., доцент,

доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной

службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Технологическим и экономическим разработкам в области социального проектирования должно предшествовать философское осмысление его оснований, целей и пределов применения. Но оно не обязательно должно носить слишком общий характер.

В рамках тезаурусного подхода философию социального проектирования выражают несколько кардинальных идей и положений [1, с. 31-32]:

1. Надо экспериментировать.

Особое стремление к изменениям свойственно переходным эпохам, в наибольшей мере стимулирующим социально-проектную деятельность, что наиболее актуально в условия ДНР. Открытость нововведениям вовсе не означает возможности безграничного социального эксперимента. Это открытость в рамках социально приемлемых решений, соответствующих принятой ценностно-нормативной системе.

2. Проект интересен не для всех – но для многих. Человек как Целое уникален, в отдельных же свойствах и отношениях он типичен. Неопределенность и мозаичность жизненного пространства преодолевается в области социального проектирования введением параметра типичности:

а) потребности людей типичны (что подходит для одного, то подходит для многих);

б) жизненные траектории людей типичны (формы жизнедеятельности одного есть формы жизнедеятельности многих);

в) поведенческие реакции людей типичны (сходные стимулы рожают

в определенной социальной среде сходные реакции);

г) всегда найдется определенный тип, а значит, и группа людей, которые поддержат предлагаемый проект или нуждаются в его осуществлении.

Но типичное не есть характерное для всего общества. Главный тезис для муниципального развития – «Идея осчастливить всех - утопия».

3. «Мы» всегда лучше, чем «они».

Среди социальных ценностей людей солидарность — одна из высших. Явной или латентной (скрытой, подспудной) целью социального проекта всегда является достижение солидарности людей, включая и групповую солидарность непосредственных участников проекта.

Поэтому муниципальное развитие в области социокультурного проектирования должно развиваться в рамках общественного участия.

4. Надо создавать возможное. Границы проектирования социальных изменений определяются «интересом эпохи». Для реализации данной позиции необходимо провести комплексную диагностику территории муниципалитета с целью выявления возможного.

5. Надо искать союзников. Инициатор социального проекта достигает успеха там, где его проект не навязывается людям, а выбирается ими.

Принципы социокультурного проектирования: принцип гуманитарности; принцип гуманности; принцип критического порога модификации; принцип проблемно–целевой ориентации; принцип персонифицированности каналов и средств коммуникации; принцип типизации (или релевантности); принцип оптимизации «зоны ближайшего развития» личности; принцип оптимальной ориентации на сохранение и изменение (т.е. соразмерность традиционных и инновационных механизмов и процессов культурной динамики); принцип «проживания» обществом новых ценностных оснований своей деятельности, своих норм взаимодействия; принцип саморазвития; принцип социальной ответственности; принцип социальной компетентности; принцип непрерывного образования; принцип согласования целей и баланса интересов субъектов социального проектирования; принцип открытости будущему; принцип автономности сообщества.

Но одним из самых значимых законов социокультурного проектирования является принцип философии, который является одним из главных понятий структурной социологии, – «гетеротелия», от греческого «гетеро» (иное) и «телос» (цель).

Отсюда возникает необходимость в квантовом подходе к процессам изменений в обществе и в рамках муниципального развития особенно. Принцип неопределенности в процессе социокультурного проектирования будет устанавливать предел точности одновременного определения пары характеризующих систему квантовых наблюдаемых, описываемых некоммутирующими операторами (например, ограничения по ресурсам и срокам проекта и/или программы и общественным резонансом). Таким

образом, чем точнее измеряется одна характеристика частицы, тем менее точно можно измерить вторую. Соотношение неопределённостей будет задавать нижний предел для произведения среднеквадратичных отклонений пары квантовых наблюдаемых.

Именно поэтому к процессу социокультурного проектирования в условиях неопределенности следует применить такое понятие, как «резонанс». Резонанс социокультурного проектирования – это отклик социальной среды на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении реакции общества при совпадении ритмичности (частоты) внешнего воздействия путем реализации проектов и/или программ. Уровень резонанса социокультурного проектирования зависит от уровня ритмичности (частоты) реализации проектов и/или программ, времени реализации проектов и/или программ.

Представленные изменения, которые только проходят осмысление, но уже диктуют условия и принципы реализации процесса социокультурного проектирования, требуют от научного сообщества формирования новых инструментов, концепций, механизмов и подходов к управлению.

Литература

1. Луков В.А. Социальное проектирование: учебное пособие / В.А. Луков. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Моск. гуманит.-социальн. академии; Флинта, 2007. – 240 с.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ В ПРОЕКТАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ГЛАДЧЕНКО Т.Н.,

канд. гос. упр., доцент

доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной

службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

ДИЧКО С.Ю.,

студент,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при главе Донецкой Народной Республики»

Механизм управления стейкхолдерами проекта подразумевает совокупность организационных и экономических компонентов, обеспечивающих согласованное, взаимосвязанное и взаимодействующее функционирование всех элементов системы для достижения поставленных целей [1].

Механизм управления эффективен при условии, что система адаптирована к динамике внешней и внутренней среды.

Принципы построения и функционирования механизмов управления стейкхолдерами: системность, наличие обратной связи, целепологание, примат объект над субъектом, принцип проактивности, принцип гуманности, принцип сохранения децентрализации подразделений при централизации обмена информацией, принципы взаимоотношений со стейкхолдерами по Кларксону [2].

Процесс управления стейкхолдерами делится на этапы:

- определение исходного состояния системы стейкхолдер-менеджмента;
- выявление стейкхолдеров;
- классификация и типологизация стейкхолдеров;
- анализ и позиционирование стейкхолдеров методом ранжирования по наиболее значимым признакам: важность для проекта и влияния на успешность его реализации.

- классификация ожиданий и гармонизация интересов стейкхолдеров и проекта в целом.

- оценка вклада стейкхолдеров и их удовлетворенности;
- выбор стратегии работы со стейкхолдерами;
- процесс управления стейкхолдерами, формирование эффективной стратегии коммуникации со стейкхолдерами в зависимости от их типа;
- оценка эффективности стратегии взаимодействия со стейкхолдерами [3].

Выделяют два больших сегмента: первичный и вторичный. Первичный стейкхолдер — это ближайший круг, оказывающий непосредственное влияние на проект [2]:

- руководитель, участники, эксперты и персонал.

Вторичный стейкхолдер – это дальний круг, оказывающий неявное влияние на проект:

- представители местной и государственной власти;
- конкуренты;
- СМИ, общественные и благотворительные организации, активисты, на мнение которых опирается народ.

Управление стейкхолдерами включает следующие инструменты: переговоры, контакты и прочие коммуникации со стейкхолдерами, мотивация стейкхолдеров с целью совершения ими определенных действий.

Взаимодействие со стейкхолдерами - инструмент, способствующий инновациям в создании продуктов и организации процессов, усиливающий ориентацию стратегических решений на устойчивость как внутри, так и вне компании. Взаимодействие позволяет организациям привести свои экономические и социальные показатели, а также показатели, касающиеся охраны окружающей среды, в соответствие с общей стратегией. Это может помочь вовлеченным сторонам получать доступ к необходимой информации,

достигать целей и решать проблемы, которые ни одна из сторон не смогла бы решить в одиночку [4].

Выделяют: конкурентный, кооперативный, командный тип стратегии [5].

Конкурентный характеризуется отсутствием взаимоотношений, потребитель находится в выгоде, поставщик несет наибольшие потери.

Кооперативный тип наиболее успешный тип стратегии – позволяет удовлетворить потребности потребителей в стратегической перспективе.

Командный тип стратегии – поставщик диктует условия, потребитель в зависимом положении.

При участии в программе «восстановления многоквартирных домов» наиболее объективным будет выбор кооперативный. При этом и потребитель, и подрядчик находятся в зоне успешных взаимоотношений, конфликты минимизированы, взаимосвязь сильна. Данная стратегия позволяет наилучшим образом удовлетворить потребности в стратегической перспективе.

Литература

1. Моргунова Р.В. Инновационный механизм управления взаимоотношениями со стейкхолдерами крупных предприятий: автореферат дис... на соиск. ученой степени к.э.н. / Владимир, 2009.

2. Clarkson M. The Corporation and its stakeholders - the Classic and Contemporary Readings / M. Clarkson // Toronto: University of Toronto Press, 1998. – P. 87.

3. Омарова Н.Ю. Эволюция концепции стейкхолдер-менеджмента / Н.Ю. Омарова, Б.А. Якубов // Сб. материалов II междунар. науч.-практ. конф: «Развитие экономических и межотраслевых наук в XXI веке». – Новосибирск, 31.07.2014.

4. Взаимодействие со стейкхолдерами или бриджинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.belerp.com/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=160

5. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник / В.И. Беляев. – М.: КНОРУС, 2005. – 672 с.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГЛАДЧЕНКО Т.Н.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
ЛЕБЕДЕВА-ДИЧКО А.С.,
студентка,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики»

Повышение качества и доступности государственных услуг - одно из главных направлений совершенствования системы государственного управления. Информационные технологии - один из способов достижения эффективности государственного управления в текущей деятельности государственных органов [1].

С этой целью в Российской Федерации действует Закон «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года. В Донецкой Народной Республике нет норм и законов, которые направлены на регулирование оказания государственных услуг, улучшения их качества.

Для обеспечения прозрачности взаимодействия граждан и государственной власти внедряют «электронное правительство».

В Донецкой Народной Республике по заявлению министра связи готово абсолютно точное решение, которое можно будет внедрять и использовать как инструмент межведомственного электронного документооборота в 2017 году. Нормативные источники Донецкой Народной Республики в рамках становления «электронного правительства» на сегодняшний день регламентируют только электронный документооборот: Закон № 71-ИНС от 07.08.2015 «Об информации и информационных технологиях» и № 60-ИНС от 19.06.2015 «Об электронной подписи».

Цель электронного правительства:

- оптимизация предоставления правительственных услуг населению и бизнесу;
- рост технологической осведомленности и квалификации граждан;
- снижение административных барьеров;
- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
- внедрение единых стандартов обслуживания граждан [2].

На региональном и местном уровнях внедряется электронное администрирование. Внедрение электронного правительства и электронного администрирования дает следующие возможности:

- оперативность, граждане будут получать необходимую информацию и справки быстрее;
- снижение уровня коррупции, потому что снижается личное взаимодействие чиновников и граждан;
- удобство, возможность отслеживать свои «дела», не выходя из дома;
- разгрузка существующей системы администрирования;
- универсальность;
- возможность перехода к информационному обществу и электронной экономики;
- уменьшение ошибок, так как минимизируется человеческий фактор [3].

Проблемы при внедрении электронного правительства:

- проблема правильной организации взаимодействия собственных информационных систем, используемыми ведомствами, со сферой электронных услуг, которые находятся в интернете и доступны гражданам;
- проблема конфиденциальности информации;
- электронные услуги дороже обычных;
- высокие затраты на компьютеризацию правительственных структур и обучение государственных служащих;
- среди граждан отсутствует электронная подпись - как простая, так и квалифицированная;
- психологические особенности чиновников.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для дальнейшего развития электронного правительства необходимо [4]:

- создать единые стандарты справочной информации и документооборота для оказания услуг в электронном виде;
- сформировать спрос на услуги в электронном виде со стороны граждан;
- устранить бюрократические барьеры для перевода услуг в электронный вид.

Нужно отметить, что успех внедрения электронного правительства зависит от заинтересованности руководства высшего уровня. На местах могут прилагаться усилия и создаваться отдельные приложения, но без централизованного управления это так и будут разрозненные инициативы, не имеющие успеха в глобальном смысле.

Литература

1. Максименко А.П. Актуальность внедрения технологий электронного правительства в администрации г. Владивостока / А.П. Максименко // Молодой ученый. – 2014. – № 10. – С. 62-63.

2. Васькова М.Г. Проблемы построения электронного государства: теоретические аспекты / М.Г. Васькова // Социально-экономические явления и процессы. – 2015. – № 3 – С. 278-280.

3. Ильенко И.В. Развитие системы электронного взаимодействия государства и населения в России / И.В. Ильенко // Проблема синтеза современных наук: Материалы XXXIV Междунар. науч.-практ. конф. – Украина, г. Горловка, 2013. – С. 1-3.

4. Григорян А.А Проблемы становления электронного правительства в России / А.А. Григорян // Актуальные проблемы экономики общественного сектора, 2012. IV Междунар. студ. электронная науч. конф. Студенческий научный форум.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ В МАРКЕТИНГЕ ТЕРРИТОРИЙ

ГОНЧАРОВА И.И.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинг,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Владимира Даля»,*

ГОНЧАРОВ О.Ю.,

*ассистент кафедры «маркетинг»,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Владимира Даля»*

Сегодня на смену экстенсивному развитию, когда были задействованы огромные материальные, природные, сырьевые, человеческие ресурсы и доминировала эпоха недостаточно развитых индустриальных производств, приходит время высокотехнологичных изменений, инноваций и нестандартных интеллектуальных решений. Территориям (странам, регионам, муниципальным образованиям, городам) приходится конкурировать за финансовые, инвестиционные, транспортные и туристические потоки, экологические проекты, специалистов, достопримечательности и исторические имена. Ситуация такой конкуренции активизировала роль маркетинга территорий.

Маркетинг территорий – это комплекс действий, направленных на выявление и продвижение интересов территории для выполнения конкретных задач ее социально-экономического развития. В широком смысле это продвижение ее интересов, не просто инструмент территориального управления, а идеология, которая, если взята на вооружение, видоизменяет все сферы жизнедеятельности и заставляет их работать на выполнение своих задач.

Реализация целей территориального маркетинга направлена на достижение миссии территории и максимальный учет интересов ее целевых групп.

Исследованию маркетинга территорий посвящено значительное количество научных трудов. Фундаментальными по этой проблематике являются труды Ф. Котлера, К. Асплунда, И. Рейна, Д. Хайдера, С. Анхольта, Е. Браун, К. Динни. Среди российских ученых следует отметить работы А.П. Панкрухина, А.Л. Апоненко, Т.В. Мещерякова, Д.В. Визгалова, И.В. Арженовского, Т.В. Сачук, В.П. Радченко. В Украине эту проблему изучали такие ученые, как С.М. Ильяшенко, М.А. Окландер, А.А. Беловодская, Н.В. Гайдобрус, А.И. Соскин.

Как известно из теории маркетинга, целевые сегменты – это группы, которые отличаются относительной однородностью спроса, вкусов, предпочтений или реакцией на те или иные виды маркетинговой деятельности.

Следует отметить, что разные авторы применяют к целевым группам в маркетинге территорий разные термины – «клиенты», «покупатели», «потребители», «потребители территории», «потребители территориального продукта», «потребители благ территории», «потребители ресурсов территории», «целевые группы», «целевые аудитории», «целевые сегменты».

Проведенное исследование точек зрения различных авторов позволило обобщить взгляды и суждения и определить следующие основные целевые аудитории маркетинга территорий (таблица).

Таблица

Целевые аудитории маркетинга территорий

№	Основные группы	Группы
1	Частные потребители	Местные жители (местная общественность)
		Приезжие: – туристы, путешественники; – приехавшие по делу (командировки, переговоры, по семейным делам и т.д.)
		Молодежь, получающая образование
		Высококвалифицированные специалисты
		Экономично активное население других регионов
2	Бизнес-потребители	Предприниматели
		Инвесторы
		Внешние рынки
3	Сторонние группы влияния	Органы государственной власти высшего уровня
		Средства массовой информации
		Политические деятели
		Влиятельные лица

Точное определение целевой аудитории, изучение потребностей, предпочтений и ожиданий потребителей, разработка для каждой из них

отдельного целевой стратегии позволит сформировать приверженность потребителей к территории, которая в итоге приведет к повышению конкурентоспособности территории на рынке капиталов, труда, идей.

Следует отметить, что устойчивое развитие территории муниципального образования в перспективе возможно только при использовании всех возможностей и инструментов стратегического маркетинга на основе принципа общественного согласия, в соответствии с которым муниципальные органы управления, стейкхолдеры и общественность принимают на себя определенные обязательства по совместному продвижению стратегических проектов и программ социально-экономического развития.

Реализация данных программ, направленных на положительные преобразования муниципального образования, приведут к изменениям его экологической, экономической, социальной, пространственной, политической и духовной сфер, приводящий к их качественным преобразованиям и, в конечном счете, к изменениям условий жизни населения.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА

ГОРОБЕЦ И.Н.,

*директор финансово-экономического
Департамента МЧС ДНР*

Улучшение качества результативности деятельности государственных служащих является одной из актуальных проблем.

В течение последних 10 лет в профессиональной среде повышен интерес к комплексной оценке эффективности деятельности государственных служащих.

В настоящее время наиболее распространенным является подход, при котором на уровне органов государственной власти используются интегральные показатели. Интегральный метод позволяет оценить значение результативности деятельности государственного служащего, эффективность отбора, расстановку и перемещение кадров, планирование их карьеры, повышение профессионального мастерства и квалификации. Методика основана на реальной оценке личностных качеств служащего, главными среди которых являются профессиональное мастерство, компетентность, нацеленность на результат, продуктивность деятельности, принципиальность, правдивость и т.п.

В основе любой оценки эффективности деятельности лежит мониторинг (наблюдение, сбор и обобщение информации об эффективности и результативности выполнения им делегированных ему обязанностей и полномочий по замещаемой должности) [4].

При оценке деловых качеств работников не следует уделять особое внимание анкетным данным и характеристикам, так как это не позволит полностью получить представление о реальном потенциале реального сотрудника.

Детальные регламенты и инструкции, которые могли бы стать фундаментом оценки результативности для государственных служащих, разработать невозможно, так как деятельность управленцев многофункциональная и разносторонняя.

Роль управленца в достижении результатов является определяющей силу возложенных на него обязанностей и ответственности, однако деятельность управленца обладает определенной спецификой, а именно тем, что он косвенно влияет на достижение результата – организует работу по повышению задач, но сам непосредственно в ней практически не участвует.

Работа руководителя в государственных органах характеризуется сжатостью, разноплановостью и разрывностью. Основными видами деятельности руководителя являются [3]:

- лидерство и контроль деятельности подчиненных;
- управление информационными потоками;
- решение комплексных вопросов;
- принятие управленческих решений, планирование и контроль использования ресурсов. [1]

Для оценки категории «государственных служащих» значение имеет не только сам процесс управленческой деятельности, но и результаты деятельности государственного органа, проверенные на истинность на основе количественных и качественных показателей.

Показатели результативности деятельности государственных служащих могут представлять собой набор индикаторов различного характера. Они могут выражаться как в качественной, так и количественной форме, быть как слабоформализуемыми, так и четко квантифицируемыми. Наиболее распространенной является практика, при которой органы власти устанавливают определенные требования к показателям результативности. В большинстве практических руководств по разработке показателей отмечается, что они должны удовлетворять основным критериям «4С»:

- Четкость (Clearness),
- Полнота (Completeness),
- Комплексность (Complexity),
- Непротиворечивость (Consistency).

Эти требования относятся как к количественным, так и к качественным показателям. Как правило, при постановке качественных показателей (например, «обеспечение эффективного финансового управления») органами власти издаются гиды, в которых четко определяются критерии качественной деятельности (например, «уровень дополнительных расходных обязательств на конец отчетного периода не должен превышать 25% финансовых средств

департамента» и так далее).

Также показатели результативности должны соответствовать концепции «SMART» и обладать пятью следующими свойствами.

Показатели должны быть [2]:

Конкретными (Specific);

Измеримыми (Measurable);

Достижимыми (Achievable);

Релевантными (Relevant);

Привязанными к определенному периоду времени (Time-certain).

С точки зрения оценки рациональности использования ресурсов, выделяются показатели, характеризующие затраты на осуществление определенной деятельности. Кроме того, обычно в особую группу выделяют показатели, характеризующие процесс выполнения должностных обязанностей государственным служащим. Обычно такие показатели обуславливают сроки или нормативы осуществления определенного рода действий. И, наконец, последняя группа показателей результативности деятельности государственных служащих, которую выделяют отдельно, это показатели влияния, характеризующие эффект воздействия гражданского служащего на управляемую подсистему или определенную целевую группу.

Распространенная классификация и типы показателей результативности деятельности государственных служащих представлены в таблице [2]:

Таблица

Виды показателей результативности деятельности
государственных служащих

Тип показателя результативности и	Описание	Примеры
1	2	3
Показатели входящих ресурсов (Input measures)	Показатели, характеризующие затраты на осуществление определенной деятельности и (или) набор требований к профессиональным и личным навыкам государственного служащего	Объем финансовых средств, выделенных на реализацию программы. Наличие сертификатов, оценивающих знание иностранного языка. Затраты на командировки.
Показатели процессов (Process measures)	Показатели, характеризующие сроки и нормативы выполнения определенной деятельности	Средняя продолжительность согласования одного проекта нормативного правового акта/документа. Количество дней отклонения от графика проведения проверок. Среднее время ожидания

		потребителя услуги в очереди.
Показатели непосредственных результатов (Output measures)	Показатели, характеризующие объем проделанной работы (оказанных услуг)	Процент рассмотренных жалоб. Число активных проектов на текущую дату. Доля проектов документов, оформленных с нарушением установленных требований.
Показатели конечных эффектов (Outcome measures)	Показатели, характеризующие степень достижения целей и задач органов власти и (или) изменение в состоянии целевой группы потребителей услуг	Число погибших в автокатастрофах на дорогах, прошедших инспекцию не более года назад. Сокращение числа совершенных преступлений на 10 тыс. жителей. Доля инвалидов, прошедших программы социальной реабилитации.
Показатели влияния (Impact measures)	Показатели, характеризующие эффект воздействия государственного служащего на управляемую подсистему или определенную целевую группу	Сумма средств, сэкономленных при внедрении предложения. Число граждан, удовлетворенных качеством и своевременностью оказания услуги. Процент принятых поправок в законопроект.

Многообразие форм и методов оценки результатов работы государственных служащих дают возможность для дальнейшего исследования вопросов в этой сфере. Часть показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности должна быть установлена для всех государственных гражданских служащих и закреплена в должностных регламентах.

Литература

1. Божья-Воля А.А. Оценка результативности государственных служащих руководящего состава / А.А. Божья-Воля. – С. 83-84.
2. Клищ Н.Н. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих / Н.Н. Клищ.
3. Kurke L., Aldrich H. Mintzberg was Right. A Replication and Extension of the Nature of Managerial Work// Management Science.
4. Теоретические основы оценки персонала государственной службы / Методика оценки персонала государственной службы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://librisum.com/gossab/civserv74.htm>

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ДЬЯЧЕНКО Б.А.,

*канд. пед. наук, доцент кафедры государственного и
муниципального управления,
ГОУ ВПО «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко»*

Понятие «управление» является важнейшей социально-философской категорией. К определению понятия «управление» в научной литературе существует несколько подходов. Общие подходы к управлению нашли свое отражение в трудах М.В. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, А.В. Бачурина, А.М. Бирмана, Л.С. Бляхмана, П.Г. Бунича, Ю.А. Лаврикова и др. Управление рассматривается как организация деятельности в соответствии с требованиями объективных законов.

По мнению С.В. Барулина, с позиций функционального подхода управление представляет собой последовательное выполнение функций планирования, организации, мотивации и контроля.

М.В. Романовский и О.В. Врублевская полагают, что под управлением следует понимать процесс принятия управленческих решений для достижения субъектом управления целей управления при его воздействии на объект управления.

С точки зрения субъектно-объектного подхода, управление - это деятельность органов управления, их влияние на управляемый объект с помощью избранных методов для достижения поставленных целей.

Атаманчук Г.В. считает, что государственное управление выступает как самостоятельный вид государственной деятельности, которая носит подзаконный, исполнительно-распорядительный характер органов власти, должностных лиц относительно практической реализации функций и задач государства в процессе регулирования экономической, социально-культурной и административно-политической сфер [1].

Бабичев И.В. определяет местное самоуправление как организацию деятельности граждан, обеспечивающую самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление собственностью поселений, исходя из интересов всех жителей данной территории [2]. Система местного самоуправления занимает особое место в государстве в силу своей общественно-государственной природы, осуществляя связь между населением и государством.

Муниципальное управление представляет собой административную и экономическую деятельность местных органов власти, направленную на

поддержание и развитие социальной и промышленной инфраструктуры города или другого поселения, а также управление организациями и учреждениями, которые находятся в собственности городской или поселковой общины. Муниципальное управление выступает как сфера совместной деятельности государственной власти и органов местного самоуправления [5].

Система государственного и муниципального управления отличается как по функциональным, так и по правовым критериям. Для государственного управления в большей мере характерна миссия общего контроля соблюдения государственного законодательства на конкретной территории. В то же время муниципальное управление занято экономическим развитием поселения.

В современном государстве в одном случае закон формально выделяет местное самоуправление в отдельную от государства систему. В другом случае местные органы входят в систему государственного управления. И в том, и в другом варианте местное самоуправление управление фактически включено, интегрировано в систему государственного управления.

Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н. отмечают, что местные органы власти должны решать все более масштабные задачи в сфере предоставления услуг населению [4].

Основным содержанием направления совершенствования муниципального управления и местного самоуправления могут быть:

- построение двухуровневой модели местного самоуправления, установление новых принципов определения границ муниципальных образований;

- усиление ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством, например: возможное временное исполнение полномочий органов местного самоуправления органами государственной власти в некоторых случаях и другие.

Бутитова Д.Ц. отмечает, что в правовом сознании населения продолжает существовать устойчивый стереотип, согласно которому местное самоуправление - это продолжение или низшее звено государственной власти, то есть продолжение «снизу» административной вертикали.

По мере формирования гражданского общества вопросы участия населения в системе управления обществом, согласования интересов социальных групп, технологии диалога с властью приобретают все большую значимость. Территориальный уровень самоуправления приобретает особую важность как возможность оптимизации управленческих процессов на уровне местного сообщества и государства.

Литература

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления / Г.В. Атаманчук. – М.: Маркетинг, 2015. – 428 с.

2. Бабичев И.В. Местное самоуправление в постсоветской России: некоторые прогнозы и итоги / И.В. Бабичев // Конституционные и законодательные основы местного самоуправления в РФ: сб. научных трудов / под ред. А.В. Иванченко. – М., 2004.

3. Бутитова Д. Ц. Местное самоуправление в системе взаимодействия власти и общества современной России: региональный опыт: автореф. дис... канд. полит. наук / Д.Ц. Бутитова. – М., 2009. – 26 с

4. Воронин А.Г., Основы управления муниципальным хозяйством / А.Г. Воронин, В.А. Лапин, А.Н. Широков. – М.: Дело, 2014. – 194 с.

5. Муниципальный менеджмент / под ред. Г.Б. Поляк и др. – М.: Банки и Биржи, 2013. – 324 с.

ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЕРМОЛАЕВА Н.В.,

*ст. преподаватель кафедры теории управления и
государственного администрирования*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время – становление государственности и приход к власти новых политических элит – остро встает вопрос профессионализации кадрового состава органов государственного и муниципального управления.

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых позволяют утверждать, что большинство служащих не имеют профильного образования. Низкий уровень профессионализма и компетентности признается официально. И, как следствие, это считается причиной низкой эффективности деятельности органов государственной и муниципальной власти.

В условиях трансформационных процессов вопрос профессионализма кадров органов государственного и муниципального управления становится особенно актуальным, но не менее актуальным является и проблема адаптивности и адаптации профессионализма к конкретным условиям управления.

Государственная кадровая политика и кадровая политика органов государственного и муниципального управления должна быть направлена на формирование корпуса государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, способного эффективно выполнять сложные задачи в сложных политических, социально-экономических, духовных условиях, поскольку от их умений, знаний, навыков зависит качество государственного и муниципального управления в целом.

Создание эффективной системы подготовки управленческих кадров для республики имеет огромное значение, так как идет процесс становления государственности, а значит, есть потребность не просто в квалифицированных кадрах, но в кадрах профессионально динамичных, способных не только к развитию, но и готовых к служебным кульбитам, необходимость которых диктуют время и обстоятельства. Скажем определеннее: нужны не только профессионалы, но и герои.

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и служащих органов местного самоуправления – это система обучения, направленная на получение специальности по профилю профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления и приобретения соответствующих знаний, умений, навыков. И здесь возникает ряд важных проблем:

1. Отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в самой государственной службе и службе в органах местного самоуправления.

2. Отсутствие нормативных документов, регулирующих вопросы профессионального образования.

3. Отсутствуют стандарты профессиональных знаний, умений и навыков для государственных служащих.

4. Отсутствует механизм регулирования образовательной деятельности со стороны государства.

5. Проблема научно-методического обеспечения учебного процесса.

Перечисленные проблемы требуют незамедлительного решения.

Одной из первоочередных задач, стоящих перед государством, является задача принятия законов «О гражданской государственной службе», «О местном самоуправлении», «О службе в органах местного самоуправления». Эти законы могли бы стать основой для разработки других нормативных документов, регламентирующих вопросы формирования и функционирования государственной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и служащих органов местного самоуправления.

На основе данных законов необходимо разработать в первую очередь Положение о системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и служащих органов местного самоуправления. В Положении должны быть заложены основы построения о системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и определены основные звенья данной системы. Кроме того, данное Положение должно стать документом, регулирующим взаимоотношения между органами государственного и муниципального управления, образовательными организациями и обучающимися.

Следующими документами, необходимыми для развития и эффективного функционирования системы подготовки, переподготовки и

повышения квалификации могли бы стать программы кадрового обеспечения. Основной задачей таких программ должно быть создание единой государственной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и служащих органов местного самоуправления. Для обеспечения эффективности таких программ должна быть соответствующая нормативная база, образовательно-профессиональные и профессиональные программы для руководителей различных уровней управления, специалистов и т.д.

Однако данные программы должны формироваться на основе не только потребностей государственных и муниципальных органов, самих государственных служащих, но и на основе стандартов профессиональных знаний, умений и навыков для государственных служащих. Следовательно, создание таких стандартов крайне необходимо.

В данное время на службу в органах государственной и муниципальной власти приходят люди зачастую далекие от этой сферы деятельности. И как минимум они должны соответствовать хотя бы некоторым критериям. Наличие стандартов знаний, умений и навыков позволило бы осуществлять оценку уровня профессионализма и компетентности как поступающих на службу впервые, так и уже работающих государственных служащих.

Еще одной немаловажной проблемой является недостаточное научно-методическое обеспечение учебного процесса. Здесь следует отметить, что данная проблема возникла в связи с переходом на новые стандарты, в связи с кардинальным обновлением учебных программ, с отсутствием механизма взаимодействия между государственными органами и образовательными организациями, с отсутствием нормативно-правовой базы, крайне необходимой для использования в учебном процессе.

Следующая проблема, о которой упоминалось ранее, - это отсутствие механизма регулирования действенности системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации со стороны государства. Точнее, это проблема участия или безучастия государства в данном процессе.

Как известно, деятельность образовательных организаций регулируется нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки. Это особенно важно для подготовки государственных служащих и служащих органов местного самоуправления. В этой сфере ощущается потребность в особом государственном регулировании подготовки государственных служащих и служащих органов местного самоуправления. Во-первых, потому, что государство является главным заказчиком на подготовку и переподготовку государственных служащих; во-вторых, потому, что государство является основным потребителем данных услуг и главным плательщиком за эти услуги.

Поэтому именно государство должно быть заинтересовано в создании эффективной и действенной системы подготовки, переподготовки и

повышения квалификации государственных служащих и служащих органов местного самоуправления.

Без управления, без творческих профессионалов-управленцев мы будем иметь не общество, а толпу.

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЗАВГОРОДНИЙ А.М.,

*главный специалист отдела науки и технологий,
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики*

Под местным самоуправлением понимается право территориальной громады самостоятельно решать проблемы местного значения как непосредственно, так и через органы местного самоуправления. До 2014 года нормативная база деятельности органов местного самоуправления состояла из ряда законодательных актов, которые определяли их статус, права, полномочия, а также ответственность. Высшим законодательным документом – Конституцией Украины – были определены материальная и финансовая основа местного самоуправления, сроки полномочий глав органов местного самоуправления и другие положения. Существовали отдельные законы «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных советов», которые закрепляли за выборными и исполнительными органами местного самоуправления конкретные функции, а также те функции, которые государство делегировало этим органам.

С момента создания самостоятельного государства Донецкая Народная Республика и вступления в силу Конституции Донецкой Народной Республики функции органов местного самоуправления были возложены на местные администрации, имеющие схожую структуру и задачи с органами местного самоуправления, которые функционировали в довоенный период, однако имеют отличительную природу их формирования, подчиненности и отчетности. В своей деятельности местные администрации руководствуются положениями, которые разработаны на основе Указа Главы Донецкой Народной Республики № 13 от 19.01.2016 г. «О принятии временного (типового) положения о местных администрациях Донецкой Народной Республики». Согласно Положений, местные администрации создаются Главой Донецкой Народной Республики, подотчетны Главе, а также осуществляют свои функции во взаимодействии с Администрацией Главы Донецкой Народной Республики. Таким образом, местные администрации относятся к структуре государственных органов, а понимание предназначения органов местного самоуправления в Донецкой Народной Республике является открытым вопросом.

Следует отметить, что, несмотря на достаточно активное формирование

государственной системы Республики, создание министерств и ведомств, принятие законов, регулирующих отдельные сферы деятельности, до настоящего времени отсутствует законодательная база, определяющая правовые основы деятельности органов местного самоуправления. Статьей 82 Конституции Донецкой Народной Республики определено, что в Донецкой Народной Республике признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в Донецкой Народной Республике обеспечивает в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Частью 4 статьи 82 Конституции Донецкой Народной Республики определено, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти Донецкой Народной Республики.

Разработка законодательной базы Донецкой Народной Республики, регулирующей местное самоуправление, должна основываться на понимании необходимости реформирования системы местного самоуправления, которое должно включать в себя изменение полномочий, структуру органов местного самоуправления, а также задач, которые стояли перед ними ранее. Реформирование обусловлено изменением площади территории, необходимостью пересмотра административно-территориального деления Донецкой Народной Республики, функциональных обязанностей и финансовой основы деятельности органов местного самоуправления.

О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ

ЗАЯРИН А.Г.,

*преподаватель кафедры теории управления и
государственного администрирования,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Согласно Закону «О республиканских программах», финансирование программ развития отдельных административно-территориальных единиц предусматривается как за счёт средств республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, так и за счёт других источников финансирования, таких как:

- 1) взносы участников реализации программ, включая предприятия и организации государственного и негосударственного секторов экономики;
- 2) целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программ;
- 3) кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации программ.

Согласно представлениям одного из основоположников российской финансовой науки И.И. Янжула, последний из указанных источников финансирования относится к разряду чрезвычайных, т. е. таких, к которым государство прибегает в некоторых исключительных случаях, когда доходов недостаточно для покрытия всех государственных нужд.

Таким образом, в обычной практике при определении источников финансирования программ развития отдельных административно-территориальных единиц мы должны ориентироваться прежде всего на обыкновенные источники финансовых доходов государства, т. е. средства бюджета, а также на взносы участников реализации программ и целевые отчисления предприятий от прибыли.

Вопрос формирования механизма финансирования в общих чертах за счёт целевых отчислений предприятий от прибыли заслуживает отдельного рассмотрения.

Поскольку ДНР, как государство в практике своего функционирования отошло в сфере экономики от роли «ночного сторожа», введя внешнее управление на подвластной территории над ключевыми предприятиями, сделав их по своей сути государственными, то вполне логичным был бы и следующий шаг – распределение прибыли данных субъектов экономической деятельности по нормативам, где строго определённая часть прибыли должна направляться в специальный фонд финансирования республиканских и местных программ развития

Однако известно, что многие переданные под внешнее управление предприятия имеют проблемы с организацией сбыта, и получение прибыли ими неподконтрольно управлению с нашей стороны. Поэтому государство должно пойти на следующий шаг – организацию монополии на ряд заведомо высокоприбыльных продуктов, а именно: производство и реализацию крепкого алкоголя и табачной продукции. Предприятия данной отрасли не требуют больших капитальных вложений и генерируют большую прибыль. Заградительные же пошлины сделают этот источник доходов достаточно весомой внебюджетной компонентой финансирования различных территориальных программ развития территорий республики.

ПУТИ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИВАНИНА Е.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры теории управления и государственного администрирования,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

История бизнес-практики определила традиционное несоответствие интересов коммерческих структур и общества. И как итог, роль бизнеса в социальной сфере определялась как нейтральная, нацеленная на получение дохода, часть из которого через существующую систему налогообложения перераспределялась на различные социальные составляющие, либо имел место второй вариант ее проявления – деструкция в различных сферах жизнедеятельности гражданского общества. В условиях происходящих процессов глобализации, усиления роли крупных транснациональных компаний, конкуренции, усугубления экологической ситуации, обострения социальных проблем наблюдается рост способности граждан к самоорганизации для решения проблем, вызванных отрицательными проявлениями бизнеса, что предполагает возрастание значимости вопросов социальной ответственности бизнеса и необходимость их решать совместно с властью и обществом.

Государство в лице государственных и муниципальных органов власти должно являться гарантом исполнения социальных стандартов, обеспечивать необходимый качественный уровень жизни граждан, создавать условия для максимизации вовлеченности хозяйствующих субъектов в процесс практической реализации всех составляющих системы управления социальной ответственностью. Органы власти соответствующего уровня должны создать условия для привлечения в жизнь местного сообщества представителей бизнеса. Компании следует задействовать в осуществлении различных социальных программ по поддержке социально незащищенных слоев населения, развития и воспитания детства и юношества, реконструкции и развития жилищно-коммунального комплекса и объектов культурно-исторического значения, привлекать к финансированию местных образовательных, спортивных и культурных организаций, учреждений здравоохранения, социально значимых исследований, к участию в благотворительных акциях. Все выше перечисленные мероприятия в итоге окажут воздействие на экономическое развитие в целом и будут способствовать устойчивому развитию каждого субъекта хозяйствования в частности. Реализация подобных проектов и программ позволит увеличить предложение рабочей силы, будет способствовать повышению общего образовательного уровня через возможность каждого гражданина развивать свой интеллектуальный потенциал. То есть предприятия через активизацию своего социально-ответственного поведения в итоге получают здоровых, образованных и компетентных сотрудников. И данный аспект позволит определить некоторые точки соприкосновения интересов государства (по достижении целей устойчивого развития в рамках всеобщей государственной политики) и хозяйствующих субъектов (в рамках всеобщей социальной ответственности (далее СО)).

Не менее значимо в данной связи и установление социального диалога, как способа коммуникации при согласовании интересов бизнеса, общества и

власти, что будет способствовать повышению эффективности взаимодействия данных субъектов в рамках системы управления СО. Коммуникация является главным звеном установления действенного сотрудничества участников мероприятий в сфере решения проблемных вопросов СО. Формой ее осуществления могут быть встречи, форумы, переговоры, научно-практические семинары, конференции которые станут основой нахождения консенсуса в социальном диалоге и создадут фундамент и дальнейшее продвижение развития информационной составляющей данной системы. Информационное обеспечение системы управления СО предполагает формирование полного объема информации различной целевой направленности, в том числе и с использованием различных технических средств связи. По характеру данную информационную совокупность, на наш взгляд, можно разделить на: нормативно-правовую, отчетную, статистическую, программно-целевую.

Наиболее значимым является первый информационный блок. Нормативно-правовое обеспечение системы управления СО в отечественной практике представляется наименее разработанным ввиду отсутствия регламентации значимых ее составляющих, которые станут весомым стимулом усиления интереса бизнеса к формированию социально-ответственного поведения. В данном случае речь идет прежде всего о внесении изменений в налоговое законодательство, например, введения льгот на инвестиции в социальную сферу, что сократит налог на доход инвесторов. Кроме того, определенных изменений требует и регламентация проведения государственных закупок, а именно: законодательное закрепление необходимости включения в контракт таких условий, как прием на работу определенного числа безработных, невостребованных рынком специалистов, или усиление экологической безопасности собственного производства. Нормативно-правовой регламентации также требуют меры по усилению роли власти в повышении осведомленности о СО, обеспечении защиты окружающей среды путем содействия бизнес-структурам в реализации внутренних и международных проектов, определении минимального уровня СО (в системе здравоохранения, образования, охраны окружающей среды и экологической безопасности), причем на уровне актов государственной политики.

Таким образом, развитие социальной ответственности представляется в осознанной необходимости перехода к комплексному и системному участию в данном процессе всех институтов власти, общественных организаций и бизнеса, что не должно быть сопряжено с силовым воздействием на данный процесс. Реализация политики развития СО – это прежде всего взаимное признание роли и значимости бизнеса для государства, здорового и образованного общества для бизнеса и экономики.

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В РАЗВИТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИВАНИНА Е.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,*

РЕТИВЫХ И.А.,

*студентка,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при главе Донецкой Народной Республики»*

Сегодня одним из основных элементов успешной деятельности государственных органов, политических партий, предпринимательских и других организаций выступает разработка развернутой программы связей со средствами информации. Организации или отдельные политические деятели, устанавливающие двусторонние связи с общественностью, добиваются широкой популярности, имеют благоприятный имидж, пользуются доверием и уважением населения, что обеспечивает хорошее отношение к ним с его стороны.

В информационном обществе, к которому идет в своем развитии Донецкая Народная Республика, многократно возрастают роль и значение средств массовой информации. Поэтому характер взаимодействия средств массовой информации и органов власти играет всё более важную роль при проведении долговременных государственных преобразований.

СМИ являются важнейшим звеном в системе реализации политики местных органов власти, позволяющей регулировать процессы информационного воздействия в различных сферах жизнедеятельности общества.

Пресса служит для органов власти, во-первых, каналом широкого информирования общественности о своей работе, а во-вторых, источником информации, необходимым для принятия решений.

Без местной прессы привлечь общественность и население к участию в разработке стратегических планов развития города и в реализации идей социального партнерства невозможно в принципе. Только с помощью местной прессы можно обеспечить диагностику проблем и потребностей, выявить возможные альтернативные решения, оценить последствия различных альтернатив, создать условия для решения конфликтов в городском сообществе, поиска консенсуса, деполяризации интересов. Именно с помощью местной прессы можно обеспечить эффективное функционирование таких программ информирования общественности и вовлечения населения в обсуждение различных проблем, как «горячий»

телефон, общественные приемные, опросы, фокус-группы, общественные слушания, интерактивные теле- и радиодebаты, гражданский референдум, голосование по ключевым вопросам через СМИ, обучение граждан и др.

Можно выделить следующие виды СМИ:

- печатные издания;
- электронные СМИ;
- сетевые СМИ.

Печатные издания являются одним из актуальных и постоянно используемых способов информирования общества. Однако следует заметить, что в данный период значимость печатных изданий в какой-то мере снизилась, так как они уступают по некоторым критериям другим, более современным средствам массовой информации, таким как телевидение, радио, сетевые СМИ. Но, невзирая на мощную конкурентную борьбу со стороны «современных» СМИ, печатные издания являются и сейчас достаточно востребованными.

На территории города Донецка издаются следующие: «Боевое Знамя Донбасса», «Донецк Вечерний», «Голос Республики». Из данных печатных изданий наибольшей популярностью у читателей пользуется газета «Донецк Вечерний», тираж которой составляет 10000 экземпляров.

Возрастная категория: лица до 24 лет составляют 7% от общей численности читателей; преобладающее количество читателей в возрасте от 25 до 54 лет – 49%; мужчины и женщины от 55 лет составляют 44%.

Жанры теле- и радиожурналистики имеют свои особенности, хотя в большей степени сходны с теми, что готовятся для печатных изданий.

Однако данное сходство исключительно внешнее.

Главное качественное свойство телевидения – визуальность. Упор в любой программе делается на изображении.

Сегодня на территории Донецка существует несколько телеканалов:

- Первый Республиканский телеканал;
- ЮНИОН;
- Оплот ТВ;
- Новороссия ТВ.

Радио, безусловно, уступает телевидению по популярности, возмещая интерес к себе иными достоинствами, например, доступностью и дешевизной. У него нет «картинки», но у него есть преимущество звука. Именно этот фактор и используется как основа при составлении различных радиопрограмм и радиожанров.

Также на данный момент существует 4 радиостанции Донецкой Народной Республики:

- Донбасс ФМ;
- Комета ФМ;
- Мега Радио;
- Радио Республика.

Особенности сетевых СМИ:

- одной из главных особенностей СМИ, представленных в сети Интернет, является скорость поступления и обновления данных;
- отсутствие ограничений по объёму информации, возможность использовать фото- и видеоконтент;
- возможность накопления и хранения данных;
- потребление и распространение информации производится аудиторией читателей, а не навязывается «сверху», в отличие от радио или телевидения. У читателя есть возможность в реальном времени взаимодействовать с получаемой информацией, давать обратную связь. Это дало начало явлению «социальная журналистика»: всё больший вклад в производство новостей и генерирование информационных поводов вносят сами читатели, имея возможность распространять информацию по каналам межличностной коммуникации в социальных сетях.

На данный момент почти все государственные и муниципальные структуры города Донецка имеют свои веб-сайты в сети Интернет, где указана не только общая информация об их деятельности, но актуальные новости, законодательные акты, контактная информация.

Эффективное взаимодействие органов муниципальной власти и средств массовой информации является одним из основных условий успешной реализации государственной информационной политики, как ключевого фактора оптимизации муниципального управления.

Средства массовой информации являются самостоятельным социальным институтом, что дает возможность идентифицировать их с политической группой, обладающей особыми ресурсами, структурой, функциями, стратегией и технологиями достижения политических целей.

Литература

1. Левина С.А. Маркетинговые исследования о связях с общественностью / С.А. Левина. – СПб.: СЗАГС, 2010. – 284 с.
2. Марков А.А. Связи с общественностью в органах власти Москва / А.А. Марков. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 186 с.
3. Государственный архив Донецкой области / Официальный сайт: Донецкая областная государственная администрация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dn.archives.gov.ua/fonds.htm>

КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИВАНИНА Е.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

ТКАЧЕНКО Е.С.,

*студентка,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики»*

Кадровое планирование является составной частью всей управленческой деятельности органов государственной власти и муниципального управления. Следует заметить, что от деятельности аппаратных работников зависит успешная работа не только органов власти, но и целых отраслей народного хозяйства. Лозунг «кадры решают все» актуален и в настоящее время, так как грамотные и профессиональные действия управленческого персонала влияют на эффективную работу систем государственного и муниципального управления.

В нынешних условиях проблема формирования системной кадровой работы в органах местного самоуправления выступает решающим фактором преодоления негативных последствий в экономике и социальной жизни. На повестке дня – необходимость создания целостной системы воспроизводства профессиональной элиты, в которую должна войти самая талантливая, предприимчивая и умная часть нашего общества, способная обеспечить достойную жизнь и свободное развитие человека [2].

Кадровый потенциал – это общая (количественная и качественная) характеристика персонала как одного из видов ресурсов, связанная с выполнением возложенных на него функций и достижением целей перспективного развития; это имеющиеся и потенциальные возможности работников как целостной системы (коллектива), которые используются и могут быть использованы в определенный момент времени.

Трудовые ресурсы – это часть населения города, имеющего необходимое физическое развитие, здоровье, образование, культуру, способности, квалификацию и обладающего профессиональными знаниями для работы в сфере общественно полезной деятельности [1].

В настоящее время одним из решающих факторов развития экономики, рыночных отношений является панорамность мышления, профессиональная компетентность, ответственность и активность кадрового корпуса города. Кадровый потенциал должен являться тем ключевым звеном, который определяет успешность внедрения новых технологий во все сферы

деятельности и решения новых экономических задач, обеспечивающих дальнейшее социально-экономическое развитие города.

На сегодняшний день в развитии кадровой службы существует ряд негативных тенденций:

- применение устаревших кадровых технологий;
- недостаточное внимание к профессиональному развитию служащих;
- отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основным источником обновления и пополнения кадрового состава, следовательно, низкий процент граждан, назначаемых из кадрового резерва;
- снижение роли и престижа.

С целью решения существующих проблем предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на:

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с потребностями рынка труда;
- использование интеллектуального потенциала в интересах инновационного развития города;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития кадров экономической и социальной сфер городов;
- формирование единых подходов к эффективному управлению кадровыми процессами;
- развитие современных организационно-управленческих технологий и методов кадровой работы;
- создание и развитие системы оценки профессиональных компетенций кадров для работы в органах местного самоуправления;
- формирование единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей высшего и среднего звена;
- повышение качества управления;
- развитие информационно-технологической инфраструктуры управления кадровым потенциалом с целью организации эффективного взаимодействия субъектов кадровых процессов [2].

Реализация намеченных мероприятий позволит сформировать целостную и эффективную систему обеспечения кадрами, экономики и социальной сферы города в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города.

Дальнейшее повышение качества кадрового состава в органах местного самоуправления предполагает:

- полное соответствие профессионального образования исполняемым функциям;
- прохождение аттестации каждым служащим;
- формирование системы оплаты труда в зависимости от результатов деятельности каждого служащего;

- повышение эффективности и результативности деятельности служащих в результате внедрения административных и должностных регламентов;
- создание системы непрерывного обучения посредством профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки служащих;
- повышение доверия к органам местного самоуправления посредством обеспечения положительной динамики удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг;
- формирование резерва управленческих кадров;
- создание предпосылок для снижения негативных явлений в системе управления и учреждений посредством повышения уровня профессиональной компетентности кадрового состава;
- обеспечение потребностей учреждений в кадрах и как следствие – повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями;
- обеспечение сбалансированности трудовых ресурсов;
- создание системы преемственности кадров в учреждениях [2].

В современных условиях принципы кадровой политики в системе государственного и муниципального управления должны быть полностью сориентированы на профессионализм и ответственность государственных и муниципальных служащих, а сама кадровая политика должна включать систему механизмов мотивации и социальной защиты персонала. Ошибочно сводить кадровое обеспечение государственной и муниципальной службы только к подбору и расстановке кадров. Кадровое обеспечение, будучи одной из главных целей государственной кадровой политики, должно включать в себя разносторонний комплекс мероприятий (организационных, экономических, образовательных, социально-психологических) на различных этапах кадровой деятельности: от формирования резерва и отбора на должности до стимулирования эффективного труда служащих, профессионального продвижения и освобождения от должности.

Литература

1. Беляцкий Н.П. Управление персоналом: учебное пособие для вузов / Н.П. Беляцкий. – М.: Современная школа, 2007. – 395 с.
2. Гапоненко А.Л. Муниципальная кадровая политика: учебное пособие / А.Л. Гапоненко. – М.: Муниципальный мир, 2007. – 304 с.
3. Горбунова М.Ю. Кадровый менеджмент и психология управления: учебное пособие для вузов / М.Ю. Горбунова. – М.: Владос-пресс, 2008. – 362 с.

КАДРОВЫЕ РИСКИ В РАБОТЕ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

КИСЕЛЁВА А.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
управления персоналом и экономики труда,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Эффективность работы организации зависит от способности ее руководства постоянно контролировать и учитывать различные внутренние и внешние рискообразующие факторы. Риски, связанные с деятельностью персонала, являются основными в процессе функционирования организации.

Классическое определение кадрового риска – риск потерь, связанный с возможными ошибками сотрудников, неисполнением установленных должностных функций, профессиональной некомпетентностью, мошенничеством, нарушением этики и злоупотреблениями персонала [1].

Основные группы рисков, возникающие в системе управления персоналом, представлены на рисунке.

Рисунок. Основные группы рисков в управлении персоналом

Риски ошибочного выбора направлений кадровой политики проявляются в виде необоснованного определения приоритетов стратегии управления персоналом.

Риски, связанные с некачественным уровнем кадрового обеспечения, обычно связаны с недостаточной квалификацией персонала, с перегрузкой, усталостью, болезнью, а также с халатностью и злым умыслом.

Риски, связанные с неэффективной системой мотивации и стимулирования персонала. Для повышения трудовой активности работников мотивационная политика должна учитывать как факторы, повышающие мотивацию персонала, так и факторы, понижающие ее.

Риски, связанные с недостаточной защитой информации как в процессе работы, так и при увольнении работника. Эффективным инструментом

контроля сотрудников и защиты информации является разграничение доступа к данным, даже если они не являются конфиденциальными. Такой подход позволяет отслеживать, кто и как именно работал со служебной информацией, не дает ей «расползаться» по организации [2].

Данные социологического исследования по изучению социально-профессиональных характеристик кадровых работников органов государственной власти и местного самоуправления описывают существование нескольких проблемных зон в кадровой работе муниципальной службы [3]:

1) неравномерное распределение кадровых работников – обеспеченность кадровыми работниками растет при приближении к крупным муниципальным образованиям и стремительно падает при удалении от этих «центров»;

2) не пропорциональное соотношение должностей категории «руководители» и «специалисты» – на муниципальной службе это соотношение составляет 38% и 64%, то есть наблюдается явный перекося в сторону увеличения численности руководителей;

3) тенденция старения кадров – доля кадровых работников старше 40 лет составляет на муниципальной службе 63%. Фактически это означает отсутствие преемственности в деятельности кадровых служб;

4) недостаток квалификации для качественного обеспечения выполнения кадровых процессов – 30% опрошенных служащих муниципальной службы имеют стаж государственной службы менее 5 лет. Малый опыт работы, как правило, не позволяет специалисту или руководителю в полной мере развивать кадровый потенциал своей организации;

5) уровень образования кадровых работников не всегда соответствует требованиям. В органах местного самоуправления высшее профессиональное образование имеют 79% опрошенных. Остальные 8 и 21% соответственно имеют образование, не соответствующее законодательным нормам;

6) профиль образования большинства кадровых работников на муниципальной службе не соответствует профилю работы. Среди муниципальных служащих управленческое образование имеют только 9%. Наблюдается явное превалирование технического, экономического, педагогического и юридического образования (до 31%);

7) недостаточное внимание профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадровых работников. По данным опросов, лишь 13% руководителей и специалистов муниципальной службы прошли обучение за последние три года, из них в области работы с кадрами – только 10%.

Выявленные зоны риска формируют угрозу для успешности выполнения кадровой работы в органах муниципального управления. Только их устранение позволит проводить административные реформы с наибольшей эффективностью и вывести кадровую работу на полагающуюся ей по закону место в управлении на муниципальной службе.

Литература

1. Борзунов А.А. К вопросу о сущности понятия «кадровый риск»/ А.А. Борзунов // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XI междунар. науч.-практ. конф. – 2014. – № 8(40). – С. 80-86.
2. Оболонский А.В. Государственная служба: комплексный подход / А.В. Оболонский, А.Г. Барабашев. – М.: Дело, 2010. – 302 с.
3. Меньшова В.Н. Кадровая работа в сфере государственного и муниципального управления: зоны риска / В.Н. Меньшова, И.М. Ступак // Современные исследования социальных проблем. – 2011. – № 3. – Том 7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n>

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

КИСЛАЯ Т.Н.,

канд. экон. наук, доц.,

доцент кафедры государственного и муниципального управления,

ГОУ ВПО «Луганский национальный университет

имени Тараса Шевченко»

В современных экономических и политических условиях в Луганской Народной Республике государственное управление характеризуется отсутствием строгой последовательности и системности, неустойчивостью приоритетов и нечеткостью алгоритмов принятия управленческих решений. Отмечается значительное снижение уровня социально-экономического развития по сравнению с 2013 годом. Объективными причинами сложной экономической ситуации выступают: непризнанность республики, экономическая блокада и продолжающиеся военные столкновения на границах.

В свою очередь, вертикаль государственной власти недостаточно использует эффективные инструменты управления территорией. Кризисная ситуация в экономике ЛНР на протяжении последних лет требует решения государственных социально-экономических задач по формированию системы организационно-экономических и социальных ориентиров, обеспечивающих поступательный переход региона к устойчивому развитию.

Имеющиеся наработки как в области теории менеджмента территории, так и в практике регионального управления создали определенные предпосылки для формирования современных концептуальных положений регулирования пространственного развития экономики. Более совершенная социально-экономическая система региона та, которая может адекватно реагировать на внешние вызовы и будет высокоразвитой технически, экономически и культурно.

Парадигма регионального саморазвития, которой активно уделяется внимание в научной литературе с начала 90-х годов XX ст., основана на более полном учете интересов территорий, возложении большей ответственности за развитие региона на местные власти, более эффективного использования человеческого капитала и т.д.

Как справедливо отметили С.В. Дорошенко и А.И. Татаркин, саморазвитие региональной системы, в сущности, означает осмысление происходящих событий и осознание своих действий в стремлении к самостоятельному выстраиванию социально-экономических отношений [1,2].

Под саморазвитием региона понимается настройка его экономики на достижение устойчивого состояния самосовершенствования, т.е. саморегулирование при практическом отсутствии внешнего воздействия [3, с. 132].

Саморазвитие региона осуществляется при условии аккумуляции и использования комплекса природных, человеческих, финансовых и других ресурсов с целью долгосрочного социально-экономического развития на основе самодостаточности и самоорганизации, удовлетворения потребностей населения и сочетания общегосударственных интересов с интересами бизнеса [4, с. 16].

В качестве результативного критерия саморазвития чаще всего выступает динамика валового регионального продукта [5, с. 58]. Сегодня для ЛНР, когда экономическая система восстановлена частично, данный показатель не отражает сущность происходящих процессов. Другим обобщающим показателем является «уровень качества жизни населения».

Качество жизни – это качество удовлетворения материальных и культурных потребностей людей [6]. Основным фактором, ориентированным на успешную реализацию ресурсного потенциала региона, является социально и экономически заинтересованный человек [7, с. 18].

По данным Аналитического центра при правительстве РФ за 2015 год, из 142 стран мира РФ занимает 57 место, Украина 83 [8]. По другим данным РФ – 58 место, Украина – 70. Не трудно представить рейтинг ЛНР.

Таким образом, необходимы особые шаги для запуска саморазвития региональной социально-экономической системы ЛНР.

Построение концептуальной модели развития региона позволит оценивать ее целостность и выявлять ее системные свойства, определять условия приведения в предполагаемое состояние. В рамках современной трансформационной экономики актуальны разработка и внедрение прогрессивной гуманистической концепции развития. Эффективная концепция предусматривает создание реального сектора экономики, который гармонично развивается и имеет иммунитет к действию внутренних и внешних угроз экономической безопасности [1].

Принятая концепция саморазвития региона как научно-практический подход должна использоваться государственной властью, бизнесом, общественностью в обязательном порядке.

Стратегическая зона развития ЛНР определяется природно-географической, технологической, экономической и социально-этнической структурой региона. Основными направлениями развития должны стать:

- развитие инфраструктуры региона;
- переориентация производителей на местные рынки, чем достигается высокий уровень автономии и повышение уровня эффективности использования ресурсов;
- использование потенциальных возможностей новых форм хозяйствования и предпринимательства;
- создание информационно-аналитического центра для более эффективного мониторинга и оценки социально-экономического развития территории;
- развитие перспективных направлений (точек роста).

Поставленные задачи целесообразно реализовать с помощью более эффективного организационно-экономического механизма.

Таким образом, качественные характеристики населения являются доминирующим фактором, который определяет контуры будущего саморазвития ЛНР, включая инвестиции в развитие человеческого потенциала.

Литература

1. Дорошенко С.В. Саморазвитие региона в контексте экономического эволюционизма / С.В. Дорошенко // Журнал экономической теории. – 2009. – № 3. – С. 21-30.
2. Татаркин А.И. Регион как саморазвивающаяся социально-экономическая система: переход через кризис / А.И. Татаркин, С.В. Дорошенко // Экономика региона. – 2011. – № 1. – С. 15-23.
3. Молчанова М.Ю. Критерии саморазвития регионов как основа формирования межбюджетных отношений / М.Ю. Молчанова // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6-1. – С. 131-135.
4. Кизим М.О. Формування потенціалу саморозвитку регіонів України: теоретичний аспект / М.О. Кизим, О.Ю. Іванова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2015. – Вип. 1(1). – С. 15-20.
5. Орешин В.П. Саморазвитие региона как основа демократизации общественных отношений / В.П. Орешин // Транспортное дело России. – 2012. – № 6-2. – С. 58-59.
6. Спицина Н.С. Концепція структурної трансформації організаційно-економічного механізму управління регіоном / Н.С. Спицина // Економіка будівництва і міського господарства. – 2011. – № 4. – Т. 7. – С. 269-276.

7. Абрамова Е.А. Определение стратегических направлений социально-экономического саморазвития регионов РФ на основе метода типологии / Е.А. Абрамова // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2014. – № 1. – С. 15-22.

8. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2015 год / под ред. Л.М. Григорьева и С.Н. Бобылева. – М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2015. – 260 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ac.gov.ru/files/publication/a/7198.pdf>

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

КОЛЕСНИКОВ Д.В.,

*канд. гос. упр., заведующий кафедрой теории управления и
государственного администрирования,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Основой стабилизации территориального образования в условиях неопределенности является ориентация на социум как на субъект, воздействующий на эффективность производства, потребляющий конечный продукт и, следовательно, определяющий качественные характеристики экономического роста территорий. Экономический рост неразрывно связан с социальным ростом, без этой взаимосвязи невозможно устойчивое социально-экономическое развитие.

Усиление социальной составляющей общества предполагает как создание условий для деловой активности (для экономически активного населения), прямую поддержку доходов через систему социального обеспечения (для незащищенных слоев населения), услуги образования, здоровья, культуры, государственные и муниципальные услуги через систему социальной инфраструктуры (для всего населения), так и изменение состава потребностей социума с учетом социальных традиций. Игнорирование социальной памяти возвращается на практике значительными потерями для всего общества, которые потом трудно компенсировать.

Макроэкономические аспекты проблемы социализации экономики нашли отражение в работах Дж. Гэлбрейта, Г. Мюрдаля, Р. Титмуса, Э. Хансена. В отечественной литературе различные аспекты проблемы социализации получили развитие в работах ученых Абалкина Л.И., Губерной Г.К., Иноземцева В.Л., Клейнера Г.Б.

Однако на данный момент недостаточно разработан действенный механизм адаптации инструментария управления процессами социализации на мезоуровне. Необходимость разработки гибких территориальных систем управления социальной сферой с учетом целевых ориентиров социально-

экономического развития общества в целом представляется очень актуальным.

В этой связи возрастает значимость развития методик определения направлений социализации экономической политики муниципального образования.

По мнению автора, социализация экономической политики на мезоуровне представляет собой процесс согласования интересов различных социальных групп населения и хозяйствующих субъектов при выработке и реализации экономической политики.

Для осуществления социализации экономики муниципального образования предлагается использовать программно-целевой метод управления (в адаптируемой форме), состоящий из следующих этапов:

1. Аналитический этап. Определение и формулирование приоритетной социально-ориентированной цели социально-экономического развития с последующей ее декомпозицией и формированием стратегии муниципального образования. В этом процессе должны участвовать представители власти, общественности, хозяйствующих субъектов, средств массовой информации, экспертного сообщества.

Определение показателей социально-ориентированного развития экономики муниципального образования. Помимо локальных показателей, традиционно используемых в бизнес-структурах, предлагается использовать интегральные показатели, характеризующие степень ориентации муниципального образования на развитие экономики (доходы и расходы экономических акторов, налоговая нагрузка, и др.) и социальной сферы (качество жизни населения).

2. Расчетный этап. Расчет интегральных показателей, их анализ и оценка уровня социализации экономики муниципального образования в координатах: «экономические ориентиры» и «социальные ориентиры». Анализ взаимосвязи экономических и социальных процессов позволит правильно оценить эффективность деятельности органов местного самоуправления. Использование системы интегральных показателей дает возможность: на основе ранее определенных стратегических целей формулировать тактические цели и оперативные задачи, выявлять «узкие места» и «точки роста» и обеспечивать тем самым эффективное и сбалансированное социально-экономическое развитие.

3. Проектный этап. Выявление возможных направлений социализации экономики муниципального образования, определение приоритетов развития экономики и формирование портфеля социально-ориентированных проектов (корректировка стратегии). Приоритетными должны стать определенные сектора экономики. Инфраструктура должна обеспечивать их, «достраиваться» над ними и органично развиваться вместе с ними, а не вместо них.

Внедрение в систему социально-экономического планирования

предложенного подхода к определению направлений социализации экономической политики позволит органам исполнительной власти на мезоуровне комплексно и эффективно воздействовать на развитие муниципальных образований.

ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ

КОЛЕСНИКОВА Т.А.,

*ст. преподаватель кафедры теории управления и
государственного администрирования,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Взаимодействие органов государственной власти и гражданского общества является одним из важнейших факторов развития социально-политических отношений. Органы государственной власти несут ответственность за соблюдение общественных интересов своих граждан. Народ реализует свое право на управление через органы государственной власти. Функционирование государства не может быть успешным без участия и деятельности его граждан. В процессе непрерывного систематического взаимодействия государства и общества происходит согласование интересов обеих сторон, что обеспечивает постоянную неразрывную связь органов государственной власти с общественностью.

В настоящее время понимание системы взаимодействия органов государственной власти с общественностью означает обнаружение возможностей трансформации общества, что представляется актуальным.

Проблему взаимодействия человека с институтами власти анализировали Т. Гоббс, Д. Локк, Г. В. Ф. Гегель, А. Токвиль, Ш. Монтескье, К. Маркс, Т. Парсонс, Р. Мертон, Э. Дюркгейм, Ю. Хабермас, В. Граждан, З. Зотова, Ю. Красин, В. Межуев, С. Перегудов и др.

Вопрос о том, что представляет собой взаимодействие государства и гражданского общества, активно обсуждается в научной среде. Цель исследования – рассмотреть этот процесс на уровне понятийного аппарата.

Функциональный подход интерпретирует общество как совокупность институтов, соединенных отношениями взаимосвязи и, как следствие, налагающих взаимные ограничения на жизнедеятельность друг друга. Общество - макросоциальная система. Государство и гражданское общество - социальные институты, социальные подсистемы. Социальные институты, являясь элементами общества, выступают специфическими механизмами управления общественной жизнью людей, обеспечивая тем самым стабильность общественной системы и структуры, их дальнейшее развитие

[2].

Орган государственной власти можно определить как особую политическую организацию, наделенную необходимыми материальными средствами, государственно-властными полномочиями, в том числе правом принятия правовых актов внешнего действия, имеющую четкую организационную структуру. Структура органа государственной власти объединяет должностных лиц, осуществляющих полномочия от имени государства, данного органа и иных работников (служащих). Органы государственной власти наделены возможностью воздействовать, в том числе путем применения государственного принуждения, на деятельность граждан, их объединений, других государственных органов, органов местного самоуправления.

Общественностью называют ту часть общества, коллектива и т. п., которая наиболее активно участвует в его жизни, определяет основные направления его развития, пользуется большим влиянием, уважением. Если вы выносите что-то на суд общественности, значит, вы даете возможность всем желающим обсудить, оценить что-либо [3]. Ефремова Т.Ф. добавляет еще одно смысловое значение общественности - общественные организации [1].

Взаимодействие – философская категория, отражающая процессы воздействия объектов (субъектов) друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого [3]. Это объективная и универсальная форма движения, развития.

Во взаимодействии органов государственной власти с общественностью первые выступают ведущей стороной, создавая информационно-коммуникационные связи и условия для эффективного взаимодействия.

Выделяют пять основных типов взаимодействия власти с общественностью: информирование; консультирование; партнерство; делегирование; контроль. Для их осуществления используются разнообразные формы. Так, например, при информировании проводятся пресс-конференции, издаются буклеты, пресс-релизы и др. Для консультирования используются общественные слушания, открытые бюджетные слушания, проводятся опросы общественного мнения, создаются общественные советы и совещательные комитеты. Партнерство, как правило, осуществляется путем заключения контрактов на совместное создание и услуг.

Перспективными также являются следующие формы сотрудничества: омбудсмены и центры общественной активности; совместное создание и предоставление услуг; волонтерство; институционализация роли общественности в процессе принятия решений; структуры для защиты интересов граждан.

Степень гражданской активности зависит от уровня доверия населения к органам власти, и задача последних - поддерживать и сохранять это доверие, создавать условия для качественного и эффективного взаимодействия.

Литература

1. Ефремова Т.Ф. Современный словарь русского языка, три в одном: орфографический, словообразовательный, морфемный: около 20 000 слов, около 1200 словообразовательных единиц / Т.Ф. Ефремова. – М.: АСТ, 2010. – 699 с.

2. Проблемы институционального взаимодействия государства и гражданского общества / О.В. Новикова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2009. – № 3 (11). – С. 69-78.

3. Толковый словарь русского языка / под ред. Д.В. Дмитриева. – М.: Астрель; АСТ, 2003. – 1578 с.

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

КОСТЕНОК И.В.,

д-р гос. упр., доцент,

профессор кафедры теории управления и государственного

администрирования,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В эпоху, когда политико-правовые контуры существования мировой цивилизации предельно ясны и страны имеют право на собственную модель развития, самоопределение и независимость, феномен появления новых государственных образований выглядит несколько нелогичным. Тем не менее, Нагорно-Карабахская Республика, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, молодые непризнанные государства, которые уже почти четверть века пытаются отстаивать право на самоопределение и независимость. Сегодня еще одно новое государственное образование, Донецкая Народная Республика, формирует стратегию и осуществляет выбор приоритетов своего дальнейшего развития в условиях новой, не совсем благоприятной внешней среды.

Феномен рождения новой государственности на территории Большого Донбасса имеет вполне логичное объяснение с точки зрения истории развития края и особенностей проживающего на его территории этноса.

В истории развития Донбасса было несколько значимых периодов. Один из них это его восстановление после революции и гражданской войны и второй - возрождение после Великой Отечественной войны. В каждом из периодов в поднятии экономики были задействованы тысячи российских,

белорусских, украинских, молдавских рабочих, которые, прибыв в этот край, интегрировались и становились частью его этноса.

Такое историческое решение вопроса промышленного освоения и развития территории Донбасса предопределило характер его социума, который представлен сегодня 130 национальностями. Это социум с абсолютно новыми качественными характеристиками, в котором могут комфортно существовать представители многих религиозных конфессий, начиная от христианства и оканчивая мусульманством, ибо те очаги идеологической напряженности, которые сложились в сопряженных территориях, здесь были с течением времени растворены. Такая модель поликультурного социума, где каждая из культур дает возможность существовать другой, превратила народ Большого Донбасса в новую социальную формацию, способную унифицировано коммуницировать с другими странами и позволившую Донбассу интегрироваться в мировое экономическое пространство, став точкой роста на политической карте Европы.

Уникальное позиционирование Донбасса на карте Европы стало возможным и благодаря экономическим вызовам, с которыми столкнулась территория в процессе своего развития. Донбасс по решению XV съезда ВКП(б) (декабрь 1927 г.) первым попал в волну Великой индустриализации и ощутил все сложности технологического переоснащения фабрик и заводов. Далее период болезненного восстановления после Великой Отечественной войны, только на реанимацию угольной отрасли понадобилось 16 млрд руб. [1, с. 69].

Естественно, что в результате преодоления таких вызовов был сформирован мощный индустриальный центр, который представлял интерес с точки зрения экономического взаимодействия и сотрудничества как для стран СНГ, так и для стран Европейского Союза. Регион постепенно превратился в точку роста с мультикультурным социумом и многопрофильной отраслевой специализацией, которые позволили ему гармонично вписаться в мировое экономическое пространство. Донецкая область поддерживала партнерские отношения со 160 странами мира и являлась членом ассоциации Европейских регионов.

До событий 2014 г. на территории Донецкой области была сосредоточена пятая часть промышленного потенциала Украины. Регион являлся основным поставщиком металла, продукции машиностроения и химической промышленности. Область давала 22% всей промышленной продукции Украины и 40% экспорта страны [1, с. 74]. Предприятия угольной промышленности Донецкой области обеспечивали 50% общего объема угледобычи в Украине, 53% - добычи коксующегося угля. Практически 75% огнеупорной продукции в Украине производилось в Донецкой области, 43% - производства чугуна, 41% - производства стали, 43% - готового проката черных металлов, 24% - металлических труб [2, с. 13].

Естественно, что при таком мощном экономическом потенциале данное социальное образование, в прошлом Донецкая область, сегодня Донецкая Народная Республика, требовало к себе особого отношения, как к равноправному экономическому партнеру, так и равному политическому игроку, что и привело к социальному излому 2014 года и ситуации сегодняшнего дня.

Происшедшие события 2014-2017 годов требуют кардинальных изменений, которые произошли и происходят не только в социальной сфере, но и в экономике. Мы стоим на рубеже деиндустриализации индустриального сердца некогда глобальной империи. Современные реалии таковы, что возникла объективная необходимость трансформации тяжелой индустрии Донбасса в «легкие индустрии», которые носят инновационный характер и отличаются высокой добавленной стоимостью. Сегодня мобильность, адаптивность, экономическая целесообразность производства – основные характеристики предприятия, позволяющие ему соответствовать требованиям современного рынка. В этой связи технологический ответ Донбасса на нынешние вызовы экономики будет дорожной картой его будущего развития и самоопределения. В данных условиях руководство Донецкой Народной Республики должно особенно внимательно отнестись к выбору стратегии дальнейшего развития с учетом нового экономического базиса функционирования молодого самостоятельного образования ДНР.

Литература

1. Донбасс инвестиционный: информационный справочник. – Донецк: Донецкая областная государственная администрация, 2012. – 99 с.
2. Инвестиционный паспорт Донецкой области. – Донецк: Донецкая областная государственная администрация, Донецкий региональный центр инвестиций и развития, 2013. – 34 с.

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

КОСТЕНОК И.В.,

д-р гос. упр., доцент,

*профессор кафедры теории управления и государственного
администрирования,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,*

САПУН М.П.,

студентка,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики»*

Деятельность государственных почтовых предприятий включает четыре ключевых рынка, такие как услуги почты (письменная корреспонденция; посылки, доставка прессы); финансовые услуги (денежные переводы, прием коммунальных платежей, доставку и выплату пенсий, социальных выплат); розничную торговлю; доставку прессы.

С развитием инфокоммуникационных технологий услуги почтовой связи не уходят в прошлое (до сегодняшнего дня пользуется спросом письменная корреспонденция, факсимильная связь, телефон, гибридная почта) [2].

Главным условием развития рынка услуг почтовой связи является повышенная скорость и надежность. При сохранении существующего уровня качества инфраструктуры почтовой связи рост объемов данных услуг не будет превышать роста валового внутреннего продукта.

Транспортная логистика создает условия для успешной конкуренции между многими операторами. Для повышения скорости прохождения почтовых отправок, в том числе периодических изданий, необходимо совершенствовать почтовую логистику в направлении «периферия», «село».

Повышение качества услуг почтовой связи предполагает сокращение сроков пересылки почтовых услуг, повышение уровня их сохранности, обеспечение доступа пользователей к информации о реальном качестве предлагаемых услуг с учетом оценки независимых экспертов. Для повышения качества услуг необходимо внедрить международные стандарты качества; автоматизировать и механизировать процессы обработки почтовых отправок; повысить производственную и технологическую дисциплину почтовых работников.

Для государственных почтовых предприятий необходимо ввести в действие единую электронную почтовую систему как единый интерфейс и инфраструктуру электронного взаимодействия между государственными и муниципальными органами власти, физическими и юридическими лицами.

Использование этой общей системы позволит обеспечить электронный юридически значимый документооборот между государственными и муниципальными органами власти, физическими и юридическими лицами, в случае их согласия на получения письменной корреспонденции от государственных и муниципальных органов в электронной форме. В свою очередь граждане посредством использования электронной системы смогут назначить время, место своего прихода на отделение почтовой связи, также смогут направлять в органы власти заявления, жалобы, декларации и т.д. [1].

Введение данной системы позволит государственным и муниципальным органам снизить затраты на отправку письменной корреспонденции за счет использования временных затрат. Пересылка электронной письменной корреспонденции, а также функции по поддержке и развитию единой электронной почтовой системы, должны осуществляться только одним государственным почтовым предприятием, которое должно в

установленном порядке:

- формировать и предоставлять официальные почтовые электронные адреса, включать идентификацию и аутентификацию отправителей и получателей посредством использования единой системы идентификации и аутентификации;

- осуществлять введение реестра официальных электронных почтовых адресов, реестра пользователей и сведений об их согласии на получение письменной корреспонденции в электронной форме, а также осуществлять иные функции, необходимые для идентификации и аутентификации.

Все указанные системы построены по общему принципу, который заключен в том, что, регистрируясь в единой электронной почтовой системе, пользователь получает «официальный адрес электронной почты», фактически предоставляющий собой электронный абонентский ящик [1].

Между пользователем электронных абонентских ящиков осуществляется электронный юридически значимый документооборот, при котором обеспечивается фиксация фактов отправки и доставки электронных почтовых отправлений, неизменность и сохранность таких почтовых отправлений в процессе их электронной пересылки, хранения документов в электронной форме.

Функционал перечисления систем позволяет предоставлять дополнительные сервисы в виде обращений в органы власти для получения различных услуг, оплаты коммунальных платежей, осуществления электронных денежных переводов.

Использование подобных сервисов позволяет перевести взаимодействие органов государственной власти, граждан и юридических лиц в электронный вид, организовав предоставление услуг, связанных с доставкой письменной корреспонденции на принципиально новом уровне, сохраняя при этом юридическую значимость соответствующего документооборота. При работе операторов почтовой связи целесообразно использовать в приоритетном порядке информационно-телекоммуникационные технологии отечественной разработки при создании новых серверов и систем автоматизации предоставляемых услуг.

Доставка пенсий и пособий является социально значимой услугой, особенно для пользователей в сельской местности. Донецкая Народная Республика является одной из немногих во всем мире, где пенсионерам предоставляется услуга по доставке пенсий на дом. В то же время расширяются альтернативные способы получения пенсий и пособий, например, перевод средств на банковский счет пользователя.

Но этот вид услуг на территории Донецкой Народной Республике выплачивает не только ГП «Почта Донбасса», но и Центральный Республиканский банк. Средняя доходная такса зависит от объема выплат и количества получателей. Государственному почтовому предприятию необходимо разработать меры по завоеванию рынка данной услуги и занять лидирующее положение по сравнению с ЦРБ. Для достойной конкурентной

борьбы почтовым предприятиям необходимо приобрести банкоматы, через которые будем в дальнейшем выплачивать все виды социальных и страховых выплат. Это, во-первых, уменьшит нагрузку для почтальонов, во-вторых, многие получатели социальных выплат не будут привязаны к приходу почтальона, а смогут сами получать социальные выплаты через банкоматы в удобное для них время.

Также на предприятии необходимо ввести электронную очередь, благодаря появлению системы электронной очереди значительно упростится процесс обслуживания клиентов, улучшится качество работы с посетителями. Использование электронной очереди целиком автоматизирует рабочий процесс. В зале ожидания посетителю уже не придется беспокоиться, что он может пропустить свою очередь или кто-то пройдет вне очереди. Клиент сможет по своему усмотрению распоряжаться свободным временем в процессе ожидания. На дисплее установленного пульта оператор может отслеживать поток клиентов, ему поступает сообщение о вновь прибывших посетителях, а также общем количестве ожидающих свою очередь. Обладая этими данными, вырисовывается четкая картинка, позволяющая оптимизировать работу операторов, распределять поток клиентов. Это дает возможность исключить стрессовые нагрузки на сотрудников предприятия и улучшить общее настроение на предприятии. Каждый посетитель при завершении обслуживания имеет возможность оценить качество работы сотрудников предприятия. Это позволяет вести статистический учет, улучшать уровень обслуживания, совершенствовать работу системы электронной очереди, принимая их во внимание.

Электронное табло – это универсальный помощник и самый надежный информатор. Кроме информации о подошедшей очереди, на электронном табло также могут высвечиваться и другие данные, такие как актуальные выгодные предложения, акции, скидки, новости предприятия, график работы, точное время и т.д. [2].

Также в некоторых моделях систем электронной очереди предусмотрена возможность размещения рекламы, которая может выводиться не только как бегущая строка, но и как полноценный видеоролик. Так как ожидающие своей очереди посетители, как правило, ничем не заняты, такая реклама является очень эффективной, это позволяет сократить расходы на внешнюю рекламу, обеспечивает попадание в целевую аудиторию и представляет собой идеальный вариант информирования посетителей.

Литература

1. Концепция развития почтовой связи в Российской Федерации на период до 2020 г.

2. Структура рынка почтовой связи и его состояние по видам услуг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fb.ru/article/104327/dlya-chego-nujna-elektronnaya-ochered>

3. О почтовой связи: закон № 64 INC от 29.06.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-pochtovoj-svyazi/>

4. Хомякова Е.Н. Эксплуатация почтовой связи: учебное пособие / Е.Н. Хомякова. – М., 2010.

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РЕГИОНА

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

*д-р экономических наук, доцент,
ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,*

ОСАДЧИЙ А.В.,

*аспирант кафедры менеджмента непроеизводственной сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Инновации – вектор развития экономики региона и государства в целом. Именно инновационный путь развития способствует повышению конкурентоспособности предприятий, сокращению отставания отечественной экономики от экономики развитых стран и приоритетному экономическому росту. По этой причине анализ и оценка инновационной активности приобрели особую актуальность. На наш взгляд, проектирование повышения инновационного потенциала целесообразно разрабатывать только во взаимосвязи с инвестиционной активностью.

Инвестиционно-инновационная политика региона – обеспечение инновационно-воспроизводственного развития на базе использования конкурентных преимуществ региона и, прежде всего, благодаря наращиванию его инвестиционного и инновационного потенциала.

Определять инновационную и инвестиционную активность региона рекомендуем как комплексные показатели. Они формируются путем агрегирования частных показателей и характеризуют оцениваемый признак как индекс, методом многомерной средней величины. Инновационную активность регионов можно оценить через показатели:

- инновационной активности предприятий региона при осуществлении того или иного вида инновационной деятельности;
- объема инновационных затрат в регионе за определенный период;
- доли инновационной продукции (услуг) в ВРП (валовой региональный продукт);
- патентной активности региона.

Инвестиционную же активность следует оценивать через объем и динамику реальных и финансовых инвестиций. Принятая система показателей для оценки инновационной и инвестиционной активности регионов представлена в таблице.

Таблица

Система показателей для оценки инновационной и инвестиционной
активности региона

Направление оценки	Показатель
Инновационная активность	Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации
	Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации
	Удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации
	Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации
	Интенсивность затрат на технологические инновации
	Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг
Инвестиционная активность	Патентные заявки на изобретения на 1000 человек экономически активного населения
	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, руб.
	Темп роста инвестиций в основной капитал, %
	Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, %
	Досрочные инвестиции по обычным видам деятельности, тыс. руб.

Регионы дифференцируются по уровням инвестиционной и инновационной активности. Расхождение по инвестиционно-инновационной активности привели к классификации регионов на четыре группы.

Инновационная и инвестиционная политика должны находиться под контролем государственных органов и в сфере интересов меценатов и инвесторов, в том числе зарубежных.

Показан приоритет инвестиционно-инновационной активности региона для увеличения его экономической конкурентоспособности. Рассмотрена система показателей для оценки данного вида активности.

Дальнейшие научные исследования будут касаться изучения научно-методического подхода к анализу и оценки состояния развития региона в контексте финансово-бюджетных отношений.

Литература

1. Баев И.А. Эмпирический анализ взаимосвязи инвестиционной и инновационной активности регионов России / И.А. Баев, И.А. Соловьева // Экономика региона. – 2014. – № 1. – С. 147-154.
2. Скурихина Е.В. Инвестиционно-инновационный потенциал региона: сущность, содержание, факторы состояния и развития / Е.В. Скурихина // Молодой ученый. – 2012. – № 3 (38). – С. 192-195.
3. Мерзляк А.В. Державне регулювання інноваційного розвитку регіону: монографія / А.В. Мерзляк, О.В. Кіктенко. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 160 с.

ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

КУЖЕЛОВА А.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Муниципальное управление - это одно из направлений деятельности государства. Как и любое управление, оно предполагает выполнение таких функций, как организация и регулирование органов муниципальной власти с целью повышения качества жизни населения, организации воспроизводственного процесса и решение экономико-социальных вопросов. Если изучить классификацию уровней управления, то муниципальное представляет собой самый низший уровень, максимально приближенный к населению, а значит, более осведомленный с проблемами территории.

Управленческая деятельность, которая осуществляется муниципальными органами власти, имеет значительную специфику. Если политическая власть и политическое управление в государственных органах «отдалены» от народа, то местное самоуправление, будучи одним из механизмов функционирования гражданского общества, «растворено» в нем, способствуя созданию механизмов и условий для свободного и эффективного развития гражданского общества. Взаимоотношения с общественностью органов муниципальной власти и управления строятся на принципе соучастия, для эффективной реализации которого необходимо осуществление развитых и разнообразных связей, организованных в двух направлениях: от органов управления к гражданам (управляемым) – прямая связь, от населения к органам власти – обратная связь.

Целью исследования является рассмотрение особенностей муниципального управления с последующим выявлением проблем на примере Донецкой Народной Республики.

Донецкая Народная Республика (ДНР) была провозглашена 7 апреля 2014 года в городе Донецке и находится на стадии своего

становления. Согласно Конституции Донецкой Народной Республики, её административно-территориальными единицами являются районы и города республиканского подчинения. Карта Донецкой Народной Республики по состоянию на 30 января 2017 года подразделяется на 4 района и 15 городов республиканского подчинения.

Данная масштабность невелика, но для качественного муниципального управления целесообразно деление на части и выбор оптимальных методов воздействия. Безусловно, это деление может носить либо формализованный, либо социальный характер, но общность той или иной территории предполагает общность признаков. ДНР исторически имеет единую региональную принадлежность, которая сформировала культуру, историю, природно-климатические, экономические и прочие условия.

Значение муниципальной власти в республике представляет собой целостную коммуникативную систему, внутри которой формируются функциональные отношения внутри этой системы с другими органами и ветвями власти и выражаются в структуре администрации. Отметим, что администрация города Донецка имеет достаточно высокий уровень открытости, а также качество работы службы по работе с общественностью. Примерами могут служить и личные приемы, владение актуальной информацией, реальные результаты в виде благодарностей и т.д.

Учитывая все это, муниципальная власть распространяется на всех жителей и каждую сферу общества, что требует восстановления отношений доверия, взаимопонимания и честности между муниципальными органами и общественными структурами, среди которых особенно хотелось бы выделить:

1. Отсутствие или недоработка нормативно-правового обеспечения муниципального управления. Особенно актуально в вопросах взаимодействия муниципальных органов и несогласование выполняемых действий.

2. Авторитаризм в методах управления. Конечно, это и наследие командно-административной экономики СССР, и особенность военного положения в ДНР. Возможно, жесткость в методах - это способ наведения порядка и контроля над ситуацией.

3. Снижение престижа муниципальных органов власти в глазах жителей республики, что по-видимому является результатом недоверия, которое было нормой в Украине. Однако результаты, полученные за последние три года муниципальными органами власти, диаметрально противоположны, что, безусловно, позитивно.

4. Непрофессионализм сотрудников муниципального управления, что обусловлено кадровым «голодом» из-за массовой внутренней эмиграции в результате боевых действий в Донецке. Поэтому подготовка высокопрофессиональных кадров - это главная задача государственных

образовательных учреждений высших профессиональных образований в ближайшие годы.

5. Не отработана вертикаль муниципальной власти, что проявляется в спорном решении многих муниципальных вопросов и, как следствие, недополучает или вовремя не получает удовлетворение своих потребностей население. Также бюрократическая волокита, усложняющая решение простых проблем.

6. Коррупция, которая, как ржавчина, разъедает систему муниципального управления. Сегодня на уровне Главы республики проводится ряд мероприятий, направленных на отношение к этому явлению и его полному искоренению.

Следовательно, заявленные проблемы требуют немедленного решения, но органы муниципального управления обязаны переориентировать свою стратегию на оказание качественных услуг в социальных объектах. Учитывая опыт РФ, осуществлять реформы и реально оценивать все последствия муниципальной политики с применением гибких принципов управления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМ

КУРЕПИНА А.А.,

*аспирантка кафедры менеджмента непроектирующей сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики*

В настоящее время формирование инновационной политики является наиважнейшим условием выработки основ устойчивого развития на уровне предприятий и организаций, регионов и государства в целом. Инновации и инвестиции являются главными составляющими трансформации любой хозяйствующей системы. Неотъемлемым элементом инновационной деятельности хозяйствующей системы являются инвестиции. Инвестиционная деятельность в современных условиях хозяйствования сопровождается проблематикой в сфере инновационной деятельности.

Важным является разработка таких рекомендаций, при которых инвестиционная деятельность будет согласована с инновационной деятельностью и будет включать следующие составляющие:

разработку новых нормативно-правовых документов и корректировку действующего законодательства, регулирующего вопросы привлечения инвестиций в инновационную деятельность;

создание и координацию работы научно-технического совета по отбору инновационных проектов для участия в международных программах финансирования;

поддержка и оказание консалтинговых услуг инновационных субъектам по вопросам привлечения инвестиций.

Огромную роль в решении инвестиционных проблем должны сыграть встречи руководителей инновационных предприятий и потенциальных инвесторов. Для достижения наибольшего эффекта и получения необходимых инвестиционных ресурсов данные встречи должны носить периодический характер. Первоначально проблемой, с которой могут столкнуться как организаторы, так и руководители инновационных предприятий, является доверие потенциальных инвесторов к инновационным проектам. Проведение встреч также предполагает проведение экономических и финансовых экспертиз инновационных проектов с целью снижения недоверия у потенциальных инвесторов к востребованности результатов проекта на рынке. Результатом данных встреч должно стать формирование портфеля эффективных инвестиций в инновационные сектора. При отсутствии необходимых ресурсов и проведении неуспешных встреч информации по инновационным проектам размещается в виде постоянно доступной для инвесторов базы данных. Деловые встречи инвесторов и руководителей инновационного бизнеса могут проходить в интерактивной форме посредством компьютерных технологий: теле-мост, online-встречи, Интернет-технологии. Преимуществом данной формы привлечения внешних источников инвестиций является экономия времени и финансовых средств.

Наращивание сбалансированности инновационно-инвестиционной сфер хозяйственных систем макро-, мезо- и микро- уровней достигается за счет пяти основных элементов:

1-й элемент – «Система стратегического планирования и форсайт подход». Данная система предполагает формирование конкурентной экономики, реализацию стратегии социально-экономического развития на долговременный период, создание нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционно-инновационную деятельность, включающую в себя концепцию инновационной политики, ряд инновационных и инвестиционных законов и региональных программ, и определяющей важнейшие стратегические приоритеты, принципы.

2-й элемент – «Сбалансированность воспроизводственной и технологической структур инвестиционных вложений» – создает условия для производства конкурентоспособной высокотехнологичной и инновационной продукции, а также формирует основы закрепления достигнутых за последние годы положительных тенденций и значительное повышение экономической эффективности экономического развития.

3-й элемент – «Инновационный менеджмент» – это многошаговая совокупность управленческих действий в хозяйственных системах, ориентированных на формирование и обеспечение достижения системой инновационных целей через целесообразное применения и использования трудовых, материальных, финансовых ресурсов.

4-й элемент – «Инновации - качество - инвестиции» создает основу для разработки стратегии развития инвестиционно-инновационной деятельности, включая систему мероприятий, направленных на решение как общегосударственных проблем, так и поставленных задач перед хозяйственными системами и призванных стимулировать процессы за счет усиления механизмов господдержки эффективных инновационных и инвестиционных проектов, направленных на развитие предпринимательства.

5-й элемент – «Стратегическое партнерство инвесторов и хозяйственных систем, ориентированных на инновационную деятельность». Одним из главных предложений совершенствования инвестиционно-инновационной деятельности должно стать внедрение рекомендаций по формированию сбалансированности инвестиционных вложений в целях повышения эффективности инновационной деятельности.

Литература

1. Коновалова М.Е. Структурная сбалансированность общественного воспроизводства: вопросы теории и методологии / М.Е. Коновалова. – Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2009. – 184 с.

2. Булгаков Д.В. Инвестирование инновационных процессов в региональных экономических системах: дис... кандидата экономических наук: 080005 / Д.В. Булгаков. – Воронеж. гос. техн. ун-т. – Воронеж, 2007, 202 с.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЛЕБЕДЕВА В.В.,

*декан факультета государственной службы и управления,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Понятие «информация» в последние десятилетия стало одним из самых употребляемых и встречается практически во всех областях знания. Идет непрерывный процесс его переосмысления (углубления и расширения).

Если сначала под информацией понимались сведения, передаваемые людьми устным, письменным или иным способом, то к концу XX века информация стала рассматриваться как универсальная субстанция, пронизывающая все сферы человеческой деятельности, служащая проводником знаний и мнений, инструментом общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения стереотипов мышления и поведения. Именно такое определение дает ЮНЕСКО.

Информация выступает связующим звеном между объектом и субъектом управления, характеризуя состояние объекта управления в статике и в динамике, обеспечивая подготовку управляющего воздействия и сведения о результатах его реализации. Информация позволяет осуществлять обратную связь и корректировку целей в соответствии с требованиями конкретной ситуации. Она служит «предметом длительного пользования» и не теряет своих свойств в результате неоднократного потребления. Информация в значительной степени обладает свойством саморазвития, т.е. по мере накопления информационных данных получается качественно новая информация. В конечном счете, от эффективности информационных процессов зависит эффективность работы местной администрации в целом.

Информационное обеспечение системы управления - это взаимосвязанная совокупность необходимой информации, форм и способов ее представления и организации в пространстве и во времени, обеспечивающая решение необходимых задач в системе управления.

Информационное обеспечение муниципального управления в современных условиях невозможно без использования современных информационных технологий, программных средств, баз данных и систем управления ими.

Система информационного обеспечения органа местного самоуправления - это совокупность организационно-правовых, информационных, методических, программно-технических компонентов, обеспечивающая информационные процессы в системе управления. Структура информационной системы муниципального образования, внедрение новых информационных технологий определяются функциями этой системы, текущими и перспективными задачами.

Министерство связи Донецкой Народной Республики представило отчет о своей деятельности в 2016 году:

1) создана государственная информационная адресная система. Целью государственной информационной адресной системы является формирование и ведение единого территориально-распределительного информационного ресурса, содержащего эталонную, достоверную в правовом отношении адресную информацию для органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц;

2) построены кластеры серверов с резервированием мощностей. Организованы точки обмена трафиком с провайдерами телекоммуникационных услуг РФ, благодаря чему появилась возможность пользоваться телематическими услугами операторов РФ из сети спецсвязи;

3) запущен в работу новый Data-центр, который предоставляет возможность предоставления услуги защищенного хостинга информационных ресурсов органов государственной власти и ведомств ДНР. Модернизирована коммутационная площадка в г. Ростов-на-Дону. Организован резервный

магистральный канал связи между коммутационными площадками г. Донецка (Data-центр) и г. Ростова-на-Дону;

4) внедрена новая организация сети передачи данных, построения каналов связи и коммутации пользователей, которая в сравнении с предыдущими годами позволит обеспечить масштабируемость сети спецсвязи;

5) произведена замена сетевого оборудования на центральных узлах связи. Многие объекты ДНР подключены к системе спецсвязи и организован их выход в сеть интернета и сеть голосовой телефонии РФ;

6) произведено повышение пропускной способности оборудования имеющихся каналов связи на площадках в г. Ростове-на-Дону (РФ) и в г. Донецке (ДНР), что позволило вывести работу каналов связи на полную расчетную мощность;

7) введены в действие ресурсы, повышающие информационную безопасность Республики в целом, её государственных организаций и жителей: сервера имен и точного времени (DNS, NTP);

8) организованы точки обмена трафиком с местными провайдерами телекоммуникационных услуг, что позволит подключить к интрасети любые государственные структуры в минимальный срок и с минимальными финансовыми вложениями.

9) полностью восстановлена эксплуатация автоматизированной системы учета коммунальной собственности г. Донецка. Разработана проектная документация и осуществлен ввод в эксплуатацию автоматизированной системы «Сфера телекоммуникаций»;

10) разработаны технические требования АИС «Общественная приемная» для городской администрации г. Донецка. Спроектирована автоматизированная система «Радиочастотный ресурс»;

11) созданы и введены в эксплуатацию следующие веб-сайты: ГПС «Углетелеком»; «Право ДНР», «Донецкая академия внутренних дел». Внедрена АИС «Redmine» в администрации Главы Донецкой Народной Республики и ГП «Почта Донбасса».

Разработан и поддерживается «Web-портал управления сертификатами шифрования и подписи электронных писем». Поддерживаются и развиваются системы АИС «Redmine» общественных приемных Министерства культуры, Министерства внутренних дел, МинАгропром, Министерство здравоохранения; ГП «Почта Донбасса». Создание системы АИС «Сфера телекоммуникации». Разработана концепция Единой информационной системы.

В 2017 году планируется: создание информационной системы для ведения реестра застрахованных лиц; разработка, поддержка и развитие Web-портала управления сертификатами шифрования и подписи электронных писем; разработка проектов «Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)», «Единый реестр физических лиц», «Единый реестр юридических лиц», «Межведомственный электронный документооборот органов власти», «Единая информационная система»,

«Головной удостоверяющий центр», также запланировано: завершение работ по переключению органов государственной власти с обслуживания коммерческими провайдерами телекоммуникационных услуг на услуги государственных предприятий Республики; разработка нормативной базы, регламентирующей деятельность службы правительственной связи; разработка политики информационной безопасности сетей, работающих с информацией, которая составляет служебную тайну [1].

Информационное обеспечение государственного и муниципального управления должно позволять вводить, обрабатывать, хранить, получать необходимую информацию в зависимости от конкретно принимаемого управленческого решения. При этом, естественно, необходим тщательный отбор из всей информационной совокупности только тех сведений, которые в нужный момент и в нужном объеме требуются для более эффективного управления и нуждаются в постоянном совершенствовании всей системы информационного обеспечения на основе современных информационных технологий, включающих прежде всего заданную последовательность операции анализа, сбора, ввода, передачи, хранения, упорядочения, поиска, обработки, преобразования и распределения информации, производимых в автоматизированной информационной системе на основе использования потенциала и ресурсов программно-аппаратных средств вычислительной техники, хранения и выдачи информации.

Информационное обеспечение государственного и муниципального управления должно строиться на основе прежде всего стратегической государственной политики, отражающей общенациональные интересы страны, обеспечивающей ее развитие и безопасность.

Литература

1. <https://xn--b1akbpgy3fwa.xn--placf/about-ministry>

AGILE-КУЛЬТУРА ГОСУПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЁРТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ЛЕБЕЗОВА Э.М.,

*ст. преподаватель кафедры информационных технологий,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Человечество стоит на краю четвёртой технологической революции, которая кардинально изменит отношения между людьми и государствами. Очевидно, что она затронет все сферы общества и все социальные группы, слои и профессии. Подобного масштаба и сложности перемен человечество еще никогда не испытывало.

Исторический экскурс. Первая промышленная революция произошла во второй половине XVIII века после изобретения парового двигателя и последовавшей механизации производства. Вторая, используя электроэнергию, ознаменовала начало массового конвейерного производства. Третья промышленная (или цифровая) революция автоматизировала производство с помощью электроники и информационных технологий.

Сегодня третья революция эволюционирует в четвёртую технологическую революцию, которая характеризуется слиянием технологий и размытием граней между физическими, цифровыми и биологическими сферами. Технологии, о которых идет речь, включают в себя искусственный интеллект, интернет вещей, беспилотный транспорт, 3D-печать, нанотехнологии, биотехнологии, квантовые компьютеры, криптовалюты и блокчейн. Профессор Клаус Шваб, основатель и председатель Всемирного экономического форума в Давосе, видит три причины, по которым сегодняшние перемены следует считать не простым продолжением третьей промышленной революции, а началом четвертой. Это скорость, с которой происходят перемены, их размах и системный характер последствий. Своё видение Шваб изложил в статье «The Fourth Industrial Revolution», опубликованной в журнале «Foreign Affairs» [1].

Революция повлечет за собой системные изменения всех сфер общества и потребует новых форм организации работы правительств. Давление на власть с целью изменить их нынешний подход к управлению будет нарастать. Выживание государственных администраций будет зависеть от их способности приспособиться к жизни в мире революционных перемен, к изменению своих структур и систем к необходимым уровням транспарентности и эффективности. В противном случае проблемы будут только нарастать [2].

Обозначим основные факторы дестабилизации современного госуправления в новых условиях высокой неопределенности, присутствующие практически в каждой из стран бывшего СССР.

Первое. Государственное управление опирается на директивные поручения и жесткую иерархию, в результате которой задачи спускаются сверху для беспрекословного исполнения. Изменения в поставленной задаче ведут к ситуации, когда системе управления очень сложно под них подстроиться.

Второе. Любое серьезное решение полностью зависит от руководителей, которые драгоценное время тратят на утверждение того, что должны делать их подчиненные. Там, где гибкой проектной команде нужно два месяца, государству нужно полгода.

Третье. Бюджетирование по принципу «проси больше – дадут меньше» не экономит, а ведёт к неоправданному расточительству бюджета. Все, что делает государство, получается дорого и долго.

Четвёртое. Тотальная бюрократия мотивирует сотрудников работать по правилам, а не отвечать за качество. Участники проектов, вместо эффективного сотрудничества, отгораживаются друг от друга (боясь ответственности и неудач) документами различного уровня. За бумагами и регламентами теряются изначальные цели и задачи.

И, наконец, *пятое.* Современным вызовам в госуправлении препятствует нормативная база, регулирующая государственные закупки и несовместимая с гибкими подходами.

Из вышесказанного следует, что старые подходы не работают, и стоит попробовать принципиально новые смелые решения. Академик Сергей Глазьев, советник Президента России, так характеризовал революционные периоды в развитии государства: «Именно в периоды глобальных технологических сдвигов возникает «окно» возможностей для отстающих стран вырваться вперед и совершить «экономическое чудо»» [3]. Таким «чудом» может стать привнесение в государственную деятельность культуры гибкого управления проектами Agile.

Agile возник как альтернатива традиционному менеджменту и использовался первоначально для управления ИТ-проектами. «Манифест адаптивной разработки» [4], состоящий из 4-х принципов, был разработан в 2001 г. ИТ-специалистами, которые собрались в Сноубёрде (штат Юта), чтобы обсудить, как улучшить традиционный классический каскадный принцип разработки проекта, при котором этапы выполнения проектов формируют заранее, а потом передают из отдела в отдел. Такой принцип разработки перестал устраивать бизнес в условиях быстрых изменений рынка ПО, когда зачастую ПО устаревало еще до того, как попадало к пользователям.

Agile-манифест декларировал ценности, отвечающие новым вызовам, – результативность, сотрудничество и постоянные улучшения. В отличие от водопадной (каскадной) модели управления, этот подход основан на частой инкрементальной поставке ценного продукта, коротких итерациях, постоянной аналитике и быстрой реакции на изменения. Он строится на принципах командного взаимодействия, быстроты, отсутствия формализма в общении с заказчиком и гибкости в изменении первоначального плана действий. Рабочий процесс разбит на короткие циклы, которые длятся обычно 2–3 недели. По окончании каждого из них подводятся промежуточные итоги, команды мотивируются на дальнейшую работу в том же темпе. При использовании адаптивной модели разработчики постоянно учитывают изменяющиеся интересы клиентов, следовательно, есть гарантия того, что клиенты будут больше удовлетворены результатами. Главным критерием результативности является работоспособный продукт, полученный в заданные сроки. Благодаря равноправному сотрудничеству специалистов из разных областей знания расширяется опыт организации и растет взаимное доверие и уважение в коллективе.

Более детальная природа Agile Project Management показана на рис. 1.

Рис. 1. Характеристики, ценности и принципы методологий семейства Agile

На данный момент Agile рассматривается как семейство гибких методологий разработки, включающее в себя множество конкретных методик – Scrum (принципы организации команды, обеспечивающие самореализацию и достижение результата в проектах), XP (принципы экстремального программирования), FDD (функционально-ориентированная разработка), Kanban (принципы упорядочивания мультизадачности в работе сотрудника), Lean (принципы бережливости, относящиеся к качеству, скорости и клиентоориентированности) и пр.

В «Четвертом Глобальном исследовании в области управления портфелями программ и проектов» [5] отмечается, что популярность применения методологии Agile для управления проектами постоянно растёт. Главным же результатом от перехода на гибкие технологии управления 3025 респондентов из 110 стран назвали высокую скорость производства продуктов с соблюдением хорошего качества, способность управлять меняющимися приоритетами и удовлетворённость клиентов (рис. 2).

Адаптивные методики Agile уже несколько лет используются в таких IT-гигантах, как «Google», «Amazon» и «GE Digital». Однако опыт применения адаптивной модели свидетельствует о том, что она хороша не только в сфере информационных технологий. По технологии Agile работают в разных отраслях: в компании, которая производит сельхозтехнику («John Deere»), в маркетинге («Intronis»), в управлении кадрами (логистическая компания «Robinson»), в финансовых корпорациях («Bank of America» и «HSBC»), в винодельческих компаниях («Mission Bell Winery») и многих других компаниях-лидерах мировой экономики. Если 10–15 лет назад agile появился как метод разработки ПО в небольших командах, то сегодня он

становится новой культурой управления даже большими компаниями. В России пионером в этой сфере среди крупных компаний является «Сбербанк». Термин Agile вошел в лексикон всех современных российских менеджеров благодаря знаменитой фразе председателя правления Сбербанка России Г. Грефа – «Кто не освоит Agile сегодня, тем придется в текущих бизнес-процессах быть лузерами завтра!».

Рис. 2. Критерии выбора респондентов «Четвертого Глобального исследования в области управления портфелями программ и проектов» в пользу Agile

Очевиден вопрос – если Agile используют передовые технологические компании, промышленность и наука, то, возможно, этот подход будет полезен и государству? Ряд исследователей считают, что государственным ведомствам, деятельность которых основывается на относительно стабильном законодательстве, Agile противопоказан. Но большинство ученых уверено, что использование гибких методов разработки, в первую очередь, в IT-проектах государственных организаций – вопрос актуальный, который назрел давно [6]. В государственных проектах Agile применяется с большими трудностями. Как известно, разработка программного обеспечения по государственным контрактам регулируется двумя ГОСТами 1980-го года выпуска: ГОСТ-34 определяет стандарты разработки автоматизированной системы, ГОСТ-19 определяет требования к содержанию и оформлению документации программного обеспечения. Безусловно, эти ГОСТы напрямую не указывают на традиционный классический каскадный принцип разработки проекта как на единственно возможную модель проектирования, но контролирующие органы обычно трактуют стандарты именно таким образом, что негативно сказывается на результате.

Использование адаптивных методик способно принести в госуправление очевидные преимущества:

1. Эффективная командная работа. Agile основан на самоорганизации мотивированных профессионалов. Этот подход для тех, кто хочет получить результат, а не потратить время и деньги. Agile объединяет людей в компактные и гибкие команды, а не жесткую иерархию.

2. Скорость. Принципы Agile требуют от команд частой поставки продукта. Происходит отказ от привычных долгостроев в пользу коротких итераций и постоянного улучшения.

3. Экономия. Agile-команды выпускают то, что реально нужно обществу. Нет лишних функций, лишней работы и лишних затрат.

4. Актуальный результат. Каждая короткая итерация тесно связана с изучением обратной связи. Agile требует не только создания продуктов, но и проверки, нужны ли они людям и как их можно улучшить.

Выводы и перспективы дальнейшего развития в этом направлении.

1. Четвертая промышленная революция даёт шанс человечеству подняться на новый уровень сознания, в основе которого будет лежать общая судьба всех людей, живущих на планете. Особая роль государства заключается в координации этих процессов.

2. Старые подходы к реализации государственных проектов теряют эффективность. Необходимо сформировать новую концепцию госуправления на основе адаптивных методик.

3. Необходимо привнести в государственные структуры культуру Agile и наладить диалог между экспертами в этой области и государственными менеджерами.

4. Стоит определить виды государственных проектов, для которых применение Agile наиболее целесообразно.

5. Необходимо устранить нормативные барьеры, мешающие активно применять Agile в государственной деятельности.

6. Выявить и распространить передовые Agile-практики, пригодные для применения в государственном секторе.

7. Показать на конкретных примерах, что этот подход работает и приносит пользу государству (например, сделать онлайн-сервис для граждан, реализующий какую-либо государственную функцию).

Литература

1. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution // World Economic Forum. 2016. – <https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution>

2. Подвойский Г.Л. Роль новых технологий в экономике XXI века / Г.Л. Подвойский // Мир новой экономики. – 2016. – № 4 [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/rol-novyh-tehnologiy-v-ekonomike-xxi-veka> (Дата обращения: 14.05.2017).

3. Глазьев С.Ю. Вызовы и риски модернизации России / С.Ю. Глазьев // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. – 2013. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/vyzovy-i-riski-modernizatsii-rossii> (Дата обращения: 14.05.2017).

4. Agile-манифест разработки программного обеспечения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html>

5. Четвертое Глобальное исследование в области управления портфелями программ и проектов – PwC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pwc.ru/ru/riskassurance/publications/assets/global_ppm_survey_russian.pdf

6. Акмаева Р.И. Возможности адаптивной модели agile для менеджмента / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова, В.М. Жуков // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. – 2017. – №. 1. – С. 7-15.

ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИИ

ЛОЗА Н.Н.,

*аспирант кафедры маркетинга и коммерческого дела,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»*

Понятие «маркетинговая стратегия» в данном случае будет употребляться в значении конкретного плана деятельности в области маркетинга для территории муниципального образования (как продукта, товара).

Традиционно выделяют четыре основные группы стратегий:
маркетинг имиджа;
маркетинг притягательности;
маркетинг инфраструктуры;
маркетинг населения, персонала.

Стратегия маркетинга имиджа применяется с целью создания, развития и распространения положительного образа территории. Под имиджем территории понимается совокупность эмоциональных и иных представлений людей, влияющих на создание определенного образа. Поэтому элементами имиджа являются его объективная и субъективная составляющие. Маркетинг имиджа считается недорогим, хотя и требует затрат, зависящих от уже сформированного имиджа, целей его развития или необходимости корректировки. В отечественной литературе выделяют следующие типы имиджей территории:

1. Положительный имидж. Эти города ассоциируются со своими достоинствами: архитектурная экзотика, финансовое благосостояние, ценное историческое прошлое, высокий культурный уровень.

2. Слабо выраженный имидж существует тогда, когда территория является относительно неизвестной целевым группам желаемых потребителей. В данном случае необходимо целенаправленно изменять сложившийся имидж.

3. Застойный (традиционный) имидж. Основан на уходящих в глубину столетий ассоциациях, что может мешать динамичному развитию территории, отталкивать значимые для нее целевые группы.

4. Противоречивый имидж. Связан с наличием неоспоримых преимуществ и возможностей территорий (городов), но вместе с тем они часто ассоциируются с негативными аспектами: загрязнением окружающей среды, преступностью.

5. Смешанный имидж связан с тем, что в сознании людей данная территория ассоциируется как с положительными особенностями, так и с отрицательными. Так, Франция выглядит привлекательной страной, пока турист не сталкивается с забастовкой служащих авиационных или железнодорожных компаний.

6. Негативный имидж территории необходимо целенаправленно исправлять, создавая новый имидж.

7. Чрезмерно привлекательный имидж. Имеет ряд негативных последствий для территории, которые связаны с перенаселенностью определенных городов, излишней нагрузкой на экологию и т.д.

Следующая стратегия маркетинга - маркетинг привлекательности (притягательности) - предполагает осуществление мероприятий, направленных на усиление привлекательности данной территории для человека. Большинство территорий развивает специфические черты, гарантирующих конкурентные преимущества в соперничестве территорий с точки зрения привлечения человеческих ресурсов на территорию.

Стратегия маркетинга инфраструктуры является базовой, ведь инфраструктура - это фундамент для осуществления дальнейшего строительства территории. При этом необходимо обеспечить эффективное функционирование и развитие территории в целом. Главное условие достижения успеха - степень цивилизованности рыночных отношений именно на данной территории: здесь должно быть удобно жить и работать, а для этого нужно, прежде всего, развивать инфраструктуру жилых районов, промышленных зон и в целом рыночную инфраструктуру.

Последняя стратегия маркетинга территории - маркетинг населения, персонала - заключается в проведении мер, направленных на привлечение дополнительных рабочих ресурсов или, наоборот, на осуществление демаркетинговых мероприятий. Территории с низким уровнем занятости и затрат на рабочую силу могут использовать это как аргумент для привлечения промышленников, предпринимателей сферы услуг с целью создания новых рабочих мест. Если имеет место дефицит рабочей силы и избыток рабочих мест, то территории, стремясь привлечь новые кадры, могут

рекламировать комфортные условия для проживания и перспективы роста, высокую заработную плату, возможность выбора профессии и т.п.

Итак, выбор той или иной стратегии зависит прежде всего от уровня «развитости» территории в целом. Прежде чем выбрать ту или иную маркетинговую стратегию, необходимо объективно оценить возможности территории.

Литература

1. Победин А.А. Цикличность как фактор неравномерного развития экономического пространства региона / А.А. Победин // Экономика и политика. – 2014. – № 2 (3). – С. 157-168.

2. Митрофанова И.В. Анализ и пути модернизации стратегического территориального менеджмента / И.В. Митрофанова // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2012. – № 2. – С. 16-22.

3. Иншаков О.В. Экономическое пространство и пространственная экономика. Размышление над новым экономическим журналом / О.В. Иншаков // Экономическая наука современной России. – 2010. – № 4. – С. 174-180.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ЛЯХОВА Л.С.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры управления персоналом и
экономики труда,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики»*

В соответствии со ст. 28 Конституции Донецкой Народной Республики местное самоуправление в республике обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Местное самоуправление осуществляется гражданами через выборные и другие органы местного самоуправления (далее муниципальные органы).

Муниципальные органы выступают одним из ключевых звеньев системы власти. Именно они максимально приближены к населению, знают реальные нужды граждан. На этих институтах лежит большая ответственность, поскольку они наделяются достаточно широкими полномочиями и обладают самостоятельностью. Учитывая сложность политической, экономической и демографической ситуации, в которой происходят процессы функционирования муниципальных органов республики, проблемы управления их кадровой безопасностью имеют особое значение.

Целью данного исследования является определение путей повышения эффективности управления кадровой безопасностью муниципальных органов и разработка предложений по их реализации.

В рамках данного исследования под кадровой безопасностью понимается процесс предотвращения негативных воздействий на безопасность нормального функционирования муниципальных органов за счет ликвидации или снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом. В этом случае речь может идти, с одной стороны, о неосознанной угрозе со стороны персонала (например, некомпетентности, халатности, случайной ошибке), а с другой – об осознанных действиях, связанных с воровством, мошенничеством, саботажем, взяточничеством, разглашением государственной тайны и другими противоправными действиями сотрудников.

По мнению специалистов, главной угрозой кадровой безопасности муниципальных органов являются коррупция, утечка конфиденциальной информации и переманивание ведущих сотрудников в крупные коммерческие структуры. Недостаток необходимых знаний и профессиональных навыков глав муниципальных образований, депутатов и муниципальных служащих не менее важная угроза, которая приводит к низкой эффективности управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

Учитывая это, в качестве основных путей повышения эффективности управления кадровой безопасностью муниципальных органов следует определить:

- разработку собственной стратегии обеспечения кадровой безопасности;
- наращивание человеческого капитала организаций путем всемерного содействия росту профессиональной компетентности работников;
- повышение уровня ответственности сотрудников организации путем создания системы оценки качества их работы.

Одним из основных элементов системы управления кадровой безопасностью организаций, в том числе и муниципальных, является стратегия обеспечения кадровой безопасности. Учитывая ограничения в финансировании, руководители муниципальных органов используют стратегию пассивной защиты от угроз. Она предполагает фактический отказ от обеспечения кадровой безопасности своими силами за счет ориентации на защиту со стороны государства и минимизации затрат на обеспечение собственной кадровой безопасности. Основным недостатком этой стратегии является то, что она позволяет реагировать на уже реализованные угрозы, что существенно снижает ее эффективность. Современные условия функционирования муниципальных органов требуют перехода к стратегии адекватного ответа на угрозы, которая обеспечит возможность использования методов профилактики и отражения потенциальных угроз.

В последнее время в Донецкой Народной Республике создаются предпосылки для содействия росту профессиональной компетентности работников муниципальных органов. Одной из них является функционирование ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», которая в рамках работы Центра последипломного образования осуществляет обучение сотрудников аппарата и депутатов Народного Совета Донецкой Народной республики, обучение и повышение квалификации глав городов и районов, а также других специалистов муниципальных органов республики.

В настоящее время такое обучение осуществляется в основном в виде чтения обзорных лекций по основным проблемным вопросам организации и совершенствования муниципального менеджмента. В перспективе с целью повышения эффективности такого обучения целесообразно рассмотреть вопрос об организации учебных дискуссий, в рамках которых специалистами муниципальных органов совместно с преподавателями будут вестись обсуждения определенного круга проблемных вопросов, заранее определенных участниками. Результатом такого обучения должно стать не только получение новых теоретических знаний, а и обмен практическим опытом, совместная выработка новых решений проблемных ситуаций.

Реализация разработанных мероприятий будет содействовать повышению эффективности управления кадровой безопасностью муниципальных органов, обеспечению развития профессиональных качеств их сотрудников, сохранению кадров, достигших уровня качественного управленца и, как следствие, полноценной реализации принципов местного самоуправления.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕНДИНГОВОЙ ТОРГОВЛЕЙ В РЕГИОНЕ

МАКСИМОВА Т.С.,

*д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой маркетинга,
ГОУ ВПО «Луганский национальный университет
имени Владимира Даля»*

Вендинг — современная, эффективная форма розничной продажи продукции и оказания услуг через торговые автоматы. Исследование тенденций развития вендингового бизнеса — важное направление исследований, позволяющее установить не только вектор развития, но и сориентировать бизнес в направлении эффективных вложений капиталов.

На сегодняшний день, по данным Европейской вендинговой ассоциации, в странах ЕС установлено около 3,7 млн торговых автоматов, которыми управляют приблизительно 10 тыс. компаний. В основном это компании малого бизнеса и семейные фирмы. Большая часть рынка вендинга

(около 60%) приходится на кофейные автоматы, еще 30% - на платежные автоматы. Оставшееся - автоматы по продаже сладостей и бутербродов, презервативов и холодных напитков. Кроме крупных вендинговых операторов этот сегмент рынка интересует многих мелких предпринимателей, владеющих автоматами. С ростом доверия населения будет увеличиваться спрос на самые разные вендинг-услуги.

Наиболее важным критерием рентабельности, как и в обычной торговле, остается объем продаж, который зависит от спроса. Практика показывает, что, экономически более выгодны, кофейные автоматы. Они же и более востребованы. Их ценят за скорость и простоту обслуживания, стабильное качество напитка.

Новые форматы торговли в рамках вендингового рынка поднимают планку качества сервиса, позволяя оперативно обеспечивать более высококачественное обслуживание, что в свою очередь требует оперативности и глубины анализа состояния данного вида рынка. В то время как туристические агентства, рестораны, магазины не могут противостоять кризису и закрывают свои двери перед покупателями, вендинговый бизнес обретает новый вектор развития. Гибкие возможности, низкая конкурентоспособность и свободная организация бизнеса привлекают в отрасль новых предпринимателей и помогают получить заработок при небольшом капитале.

Европейское агентство провело анализ вендинг-бизнеса в России и опубликовало данные, которые говорили о том, что рынок разделен между многочисленными малыми предприятиями и частными предпринимателями. Популярны торговые автоматы в развлекательных центрах, в переходах, магазинах и на улицах предлагают кофе, напитки и снеки, что обусловлено покупательной способностью жителей.

По отзывам немногочисленных вендоров Луганской Народной Республики (ЛНР), законодатели прошли мимо этого бизнеса, не успев обосновать эту форму торговли нормативными документами. Сегодня одно из преимуществ вендинга перед другими видами предпринимательской деятельности состоит в том, что этот бизнес не требует специальных разрешений. Необходима только таможенная очистка импортируемого товара (торгового автомата). За любой легально ввезенный в ЛНР торговый автомат импортер должен заплатить 20% НДС и 5% таможенной пошлины.

Современные особенности развития экономики республики вызывают настоятельную необходимость изучения механизма регулирования эффективного развития отраслей хозяйственного комплекса республики, активизации предпринимательства.

Местным органам власти предоставлены большие возможности по части стимулирования региональных интересов, одним из которых выступает малое предпринимательство, так как чем больше в регионе будет прибыльно

функционирующих предприятий, тем больше налогов поступит в доходную часть бюджета.

Координационная деятельность государственных органов управления регионом способствует максимальному использованию местных ресурсов финансовых, кадровых, частного капитала и государственных средств, объединенных в корпорации регионального развития. Как справедливо подчеркивается в работах ведущих экономистов, в республике, где условия для предпринимательской деятельности неблагоприятны, необходимо внедрение механизма устойчивых мотиваций к долговременному вложению средств.

Таким образом, проведение анализа опыта применения вендинговой торговли в ЛНР и тенденции развития вендингового бизнеса позволили прийти к следующим выводам: вендинговый рынок еще далек от насыщения, он демонстрирует и будет в дальнейшем демонстрировать медленный, но рост; на рынке вендинга проявляется тенденция появления и повышения значимости многобрендовых потребительских компаний, как заметных игроков; установлено, что важным аспектом развития предприятий вендинг-бизнеса является необходимость совершенствования системы управления и прежде всего законодательной базы и механизмов регулирования. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку алгоритмов и моделирование маркетинговых стратегий предприятий, работающих на вендинговых рынках.

МЕДИАЦИЯ КАК ОТНОСИТЕЛЬНО НОВЫЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

МЕРКУЛОВ М.В.,

*пресс-секретарь Департамента социальной политики
Управления делами Совета Министров
Донецкой Народной Республики,*

Лучше плохой мир, чем хорошая война — гласит пословица.

То, что раньше было житейской мудростью, сегодня становится юридической практикой, а также психологическими технологиями, способствующими гармонизации отношений между людьми. «Полубовно» решать конфликты сегодня учатся как взрослые, так и дети.

1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон о медиации (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ) [1]. Федеральный закон направлен на создание правовых условий для развития в Российской Федерации альтернативных (неюрисдикционных) способов урегулирования споров при участии независимых лиц – медиаторов, осуществляющих свою деятельность, в том числе профессионально, а также в целях снижения нагрузки на судебную систему РФ.

Федеральным законом определяются понятие медиации, сфера её применения, порядок проведения процедуры медиации, порядок заключения соглашения о проведении процедуры медиации (соглашение сторон, последствием которого является начало процедуры медиации) и медиативного соглашения (соглашение, достигнутое сторонами по спору или отдельным разногласиям в ходе процедуры медиации).

Кроме того, в Федеральном законе содержатся требования к медиаторам, а также положения, касающиеся профессиональной деятельности медиаторов и создаваемых ими саморегулируемых организаций [2].

Согласно статье 2 Федерального Закона, процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора.

Процедура медиации может быть применена при возникновении спора как до обращения в суд или третейский суд, так и после начала судебного разбирательства или третейского разбирательства, в том числе по предложению судьи или третейского судьи.

Медиация — это альтернативный способ урегулирования спора, конфликта.

Медиатор — это беспристрастный посредник в переговорах. Смысл его действий в том, чтобы, не навязывая свою точку зрения, помочь людям самим выработать взаимоприемлемое соглашение.

Процедура медиации пришла к нам из-за границы, где примирительная практика давно и успешно существует. Искусство переговоров там на более высоком уровне, люди больше полагаются на себя, чем на некую властную силу, которая принимает решения за них.

Сначала медиатор встречается с одной стороной, потом с другой, выясняет их позиции. При индивидуальном общении люди, как правило, эмоционально выплескиваются, благодаря чему снижается накал конфликта. Когда люди уже успокоились, настроились на диалог, тогда посредник организует общую встречу, проясняет правовые вопросы. Но, поддерживая переговоры, он сам остается в тени.

Процедура медиации прекращается в связи со следующими обстоятельствами:

- 1) заключение сторонами медиативного соглашения - со дня подписания такого соглашения;
- 2) заключение соглашения сторон о прекращении процедуры медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям - со дня подписания такого соглашения;
- 3) заявление медиатора в письменной форме, направленное сторонам после консультаций с ними по поводу прекращения процедуры медиации

ввиду нецелесообразности ее дальнейшего проведения, - в день направления данного заявления;

4) заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации - со дня получения медиатором данного заявления;

5) истечение срока проведения процедуры медиации - со дня его истечения с учетом положений статьи 13 Федерального закона.

Разумеется, медиация не панацея, у нее есть сильные и слабые стороны. Например, исполнение медиативного соглашения основано на честности и добросовестности людей. Если одна из сторон уклоняется от исполнения решений, достигнутых в ходе переговоров, принудить ее никто не может. К счастью, силовые методы зачастую не требуются: люди, желающие остаться друзьями или деловыми партнерами, добровольно выполняют взятые на себя обязательства. В уголовных делах медиация, в силу закона, не предусмотрена. Зато наиболее эффективна она в области гражданских, семейных, трудовых правоотношений, в бизнесе. Считается даже, что медиация способна улучшить инвестиционный климат, поскольку иностранные компании склонны к мирному решению спорных вопросов [3].

Литература

1. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): федеральный закон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102140445>

2. Справка государственно-правового управления Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/8454>

3. Ярусова О. Искусство договариваться [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://news.vtomske.ru/details/74421.html>

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

МОРОЗОВ Е.Л.,

*канд. гос. упр., доцент, заведующий кафедрой инновационного менеджмента
и управления проектами,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время методология управления проектами или её элементы применяется почти во всех отраслях промышленности, структурах государственного управления и социальных проектах. Правовые,

экономические и организационные основы разработки, утверждения и реализации программных документов социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, развития отдельных отраслей экономики, сфер жизни, а также отдельных административно-территориальных единиц определены Законом Донецкой Народной Республики «О республиканских программах» (№ 80-ІНС от 02.10.2015 г.).

Инструментарий управления проектами, портфелями проектов, программами позволяют реализовать обязательство, создать ценность, основанную на миссии проекта (программы, портфеля проектов), которое должно быть завершено в определенный период, в пределах согласованных сроков, ресурсов и условий эксплуатации. Необходимость качественного использования современных инструментов управления проектами, в т.ч. и специализированного программного обеспечения, определяет требования к уровню контекстуальных, технических, поведенческих, национальных и отраслевых компетенций специалистов.

В результате проведенного анализа распределения суммарного времени сотрудников администраций административно-территориальных единиц, по видам деятельности, было установлено, что до 70% времени сотрудники выделяют на выполнение работ, предусмотренных структурой проекта или программы (органичных объединений групп проектов, направленных на достижение миссии программы), и 30% на другие операционные процессы. Результаты анализа подтверждают переход практики управления административно-территориальными единицами к управлению развитием с внедрением элементов проектного подхода.

Проведенный комплексный анализ кадрового обеспечения системы управления органов административно-территориальных единиц и утвержденных должностных регламентов специалистов, имеющих сродные функциональные обязанности, позволил выявить отсутствие на данный момент: штатных сотрудников, с квалификацией и/или предусмотренными должностными регламентами обязанностями, предусматривающими выполнение действий в системе управления проектами и требований к специальным компетенциям и наличия опыта в сфере управления проектами, понятий и категорий проектной методологии. Кроме этого, в органах местного самоуправления не внедрены системы управления реализацией, контроля и мониторинга проектов. Таким образом, отсутствие регламентированных требований к специалистам, участвующим в проектной деятельности, приводит к низкому уровню внедрения в практику проектной деятельности специальных инструментов и методов управления муниципальными проектами и соответственно низкой результативности управления муниципальными программами.

Недостаточное внимание к формированию модели системы знаний управления проектом предопределяет невозможность достичь установленного качества реализуемых проектов и программ (в установленные сроки, в

соответствии с бюджетом и содержанием), за реализацию которых отвечают сотрудники администраций административно-территориальных единиц. Специалист, ответственный за реализацию проекта, должен обладать соответствующими компетенциями проектной деятельности, уметь использовать специализированное прикладное ПО. Возникает необходимость в подготовке, переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих по данному направлению, регламентации должностных требований, связанных с проектной деятельностью, постановки задачи развития системы знаний и умений отражающей компетентный взгляд на интеграцию всех элементов управления проектами с точки зрения руководителя проекта или программы (муниципального служащего), оценивающего конкретную ситуацию.

Использование международного и отечественного опыта построения систем управления проектами, формирование модели системы знаний и умений муниципальных служащих, ответственных за реализацию проектов и программ административно-территориальных единиц, поможет решить поставленные задачи. Выполнив сравнение стандартов проектной и регламентирующих документов деятельности (PMI PMBOOK, PRINCE2, P2M, ISO 21500:2012 (ГОСТ Р ИСО 21500–2014), PCMG, Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050), с должностными регламентами и нерегламентированными обязанностями специалистов органов местного самоуправления, можно сгруппировать технические компетенции, необходимые для реализации муниципальных проектов и программ, в соответствии с требованиями качества, по следующим блокам: управление интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, ресурсами, коммуникациями, рисками и изменениями, контрактами и закупками, заинтересованными сторонами, использование специализированного прикладного ПО, оценка и мониторинг проектов и программ. Формирование блоков контекстуальных, поведенческих и дополнительных компетенций (отраслевых), а также их таксономию и методы диагностики, представляется дальнейшим направлением исследования.

На данный момент кафедрой инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «ДонАУиГС» реализуется образовательная программа подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (магистерская программа «Управление проектами»), многолетний опыт преподавания дисциплин профессионального цикла, предусматривающих формирование предложенного блока технических компетенций, что позволяет повысить уровень квалификации муниципальных служащих в данной сфере деятельности.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (МОУ):
ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ**

МОРОЗОВ Е.Л.,

*канд. гос. упр., доцент, заведующий кафедрой инновационного
менеджмента и управления проектами,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,*

ДАНЬШИНА Д.Э.

студентка,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Муниципальное образовательное учреждение (МОУ), как и всякая организация, существует не изолированно, а в определенной социальной среде, являясь составной частью муниципальной и республиканской системы образования.

Образовательный процесс протекает сегодня на всех уровнях системы управления образованием – от Главы Республики, Народного Совета и Министерства образования и науки до школьного класса и студенческой группы – через обучение, воспитание, развитие человека. Его можно рассматривать как создание и распространение произведённых образовательными организациями и учреждениями качественно новых образовательных и управленческих услуг и технологий с помощью современной системы управления образовательной деятельностью путём реализации инноваций в её подсистемах и компонентах [1].

Активизация инновационной деятельности и широкое распространение инновационных технологий, продуктов и услуг стала приоритетным направлением современного социально-экономического развития, в том числе и образования. Без инноваций решения на уровне всей образовательной отрасли страны, даже очень эффективные или оптимальные, по мере (и времени) прохождения через все системы, подсистемы и компоненты образовательного комплекса могут потерять свой динамический «импульс». И к учебным группам (дидактическим системам) этот «импульс» может прийти если не ослабленным, то искаженным («трансформированным»). А здесь его воспринимает преподаватель с устоявшимися привычками и представлениями о своей не управленческой, а «технологической» роли...

Осмысление идей менеджмента, их перенос в сферу современных образовательных, педагогических, дидактических проблем дали основание для появления новаций и инноваций в управлении образованием, для разработки самостоятельного направления – образовательного менеджмента и его составляющих: административно-методического, педагогического и дидактического менеджмента.

Инновации касаются практически любого аспекта реализации государственной образовательной политики. Как выяснилось, большинство (56%) образовательных инноваций вносят существенные изменения в учебный процесс (дидактические инновации); в воспитательный процесс (педагогические инновации) – 38%; а вот в управленческий процесс (образовательный, педагогический, дидактический менеджмент) – только 6% [2]. Отсутствие маркетингового подхода в организации управления образованием, отсутствие продуманных моделей выпускников сегодня очень обострили вопрос: традиционно обученный выпускник учебного заведения – носитель устаревшего знания, то есть неконкурентоспособен [4].

И дидактика, и педагогика, и менеджмент занимаются управлением. Как показал обзор литературы, наиболее разработанной является проблема такой инновации, как педагогический менеджмент. Практических рекомендаций для директора школы (МОУ) по педагогическому менеджменту уже достаточно. Меньше разработана проблема другой инновации в управлении МОУ – менеджмента дидактического (для учителей) [5].

Педагогический менеджмент в работах современных авторов выступает как целенаправленный, системно организованный процесс воздействий на структурные компоненты МОУ и связи между ними для его оптимального развития; научно-организованное управление со своеобразной иерархией: первый уровень – управление деятельностью педагогического коллектива, второй – управление деятельностью учащихся [3,4].

И, по мнению В.П. Симонова, руководителей школ можно считать менеджерами учебно-воспитательного процесса [3]. Л.В. Горюнова с учетом всех аспектов понимания менеджмента дает такое определение понятию «педагогический менеджмент»: «Педагогический менеджмент – это управленческая деятельность учителя, осуществляемая в классе и направленная на достижение целей развития личности ребенка, готового к жизни в новых социально-педагогических условиях». Но, по сути, она предлагает определение термина «дидактический менеджмент», основная идея которого состоит в том, что учитель становится организатором, советчиком, «тренером, а не ментором» в процессе обучения, воспитания и развития, то есть менеджером учебно-познавательного процесса [4].

Таким образом, система управления муниципальной образовательной организацией (МОУ) может представлять сегодня композицию различных типов и видов образовательного менеджмента – административно-методического, педагогического и дидактического менеджмента.

Это порождает новую научно-практическую задачу по подготовке педагогических и дидактических менеджеров для управления учебно-познавательным и воспитательным процессами в новых экономических условиях.

Реализация инноваций в управлении МОУ возможна при выполнении таких действий:

– исследование и использование образовательного потенциала МОУ и учебной группы – элементов образовательной системы – с точки зрения менеджмента и государственного управления образовательной отраслью;

– переход от преподавания знаний в ходе учебного процесса к предоставлению дидактических (обучающих) услуг, к созданию преподавателем эффективной обучающей среды и управлению ею, к «самообслуживанию» учащихся, к их участию в управлении обучающей средой;

- внедрение в воспитательный и учебный процесс инновационных дидактических и педагогических, новых информационных технологий.

Литература

1. Глазунов А.Т. Образовательный менеджмент в профессиональном лицее / А.Т. Глазунов – М.: Изд. центр АПО, 1999 – 342 с.

2. Гамаюнов В.Г. Дидактический менеджмент: научающее управление / В.Г. Гамаюнов. – Харьков: Ранок, 2004. – 123 с.

3. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: учебное пособие / В.П. Симонов. – М.: Педагогическое общество России, 2007. – 248 с.

4. Слостенин В.А. Педагогика: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Слостенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Слостенина. – М.: Издат. центр «Академия», 2002. – 576 с.

5. Ульянова М.В. Управленческая функция учителя // Сб. докладов на XVII–XX Международных конференциях по ноосферному образованию. – М.: Институт холодинамики, 2006. – С. 191-194.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОВЧИННИКОВ Ж.М.,

канд. соц. наук, доцент кафедры

теории управления и государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной

службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Вся система местного самоуправления Европы (куда нас постоянно отправляют либералы) и Азии имеет глубокие исторические корни. Россия, как часть Европы и Азии, и как великая страна, имеет свои корни (не менее великие и значимые), но принципиально отличные. И это, кстати, одна из причин того, почему не удастся внедрить чужеродные модели в нашу действительность (не произрастает зерно). Пора бы уже согласиться с пагубностью механического перенесения принципов местного самоуправления Германии, Англии, Франции или какой бы то ни было страны в нашу среду, где исповедуют другие подходы, имеющие не

меньшую значимость и историческую пользу на всем протяжении существования Руси-России.

Особенностью русского мира, как и всего славянства, является и то, что Россия все время подвергалась насилию (только в XX веке - две войны, две революции, распад страны, постоянное давление извне). Но выходила всегда победителем.

И еще. Жить, как японцы, китайцы, немцы, удастся, если ты японец, китаец, немец. У них совершенно иные подходы к управлению в семье, регионе, стране, чем у нас, и самое главное - это другой менталитет. Игнорирование этого факта приводит к трате времени, средств, зачастую с отрицательным результатом. Пример - образование и его реформирование. Болонская система на Западе – необходимость (ЕС), мы собезьянничали, чтобы в очередной раз отчитаться. Кстати, лучшую в мире советскую систему образования СССР добивают бывшие его республики. Небезызвестный Греф договорился: «Россию спасет отказ от образования».

Очень резко обострилась ситуация в местном самоуправлении после перехода к иной общественно-экономической ситуации. Три десятка лет эту тему эксплуатируют власть предержащие, особенно во время выборов, зачастую даже не понимая, о чем идет речь. Главным считалось формирование бюджета снизу вверх, а не наоборот. Появились импортные слова - муниципалитет (а в реальности все те же районы, регионы, депутаты, советы и т.д.).

Муниципалитет – самоуправляющаяся община. Даже сложно для произношения, не говоря уже о существовании понятия. Я уверен, что редко кто на улице ответит на вопрос – что такое муниципалитет. И тогда еще один вопрос: а нужен ли нам этот нерусский термин? Но самое главное: подходит ли нам сама суть муниципальной формы правления (управления).

Давайте посмотрим. Что такое община? Каковы цели её образования? России это известно из самых глубин ее истории. В прошлом – это самоуправляющаяся организация жителей какой-нибудь территориальной единицы. Городская община, крестьянская община, религиозная община. И, конечно же, всегда ради чего-то конкретного, ради решения проблем наилучшим образом.

Всякое реформирование должно быть направлено на улучшение, если не сейчас, то в перспективе, но не через 5 лет, как обещали Чубайс, Хакамада, Гайдар и их последователи.

С освоенной системой управления СССР добился потрясающих успехов – хозяйственных, военных, технических. И не система управления привела к катастрофе XX века - распаду СССР, а конкретные лица, оказавшиеся у руководства этой системой, в итоге сломавшие ее, не создав взамен ничего лучшего. Кстати, либералы никогда ничего путного и не создавали.

На западе изначально и неизменно в течение всего времени базисом выступала частная собственность, а власть и управление были следствием, надстройкой. Они пришли к сегодняшнему устройству, в т.ч. к местному самоуправлению, естественным, эволюционным путем. При создании системы самоуправления использовались различные подходы, которые потом оформились в виде следующих теорий:

1. Теория свободной общины, которая независима от государства, является субъектом специальных прав, а чиновники являются представителями общества, (общины), а не государства.

2. Хозяйственная теория, согласно которой самоуправление понимается как заведование общинными делами. Теория опирается на содержание коммунальной деятельности.

3. Юридическая теория. Органы местного самоуправления выполняют функции государственного управления, но как юридические лица они являются общественными, а не государственными органами. Самоуправление выступает как субъект прав, которые государство передало сообществу.

4. Государственная теория. Самоуправление – это часть государства и сводится к возложению на местное общество части задач государственного управления.

Национальные особенности различных теорий самоуправления можно обозначить следующим образом:

1. Английский подход: государство рассматривается как большая община, власть передается снизу.

2. Немецкий подход: соединение государственной бюрократии с местным самоуправлением.

3. Французский подход: централизованная государственная система, поделенная на департаменты с совещательным значением самоуправления.

У нас постоянно меняется обстановка. войны, революции и, наконец, величайшая трагедия XX века – распад СССР, с ужасающим обвинением всего, что было в Советском Союзе. А ведь было много от здравого смысла. Достаточно вспомнить Великую Отечественную войну. Именно существовавшая тогда система централизованного управления позволила сконцентрировать ресурсы, победить и в короткие сроки восстановить европейскую часть страны, в т.ч. Украину.

Каждая нация имеет свой менталитет. Исторически сформировались разные менталитеты личности России и Запада с разными историческими, государственными, правовыми традициями, что и обусловило существование в России другого субъекта хозяйства и другой тип воспроизводства жизни народа. Как представляется, мы мало считаемся с собой, мучительно отрицаем себя, не действуем с пониманием себя и самоуважением. А между тем по качеству личности у нас нет отставания по сравнению с западноевропейской личностью и тому масса примеров во всех областях.

Недооценка собственной самобытности вызывает комплекс неполноценности, желание перепрыгнуть необходимые ступени развития, побуждает учиться не творчеству, а подражанию, ведет к атрофии творческих потенций, деградации культуры и всплеску утопических настроений.

Измена русскости и православию, духовное вырождение элиты, внешние соблазны, прагматические прелести сделали свое дело – привели к катастрофе. Преодолеть эту катастрофу, обрушившуюся на русский мир (в очередной раз) местным самоуправлением по западному образцу, исповедующим местничество, что является противоестественным для русской души (менталитета), не удастся.

Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать – в Россию можно только верить.

АНАЛИЗ ОПЫТА ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РФ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ПАВЛИЙ А.С.,

мл. науч. сотрудник,

ГУ «Институт экономических исследований»,

г. Донецк

На сегодняшний день анализ фактического состояния земельного налогообложения в Донецкой Народной Республике свидетельствует о том, что в условиях постконфликтного восстановления экономики отечественная система земельного налогообложения находится на стадии своего становления и развития и основывается преимущественно на опыте Украины. Однако, несмотря на это, земельный налог взимается повсеместно, а налоговые отношения регулируются Главой 19 «Плата за землю» Закона ДНР «О налоговой системе» от 25.12.2015 г. [1].

В связи с этим с целью выявления ключевых направлений развития и совершенствования налогообложения земли в республике целесообразно провести анализ системы земельного налогообложения в Российской Федерации (далее – РФ).

Порядок налогообложения земли в РФ регулируется Налоговым кодексом РФ, Главой 31 «Земельный налог».

Плательщиками налога признаются организации, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения [2, ст. 388].

Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования (городов

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), на территории которого введен налог.

Основной отличительной чертой в определении объекта налогообложения является перечисление земельных участков, которые не признаются объектами налогообложения. В соответствии со ст. 389 НК РФ к таковым относят:

земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации;

земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;

земельные участки из состава земель лесного фонда;

земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности водными объектами в составе водного фонда;

земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.

В качестве налоговой базы при исчислении земельного налога используется кадастровая стоимость земельного участка, которая определяется в соответствии с земельным законодательством РФ.

Ставки земельного налога и перечень категорий лиц, которые освобождаются от уплаты, устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Так, для земель сельскохозяйственного назначения и земель, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, ставка земельного налога не может превышать 0,3%. Для прочих земельных участков устанавливается налоговая ставка не более 1,5%.

Сравнивая системы земельного налогообложения РФ и, к примеру, Украины, можно отметить преимущества первой (использование кадастровой стоимости земли в качестве базы налогообложения, функциональная система учёта земельных участков и администрирования, уровень налоговых ставок значительно ниже, чем в Украине, а система предоставления льгот – справедливее по отношению к налогоплательщикам) [5, с. 115].

Таким образом, проведенный анализ показал, что для совершенствования земельного налогообложения ДНР необходимо развивать собственное нормативно-правовое обеспечение, постепенно переориентируясь от украинской практики налогообложения земли к российской.

Литература

1. Закон о налоговой системе № 99-ІНС от 25.12.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>
2. Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nalkodeks.ru>
3. Алексеева А.А. Роль земельного налога в формировании местных бюджетов / А.А. Алексеева // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 4. – С. 31-34.
4. Барлыбаев А.А. Земельный налог как инструмент развития земельных отношений между органами местного самоуправления и землепользователями (землевладельцами) / А.А. Барлыбаев // Региональная экономика: теория и практика. – 2012. – № 25 (256). – С. 124-132.
5. Павлий А.С. Сравнительный анализ земельного налогообложения в Украине и Российской Федерации / А.В. Матюшин, А.С. Павлий // Вестник Института экономических исследований. – 2016. – № 1. – С. 111-118.

ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ПЕТЕНКО А.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры управления персоналом и
экономики труда,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Необходимость инновационных преобразований во многих областях национального хозяйства требует соответствующего кадрового обеспечения этих процессов. Однако в регионе существуют значительные проблемы в системе подготовки инновационно ориентированных специалистов управленческого профиля, которые были бы способные эффективно управлять изменениями в экономике на основе инновационного подхода, умело объединять достижения науки, ресурсы предприятия и современный менеджмент. Сегодня практика подготовки управленческих кадров характеризуется недостаточно эффективной стратегией комплексного регулирования подсистем, задействованных в процессе подготовки таких кадров, отсутствием в регионе достаточных финансовых, кадровых, инфраструктурных и информационных ресурсов для эффективной целевой подготовки конкурентоспособных и востребованных специалистов этого профиля [1].

Несовершенной оказывается институциональная база, которая регулирует их подготовку, почти полностью утрачена связь между звеньями,

которые формируют управленческий потенциал такого специалиста, в подготовке будущих управленческих кадров нет системности и мало практики.

Подготовка управленческих кадров осуществляется преимущественно на основе традиционного подхода, который является неэффективным в современных условиях, который подразумевает необходимость исследования существующих проблем. Более того, уже существующие подходы подготовки требуют адаптации к региональным особенностям с учетом специфики развития отдельных регионов и нужд в таких кадрах.

В настоящее время в обществе происходят кардинальные изменения в экономической, политической, социальной и духовной сферах. Под их воздействием меняется система образования управленческих кадров. В свою очередь, изменения в этой системе обучения приводят к изменениям их знаний, умений и навыков. Для того, чтобы эффективно управлять изменениями в различных областях общественной жизни, управленческие кадры должны иметь специальный уровень профессиональной подготовки. Профессиональная подготовка – один из самых эффективных методов решения данной проблемы.

Актуальной является проблема подготовки служащих, впервые принятых на муниципальную службу. Ее актуальность определяется частой сменяемостью муниципальных служащих из-за постоянной перестройки органов исполнительной власти, увеличением численности муниципальных служащих, многие из которых не имеют необходимых знаний и опыта работы в государственной и муниципальной службе.

Для подготовки конкурентоспособных управленческих кадров необходимо раскрыть содержание категории «инновационное обеспечение подготовки управленческих кадров», установить основные отличия между традиционным и инновационным подходами подготовки конкурентоспособных управленческих кадров, рассмотреть особенности подготовки управленческих кадров за границей, сформировать систему методов оценивания состояния подготовки в условиях инновационного развития страны.

Существует также огромное количество путей обеспечения системы подготовки конкурентоспособных управленческих кадров и развития у них профессиональных знаний и навыков. Все они могут быть разделены на две большие группы – обучение непосредственно на рабочем месте и обучение в учебном классе. Основными методами обучения на рабочем месте являются: инструктаж, ротация, ученичество и наставничество [2].

Инструктаж представляет собой разъяснение и демонстрацию приемов работы непосредственно на рабочем месте и может проводиться сотрудниками, давно выполняющими данные функции, или специально подготовленным инструктором. Инструктаж на рабочем месте является недорогим и эффективным средством развития простых технических

навыков, поэтому он столь широко используется на всех уровнях современных организаций.

Ротация представляет собой метод самостоятельного обучения, при котором сотрудник временно перемещается на другую работу с целью приобретения новых навыков. Помимо чисто обучающего эффекта, ротация оказывает положительное влияние на мотивацию сотрудника, помогает преодолевать стресс, вызываемый однообразными производственными функциями, расширяет социальные контакты на рабочем месте.

Ученичество и наставничество являются традиционными методами профессионального обучения с древних времен. Работая с мастером, молодые работники изучают профессию. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов во многих областях деятельности, в том числе и в управлении.

Установлено, что инновационный подход к подготовке конкурентоспособных управленческих кадров основывается, прежде всего, на изменении цели, которая стоит перед государством в этой сфере, то есть подготовке не только высококвалифицированных специалистов, а и обязательно конкурентоспособных и востребованных в областях национального хозяйства, а также создание благоприятных условий для успешной реализации сформированного потенциала и обеспечения постоянного профессионального развития этих специалистов. При инновационном подходе важное значение имеют ранняя профориентация личности, ее целевая подготовка, увеличение инвестиций в человеческий капитал, формирование специалиста при поддержке государства, семьи, работодателя и изменение подходов в обучении, которые должны быть нацелены на формирование инновационной культуры (таблица).

Таблица

Сравнительная характеристика традиционного и инновационного подходов к подготовке управленческих кадров

Традиционный подход	Инновационный подход
Основная цель: выпуск высококвалифицированных управленческих кадров, насыщение ими всех областей экономики региона	Основная цель: подготовка конкурентоспособного и востребованного специалиста, создание условий для его успешной реализации в областях экономики
Концепция «обучение на всю жизнь»	Концепция «обучение в течение всей жизни»
Существует существенный разрыв между подсистемами, которые задействованы в процессе подготовки специалиста, их действия не скоординированы	Учет интересов всех подсистем, которые задействованы в подготовке специалиста, на началах социального партнерства
Регулирование осуществляется преимущественно в образовательной сфере, которая рассматривается как основной	В системе подготовки управленческих кадров выделяют блок образования, информационный и социальный блоки

институт, который задействован в процессе подготовки управленческих кадров	
Дисбаланс между спросом и предложением специалистов этого профиля на рынке труда	Подготовка специалистов управленческого профиля с учетом потребности в них областей экономики
Профориентация личности происходит в конкретные периоды жизни, не является системной	Ранняя профессиональная ориентация личности и качественная целевая подготовка специалиста
Отношение к финансированию образования как к затратной статье бюджета	Осознание роли капиталовложений в подготовку специалиста как высокодоходной инвестиции
Основное внимание направлено на формирование системы знаний у специалиста, предоставление необходимых для профессиональной деятельности знаний и навыков	Кроме профессиональных знаний и привычек, большое внимание отводится формированию инновационной культуры специалиста
Сформированный потенциал специалистов управленческого профиля почти не задействован в инновационном секторе экономики	Тесная взаимосвязь результатов подготовки специалистов управленческого профиля с основными показателями инновационного развития региона
Не уделяется внимание созданию условий для востребованности специалиста управленческого профиля на рынке труда	Создание благоприятных условий для удержания сформированного человеческого капитала в регионе, предотвращение интеллектуальной миграции

Использование инновационного подхода позволяет обучающимся приобретать различные профессиональные навыки и за счет этого расширить собственное представление об организации и взаимоотношениях ее сотрудников.

Литература

1. Вихорт Ю.В. Прогноз региональной потребности в специалистах / Ю.В. Вихорт // Методы исследования экономических процессов. – Симферополь: Феникс, 2009. – С. 60-71
2. Иванов В.Н. Интеллектуальный фундамент эффективной власти / В.Н. Иванов // Вестник Национального комитета «Интеллектуальные ресурсы России». – 2015. – № 3. – С. 26-34.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПУШКАРЕВА Н.А.,
канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры «Менеджмент
строительных организаций»,
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»

В современных условиях, характеризующихся нестабильностью экономической и политической ситуации, широкое внимание ученых привлекают аспекты государственного управления функционированием и развитием общества. Это обусловлено тем, что нерациональное и неэффективное государственное управление может привести к существенным негативным экономическим, политическим, социальным и экологическим последствиям. Поэтому вопросы детерминирования сущности и усовершенствования структуры системы государственного управления требуют сегодня детального анализа и доработки.

Среди отечественных ученых весомый вклад в области государственного управления сделали Аверьянов В.Б., Атаманчук Г.В., Бурега В.В., Васильев В.П., Дорофиенко В.В., Загорский В.С., Кузнецов Ю.В., Михасюк И.Р., Наумов С.Ю., Чиркин В.Е. и др.

Становление системы государственного управления проходило под влиянием многочисленных факторов, оказавших как позитивное, так и негативное влияние на формирование его современной структуры и обусловивших ее сложность и многогранность. Изучение данного понятия следует начинать с определения сущности «структуры» в целом.

Результаты анализа литературных источников [1-3] показали, что под структурой понимается не только внутреннее строение объекта, но и упорядоченность его компонентов, подчиненность, взаимосвязи, способность сохранения основных свойств при внешних и внутренних изменениях. Кроме того, «структура» предполагает динамическое и статическое измерения.

Таким образом, многогранность данного понятия обуславливает множество подходов к определению структуры системы государственного управления. Рассмотрим данный объект в вертикальном и горизонтальном разрезе (рисунок).

Рисунок. Классификация структуры системы государственного управления

При вертикальной дифференциации структурность государственного управления может быть охарактеризована иерархической (организационной) и функциональной структурами. В основу построения вертикальных структур управления положен принцип иерархичности государственного

управления, иными словами, наличие подчинительных связей по организационным и функциональным признакам.

Иерархическая (организационная) структура представляет собой совокупность институтов, наделенных определенными властными полномочиями на определенном уровне административного устройства государства и их взаимосвязей. Данная структура основана на четырехмерном описании иерархии. Относительно государственного управления выбрано пространственное, организационное, временное и информационное измерения.

Функциональная структура представляет собой совокупность функций государственного управления и их взаимодействие.

При горизонтальной дифференциации следует рассматривать компонентную и композиционную структуры государственного управления. В основу построения горизонтальных структур положено утверждение, что реализация функций и полномочий государственного управления на каждом уровне имеет определенный состав элементов и свои закономерности построения данных элементов в систему. Именно в данных структурах наиболее ярко проявляется системный характер государственного управления.

Компонентная структура реализует теоретический и методологический подходы к исследованию государственного управления. Она основана на принципе системности государственного управления, т.е. его детализации на более мелкие подсистемы.

Композиционная структура характеризует специфику построения элементов государственного управления в систему, а также структурное оформление пространственных и функциональных связей и субъектно-объектных отношений.

Таким образом, сущность и структура государственного управления – понятия сложные и многогранные. Во многом это связано с быстро меняющимися политическими и социально-экономическими реалиями, а также постоянно растущими потребностями населения в качественных государственных услугах в необходимом количестве. Современные вызовы создают условия для формирования гибкой системы государственного управления, способной максимально мобилизовать свои внутренние ресурсы и эффективно реализовать свои функции для достижения целей государства и общества.

Литература

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://slovardalja.net/word.php?wordid=39336>
2. Философский словарь. Энциклопедия философских терминов онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/s/struktura.html>

3. Электронная библиотека «Словари и энциклопедии на Академике» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3407/

4. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций / Г.В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М.: ОМЕГА-Л, 2014. – 525 с.

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ПЫЛЬКО Е.А.,

*ассистент кафедры инновационного менеджмента
и управления проектами,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Необходимость реструктуризации системы управления промышленными предприятиями, в частности, предприятиями угольной промышленности, обусловлена тем, что данная отрасль остается одной из базовых отраслей промышленности города Донецка. Любые изменения в её деятельности повлекут за собой ряд экономических и социальных последствий.

Обычно при отрицательных показателях рентабельности власти государства проводят реструктуризацию с целью улучшения финансового состояния отрасли. Именно поэтому вопрос исследования процесса реструктуризации угольной промышленности и определение роли государственного и муниципального управления в нем являются очень актуальными на сегодняшний день.

Таблица

Экономические и финансовые проблемы, обуславливающие необходимость реструктуризации системы управления предприятием угольной промышленности

Определяемые внешней средой	Определяемые внутренней средой
1. Относительно низкий спрос на продукцию производственного назначения и на потребительские товары.	1. Высокий уровень неопределенности в отношениях собственности.
2. Отсутствие ряда рыночных институтов (фондового рынка и т.д.).	2. Высокий моральный и физический износ основных фондов, особенно их активной части.
4. Недостаточный уровень развития финансово-кредитной системы.	3. Устаревшие технологии производства продукции.
5. Неспособность и (или) незаинтересованность банков и других финансово-кредитных учреждений в финансировании долгосрочных инвестиционных проектов	4. Несоответствие ресурсного потенциала (производственные мощности, количество работников, финансы) по количественным характеристикам, рыночным позициям предприятий.
	5. Несоответствие существующих систем

	управления внешней и внутренней среде предприятий
--	--

Процесс массовой ликвидации убыточных угледобывающих предприятий не сопровождался предыдущим научно-техническим обоснованием, прогнозированием и отслеживанием социально-экономических последствий.

Фактически, реструктуризация системы управления промышленным предприятием по всем указанным направлениям позволяет решить следующие основные задачи: ликвидировать неэффективные структурные и функциональные подразделения; создать стратегически эффективные организационные структуры и методы хозяйствования для адаптации конкурентной стратегии к постоянно изменяющейся рыночной ситуации; разработать или приобрести гибкие производственные технологии для более быстрой адаптации к изменениям на рынке товаров и ресурсов; выработать основы корпоративной культуры предприятия, что позволяет повысить как отдачу от работников предприятия, так и имидж предприятия.

Необходимость повышения управляемости социально-экономическими процессами, происходящими в угольной отрасли, обеспечение повышения эффективности функционирования угольных предприятий и рентабельности угольной промышленности в целом обусловили внесение в разработку стратегии города решения ряда проблем угольной промышленности.

Основой для реализации стратегии реструктуризации системы управления промышленным предприятием должно быть построение соответствующего механизма, отличительной особенностью которого является использование различных методов и моделей реструктуризации, включающих количественные, качественные и системные изменения всех элементов системы управления на объект реструктуризации в форме ее реорганизации, модернизации или адаптации. Можно утверждать, что необходим всесторонний подход к построению механизма реструктуризации системы управления промышленным предприятием. Данный механизм включает экономическую, правовую, организационную и социальную составляющие.

Процесс разработки механизма реструктуризации системы управления промышленным предприятием может базироваться на использовании скрытых резервов, как скрытого потенциала реструктуризации.

Потенциал реструктуризации системы управления промышленным предприятием определяется: объемом и качеством имеющихся у него ресурсов, численностью занятых и их профессиональными способностями, основными производственными и непроизводственными фондами, оборотными фондами, материальными запасами, финансовыми и нематериальными ресурсами (лицензиями, патентами, технологиями, информацией, инновационными и другими способностями, например, к обновлению производства, смене технологии, структуры управления и другим инновациям).

Литература

1. Сердюк О.С. Державне регулювання процесу реструктуризації вугільної галузі / О.С. Сердюк // Ефективна економіка. – 2013. – № 8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_8_32

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

РЯЗАНЦЕВА Н.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономическая кибернетика и
прикладная статистика»,
ГОУ ВПО «Луганский национальный университет
имени Владимира Даля»*

Одной из научных составляющих процесса регионального управления является анализ, прогноз и обоснование региональной экономической политики с учетом общей стратегии социально-экономического развития государства [4]. В сфере государственного и регионального управления главенствующим способом оценить результативность деятельности выступает измерение эффективности на основании стандартов, нормативов и регламентов, разработкой которых занимаются органы государственной власти. При этом возникает следующая ситуация: оценочные шкалы и методы, позволяющие измерить эффективность, определяются государством, что и приводит к подмене целей социума и их интересов интересами и целями самой бюрократической системы. Другая проблема оценки эффективности регионального управления связана с тем, что имеющие в них место процессы и объекты носят массовый характер и включают в себя огромное количество как внешних, так и внутренних факторов, которые оказывают влияние на функционировании системы, а, значит, и на качество принимаемых управленческих решений. Именно поэтому вопросы, связанные с разработкой критериев оценки управления региональными системами, остро нуждаются в более глубоком изучении.

Вопросами разработки оценочной системы эффективности регионального менеджмента занимаются многие ученые. Среди них можно отметить работы Якунина В.И. [7], Тюрикова А.Г. [5], Волковой М.Н. [1], Калинина А.Э. [3], Пивень И.Г. [4], Дубровиной Н.А. [2], Черкаска В.В. [6]. Несмотря на множество разработанных подходов, все они имеют плюсы и минусы, и на сегодняшний день не существует методики, которая бы позволила адекватно оценить качество регионального управления.

Учитывая, что главной целью регионального менеджмента является устойчивое развитие административной территории, эффективность управленческих решений можно оценить по уровню социально-экономического развития региона, используя функциональный метод

региональной диагностики, в основе которого заложены функциональные модели региона разного уровня абстракций [8]. Представленный метод позволяет дать качественную характеристику эволюционирования региона в целом, а также его системообразующих элементов. К ним могут относиться экологическая, экономическая и социальная сферы. Они в свою очередь могут быть подвержены декомпозиции на соответствующие компоненты, вплоть до уровня предприятий. Например, экономическую подсистему можно декомпозировать на ведущие отрасли экономической деятельности. Далее каждую отрасль можно представить совокупностью предприятий и спуститься в анализе на уровень управления предприятием. Такая последовательность уровней детализации анализа поможет выявить «узкие места» в деятельности объекта исследования, определить причины неудовлетворительного состояния и их характер и, как следствие, выработать эффективное управление, направленное на интенсивное развитие систем «регион», «отрасль», «предприятие».

Внедрение в практику регионального управления функционального метода позволит осуществлять экспресс-мониторинг и анализ эффективности региональных процессов на всех уровнях: государственном, региональном, субъектов хозяйствования. Это в свою очередь даст возможность качественно повысить эффективность управления как со стороны государства по отношению к административным территориям (поддержка слаборазвитых и депрессивных регионов), так и со стороны региональных властей по изысканию внутренних резервов территорий.

Литература

1. Волкова М.А. Оценка эффективности механизма государственного управления экономикой региона в сфере поддержки малого бизнеса / М.А. Волкова // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. – 2009. – № 2. – С. 438-442.
2. Дубровина Н.А. Оценка эффективности регионального управления / Н.А. Дубровина // Вестник Самарского государственного университета. – 2006. – № 8 (48). – С. 54-59.
3. Калинина А.Э. Интегральная многофакторная оценка эффективности управления регионом в условиях модернизации российской экономики / А.Э. Калинина // Вестник Волгоградского государственного университета. – Серия 3. «Экономика, Экология». – 2012. – № 1 (20). – С. 75-83.
4. Пивень И.Г. Методика оценки эффективности системы стратегического управления социально-экономическим развитием региона / И.Г. Пивень // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 3.
5. Тюриков А.Г. Оценка эффективности управления регионом и качество жизни населения / А.Г. Тюриков // Мир науки. – 2013. – № 3. – С. 1-8.
6. Черкаска В.В. Методика оценки эффективности механизмов государственного управления развитием региона Украины на примере

Запорожской области / В.В. Черкаска // Вестник государственного и муниципального управления. – 2014. – № 1. – С. 229-237.

7. Якунин В.И. Проблемы эффективности государственного управления на уровне высшего управленческого звена / В.И. Якунин // Материалы Всероссийской научной конференции. – М.: Научный эксперт, 2006. – С. 135-145.

8. Рязанцева Н.А. Процессный подход в совершенствовании регионального управления / Н.А. Рязанцева // Сборник научных работ. Вып. 2: Экономика и управление народным хозяйством. – Донецк: ДонГУУ, 2016. – С. 137-165.

ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

САВЕЛЬЕВА О.А.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры «Управление бизнесом и персоналом»,

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,

БАБАКИШИЕВА Е.О.,

студентка,

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Государство в своей деятельности опирается на государственных служащих, требующих для выполнения своей работы определённых гарантий. Основной проблемой, способствующей снижению эффективности работы органов государственной власти, является нежелание или невозможность удовлетворения основных потребностей своих работников.

Хаста Г.Л. под потребностью подразумевает состояние индивида, созданное его ощущением нехватки материальных и нематериальных (интеллектуальных, духовных) объектов, необходимых для существования человека, его развития и таких, которые являются источником активности. Потребность является той силой, которая заставляет людей действовать, производить материальные, социальные и духовные блага [1].

Потребности государственных служащих целесообразно рассматривать на основе пирамиды потребностей А. Маслоу, в которой условно выделены пять групп, а именно: физиологические потребности; потребности в безопасности и уверенности в будущем; социальные потребности; потребности в уважении, признании; потребности в самовыражении.

Так, в основе пирамиды лежат физиологические потребности, удовлетворение которых вызывает, в свою очередь, у работника потребность в безопасности и уверенности в будущем.

Проблема материального вознаграждения весьма важна и актуальна для отечественных государственных служащих. Анализ показывает, что уровень оплаты труда государственных служащих по сравнению с

работниками других отраслей в 1,5-2 раза ниже для таких профессиональных групп, как экономисты, юристы, финансисты, но выше, чем зарплата прочих работников бюджетной сферы: образование, культура и т.д. При этом, чем выше статус служащего, тем более существенна разница в оплате. То есть, функция денежного содержания «формировать престиж профессии на рынке труда, социальный статус служащего» реализуется не в полной мере, или не реализуется вообще [2].

На государственной службе группа потребностей в безопасности и уверенности в будущем рассматривается как желание сохранения своего рабочего места, заботы о том, так как именно работа посредством денежного вознаграждения дает возможность удовлетворять физиологические потребности.

Следует отметить, что специфика работы на государственной службе, в том числе регламентация служебных отношений, неопределенность оценки конечных результатов работы, отсутствие прямой связи между реальной трудовой отдачей госслужащих и величиной получаемой ими зарплаты обуславливают существенные особенности мотивации. Таким образом, возникает необходимость повышения внимания к морально-этическим аспектам, включающим правовые и нравственные нормы.

Группой потребностей более высокого уровня являются социальные потребности, в том числе необходимость в социальном окружении, общении с людьми, поддержка. Исследования показывают, что только 27% государственных служащих ведут замкнутый, уединенный образ жизни, остальные испытывают большую тягу к общению. Расширенные социальные гарантии государственных служащих являются признанием их особого статуса в обществе, компенсацией за соблюдение ограничений.

Группа потребностей в самовыражении дает возможность говорить о том, что в современных условиях в системе государственной службы требуют тщательного пересмотра и оптимизации система карьерного продвижения по службе, где основными критериями должны выступать продвижение по заслугам или профессиональным качествам и продвижение благодаря преданности руководству [3]. Морально-психологический фактор мотивации не менее является значимым стимулом к ответственному и добросовестному выполнению работы.

Таким образом, потребности государственного служащего целесообразно представлять в виде пирамиды, в основании которой лежат первичные потребности, а вершиной являются потребности в самовыражении. С целью повышения эффективности работы органа государственной власти, руководству необходимо тщательно наблюдать за своими подчиненными, своевременно выяснять, какие активные потребности движут каждым из них, и принимать решения.

Литература

1. Соломанидина Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: учебное пособие для студентов вузов по специальности «Управление персоналом», «Организационное поведение», «Мотивация персонала» / Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – С. 7.
2. Лазукова Е.А. Трудовая карьера государственных и муниципальных служащих современной России: автореф. дис ... соиск. к.с.н. – Пермь, 2015.
3. Магомедов К.О. Проблема нравственности государственных гражданских служащих в социологическом измерении / К.О. Магомедов. – Март-апрель 2013. – № 8 (114).– С. 108-113.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

САВЕЛЬЕВА О.А.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры «Управление бизнесом и персоналом»,

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

ТУТОВА С.В.,

студентка,

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

В современных условиях система государственной службы нуждается в высококвалифицированном и творческом персонале, который является основным ресурсом, влияющим на результативность деятельности организации. При формировании эффективной кадровой политики особую актуальность приобретает качество персонала.

Так, Ларионов Г.В. определяет качество персонала как совокупность человеческих характеристик, проявляющихся в процессе труда и включающих квалификацию и личные качества работника и состояние здоровья, умственные (интеллектуальные) способности, способность адаптироваться, гибкость, мобильность, мотивированность, инновационность, профессиональную пригодность, нравственность и т.п.

Согласно определению Цыпкина Ю.А., качество персонала – это личностные особенности сотрудников, отражающие их способность и готовность выполнять определенную работу.

По мнению Яковчука Н.С., качество рабочей силы определяется совокупностью «физических и интеллектуальных способностей работников».

Таким образом, качество персонала в органах государственной власти целесообразно рассматривать как совокупность определенных требований соответствия определенной категории работы, специальности (Рисунок).

Качественные характеристики персонала представлены совокупностью профессиональных, нравственных и личностных свойств, являющихся конкретным выражением соответствия персонала тем требованиям, которые предъявляются к должности.

Различают три основные группы качественных характеристик, а именно: способности (уровень образования и объем полученных знаний, профессиональные навыки и опыт работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи и т.п., мотивация и свойства персонала), мотивацию персонала (сферу профессиональных и личных интересов, стремление сделать карьеру, стремление к власти, готовность к дополнительной ответственности и дополнительным нагрузкам и т.п.), а также свойства персонала, в том числе способность воспринимать определенный уровень физических и интеллектуальных нагрузок, способность концентрации внимания, памяти, другие личностные свойства.

Квалификационный состав персонала является показателем качественного уровня персонала организации и определяется наличием и удельным весом в общей численности персонала должностей служащих с конкретными характеристиками.

Личностные качества персонала представлены индивидуальными особенностями сотрудников, включающих их деловые качества и свойства личности, не имеющих непосредственного отношения к выполняемой профессиональной деятельности.

Лояльность персонала определяет его приверженность учреждению, одобрение ее целей, средств и способов их достижения, открытость своих трудовых мотивов для организации. Мобильность персонала – способность персонала к изменению своего положения в системе занятости внутри организации.

Одним из ключевых требований к качеству персонала является сертификация, то есть установление соответствия качественных характеристик персонала требованиям отечественных и (или) международных стандартов.

Трудовое поведение представляет собой совокупность поступков и действий, отражающих внутреннее отношение персонала организации к условиям, содержанию и результатам деятельности.

Совокупность качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой деятельности, представляет собой трудовой потенциал работника, в том числе возраст, физическое и психическое здоровье, личностные характеристики, общеобразовательная и профессиональная подготовка, способность профессионального роста, отношение к труду, стаж работы по специальности, семейное положение.

Инновационный потенциал кадров – это такое требование к качеству персонала, как способность к позитивно-критическому восприятию новой информации, к приращению общих и профессиональных знаний, к выдвиганию новых конкурентоспособных идей, к нахождению решений нестандартных задач и новых методов решения традиционных задач, к использованию знаний для практической реализации новшеств.

Не менее важными являются профессиональный долг как определенное самоограничение, имеющее целью достижение профессионального успеха и реализации личности и этикет – установленный порядок поведения в организации: на производстве и между работниками.

Таким образом, непосредственное измерение результата деятельности сотрудника выражается, как правило, в качестве и своевременности выполнения им своих должностных обязанностей. При формировании эффективной кадровой политики в органах государственной власти необходимо учитывать основные требования к качеству персонала с целью повышения результативности деятельности.

Литература

1. Николаев Н.С. Системы качества управления персоналом: учебное пособие / Н.С. Николаев. – М.: РУСАЙНС, 2016. – 262 с.

2. Гличев А.В. Качество, эффективность, нравственность: учебное пособие / А.В. Гличев. – М.: ООО Премиум Инжиниринг, 2009.

ИННОВАЦИИ В КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

САВЕНКО А.В.,

*канд. техн. наук, доцент кафедры инновационного менеджмента и
управления проектами,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В процессе жизнедеятельности человека образовывается огромное количество непригодных для дальнейшего использования материалов и изделий – бытовых отходов. К бытовым отходам принято относить все отходы сферы потребления, которые образуются в жилых массивах, организациях и учреждениях, торговых учреждениях, отходы отопительных установок в жилых домах, мусор с улиц и т.п. [1]. По данным коммунальных служб, на одного жителя города приходится около 50 кг твердых бытовых отходов (ТБО) в год. Усреднённый состав ТБО включает в себя: бумагу – 41 %, пищевые отходы – 21 %, стекло – 12 %, железо и его сплавы – 10 %, пластмассу – 5 %, дерево – 5 %, резину и кожу – 3 %, текстильные материалы (ткани) – 2 %, алюминий – 1 % и другие металлы – 0,3 % [2]. Одной из проблем, возникающих на коммунальных полигонах ТБО, является появление горючего свалочного газа и его самовозгорание.

Свалочный газ представляет собой смесь горючих и негорючих газов, возникающих в процессе разложения материала полигона ТБО. Основной горючей составляющей свалочного газа является метан. Выход свалочного газа на поверхность способствует самовозгоранию полигона ТБО и его долговременному горению. Продукты горения распространяются на большие площади и обуславливают невозможность безопасной жизнедеятельности человека на этих территориях [2]. Поэтому актуальным является разработка предложений по созданию технологий утилизации свалочного газа.

Основная эмиссия полигонов ТБО составляет приблизительно 40-60 % метана и 50-40 % углекислого газа и других газов. Объёмы эмиссии свалочного газа изменяется от 0,5 до 3 млн м³/год [3]. Такие объёмы ценного первичного энергоносителя целесообразно использовать в коммунальной энергетике для получения вторичных источников, таких как электроэнергия и тепло.

Таким образом, целью работы является разработка предложений по повышению эффективности производственной деятельности коммунальных полигонов твёрдых бытовых отходов за счёт утилизации свалочного газа.

Разработка направления развития коммунальной энергетике.

В качестве объекта исследования выбран Харцызский полигон ТБО. Выбор объекта обусловлен сроком эксплуатации полигона – 55 лет, глубиной слоя складированных отходов – более 18 м и перспективностью его дальнейшей эксплуатации. Кроме того, в 3-х км на северо-восток от полигона расположена южная граница Харцызска, а с востока к полигону примыкает садовое общество «Урожай». Проведенные на полигоне исследования параметров газообразования показали, что объёмов образующегося газа достаточно для производства до 300 кВт электроэнергии.

Исходя из этого, предполагается строительство когенерационного комплекса (рисунок), состоящего из системы сбора и транспортировки свалочного газа I, блока подготовки газовой смеси II, блока генерации III и блока потребителей IV. Потребителем тепловой и электрической энергии являются тепличное хозяйство садового общества «Урожай» и сам полигон ТБО. Стоимость строительства когенерационного комплекса без учёта блока потребителей оценивается в 540 тыс. евро. Срок строительства – 11 мес. Размещение комплекса предусматривается на территории полигона. Штат сотрудников комплекса – 12 человек. Срок реализации проекта – 15 лет.

Предварительный экономический анализ проекта показал, что срок окупаемости проекта составляет 4,7 года. Внутренняя норма рентабельности – 11,2 %. Чистая приведенная стоимость проекта – 12,4 тыс. евро.

Рисунок. Схема когенерационного комплекса

Реализация проекта позволит:

1. Улучшить экологическую обстановку в регионе за счет снижения вредного воздействия полигона ТБО.
2. Создать новые рабочие места для жителей региона и улучшить социальную обстановку в регионе за счет снижения уровня безработицы.
3. Повысить экономическую эффективность коммунального предприятия за счёт исключения затрат на потребление электроэнергии и получение дополнительной прибыли от продаж тепловой и электрической энергии.

Литература

1. Горбатюк О.В. Утилизация биогаза полигонов твердых отходов. Проблемы больших городов / О.В. Горбатюк, А.Б. Лифшиц, О.И. Минько // Обзорная инф. МГЦНТИ. – Москва, 1988. – 18 с.
2. Краснянский М.Е. Изучение потоков вторичного сырья в ТБО г. Донецка / М.Е. Краснянский, А. Бельгасем, О.Н. Калинин // Сб. докладов II междунар. конфер. «Экология и научно-технический прогресс». – Пермь: ПГТУ, 2003. – С. 150-155.
3. Ножевникова А.Н. Образование метана микрофлорой грунта полигона твердых бытовых отходов / А.Н. Ножевникова, Н.Ю. Елютина, В.К. Некрасов, Е.Г. Труфманова // Микробиология. – 1989. – Т. 58. – Вып. 5. – С. 859-863.

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

САВЧИК А.Г.,

*аспирант кафедры инновационного менеджмента и
управления проектами,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Современное состояние экономики Донецкой Народной Республики характеризуется такими проблемами, как утрата позиций на внешнем рынке, отток инвестиционных средств, экспансия импортных товаров на внутреннем рынке, связанная с недостаточными объемами и ассортиментом товаров, выпускаемых местными товаропроизводителями, низкая платежеспособность спроса. Данные проблемы свидетельствуют о несбалансированности промышленной и торговой политики как на уровне государства, так и на уровне городов и районов.

Одним из направлений достижения гармоничных отношений в системе «производство – торговля» на муниципальном уровне управления является проведение ярмарочных мероприятий. Как считает Я. Критсотакиса, ярмарки стали основой для развития обмена товарами в форме организованных торговых мероприятий [1, с. 21]. Такие мероприятия, проводимые, практически, во всех городах и районах Донецкой Народной Республики, позволяют большому кругу производителей и потребителей устанавливать коммуникации, тем самым, способствуя регулированию спроса и предложения.

По данным Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики количество проводимых ярмарок в период с 2015 г. до начала 2017 г. значительно возросло. Так, в 2015 г. по городам и районам

ДНР была проведена 351 ярмарка, за этот же период 2016 г. было организовано 983 ярмарочных мероприятия, с начала 2017 года – 363 ярмарки [2]. Динамика количества проводимых ярмарок изображена на рисунке:

Рисунок. Количество проводимых ярмарок в период с 2015 г. до начала 2017 г.

Вышеуказанные цифры свидетельствуют о высокой популярности ярмарочных мероприятий как одного из эффективных инструментов гармонизации промышленной и торговой политики на муниципальном уровне управления. На сегодняшний день можно выделить ряд положительных эффектов от проведения ярмарок:

1. Для потребителей: знакомство с крупным ассортиментом предлагаемой продукции и приобретение ее по оптово-отпускным ценам.

2. Для производителей: поиск новых клиентов, партнеров по бизнесу; проведение анализа потребностей покупателей, отзывов о качестве продукции без существенных на это затрат; повышение имиджа товаров; обмен опытом.

3. Для органов муниципального управления: снижение товарного дефицита; увеличение выпуска высококачественной продукции, соответствующей потребительскому спросу; выявление реального спроса и предложения на продукцию.

В современных условиях с целью гармонизации промышленной и торговой политики на уровне городов и районов Донецкой Народной Республики широко применяется проведение ярмарок. Их роль нельзя недооценивать. Сегодня посредством ярмарок формируются значительные финансовые потоки, осуществляется обмен знаниями, опытом производителей, налаживаются деловые отношения, выявляется реальный спрос и предложение на продукцию, происходит сближение производителя и потребителя.

Хотя проведение ярмарок является достаточно эффективным инструментом установления баланса между промышленной и торговой политикой, однако, не единственным. Создание, так называемых, «зеленых» инвестиционных зон в городах и районах республики выступает как еще один из эффективных и перспективных инструментов установления такого баланса. «Зеленые» инвестиционные зоны предусматривают выделение земельного участка потенциальному инвестору под строительство объекта промышленности или торговли, создание благоприятных условий для

осуществления им своей деятельности (предоставление налоговых и административных льгот). Администрации городов и районов также могут способствовать обеспечению предприятий и организаций «зеленой» зоны необходимыми трудовыми ресурсами посредством привлечения на работу граждан, зарегистрированных в территориальных органах службы занятости.

Ввиду сложной политико-экономической ситуации в Донецкой Народной Республике применение такого инструмента гармонизации промышленной и торговой политики является затруднительным на данном этапе функционирования государства. Однако стоит отметить, что создание «зеленых» инвестиционных зон является той необходимостью, которая в будущем поможет наладить баланс между производством и торговлей.

Таким образом, можно утверждать, что сбалансирование отношений в системе «производство – торговля» должно осуществляться не только на высшем уровне государственного управления, но и на муниципальном уровне. Задачей органов местного самоуправления в данном случае является побуждение участников промышленного производства и торговли к формированию взаимосвязанных и взаимозависимых отношений с целью реализации важных государственных интересов.

Литература

1. Критсотакис Я.Г. Торговые ярмарки и выставки. Техника участия и коммуникации / Я.Г. Критсотакис. – М.: Ось-89, 2015. – 224 с.
2. Сайт Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mer.govdnr.ru/>. – Загл. с экрана.

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

САДЕКОВА А.М.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры теории управления и государственного администрирования,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе Донецкой Народной Республики»*

Существуют различные точки зрения на природу собственности. Собственность - основа всей системы общественных отношений, причем от характера утвердившихся форм собственности зависят и формы распределения, обмена, потребления в данном сообществе. Учитывая многоплановость и многоаспектность собственности как общественного явления, следует рассмотреть вопрос классификации подходов к исследованию категории собственности. Проблема понимания собственности являлась предметом размышлений философов, которые рассматривают

вопросы об основах собственности, соотношения духовного и материального, вещественного и невещественного аспектов собственности, духовно-этическое обоснование собственности, соотношение свободы и собственности, место и роль собственности в жизни личности и общества [1].

Собственность в ее правовом понимании определяется как совокупность материальных или духовных ценностей, денежных средств и иного имущества, принадлежащих определенным лицам - собственникам, которые обладают юридическим правом на владение, использование, распоряжение объектом собственности. В юриспруденции рассматриваются вопросы правовой защиты собственности, координации и контроля имущественных отношений, а также права владения, пользования и распоряжения собственностью [2; 5; 7].

При определении сущности собственности как экономической категории следует основываться на исследования российских ученых Н.Д. Колесова, В.П. Шкредова, В.П. Илюшечкина, В.А. Останина и др., где выявляются экономические аспекты отношений собственности. Собственность - понятие, которое описывает непосредственное отношение субъекта к вещи и экономические последствия прав владения, распоряжения и пользования в их совокупности или по отдельности. Как экономическая категория, собственность - это отношения между людьми по поводу ее принадлежности, контроля над нею, ее раздела или передела [10].

Заметим, что именно при рассмотрении собственности как социально-экономической категории выделяют следующие подходы исследования к данной категории. Так, формационный подход изложен в работах К. Маркса, где собственность понимается как система отношений между людьми в процессе производства, распределения и обмена благ. Преобладающая форма собственности детерминирует цели, сущность общественно-экономической формации, а отношения собственности предопределяют развитие частной или общинно-коммунистической собственности [9]. Следующий подход к собственности, рассматриваемый с позиции ее присвоения, можно определить как частно-общественный, ссылаясь на определения таких исследователей, как Ю.М. Осипов, В.И. Афанасьев, В.И. Лоскутов. Так, Ю.М. Осипов считает, что собственность - понятие, раскрывающее феномен присвоения, отчуждения чего-либо из внешнего мира в пользу кого-либо, обособления чего-либо в пользу кого-либо — все это ради создания своего собственного субъектного мира, находящегося в распоряжении субъекта, им так или иначе используемого и потребляемого по своему усмотрению, рассматриваемого при этом как непосредственно собственность [12]. В феномене собственности изначально заложена диалектика частного-отдельного и общего-общественного начал. Проблема присвоения выступает на первый план в исследованиях В.И. Афанасьева, где обосновывается положение о том, что собственность - «это форма присвоения, и содержанием присвоения выступает общественное производство» [4]. Определение

собственности, базирующееся на присвоении благ, близкое к марксистскому подходу, представлено и в исследованиях В.И. Лоскутова [11].

Функциональный подход определяет собственность как неотъемлемый элемент социально-экономической системы, подчиняющийся требованию рациональности и максимизации прибыли, рассматривается, например, Н.Д. Колесовым и Б.А. Райзбергом. Так, по мнению Н.Д. Колесова, понятие собственности является экономическим отношением, т.е. отношением между людьми по поводу вещей и отношением человека к самим вещам, причем ее трансформация является инструментом мотивации эффективной экономической деятельности [10].

Теория институциональных матриц (С.Г. Кирдина, О.Э. Бессоновой) основана на положении, что все страны изначально характеризуются одним из двух типов экономики: рыночным и распределительным. Преобладающая форма собственности зависит от типа институциональной матрицы, и трансформация отношений собственности - способ разрешения периодических кризисов распределительной системы [9].

Неоинституциональный подход к собственности рассматривается В.М. Кульковым и Т.В. Чечелевой, которые трактуют данную категорию с позиции развертывания экономических отношений. В работах В.М. Кулькова выделяются четыре уровня отношений собственности: социально-экономическое присвоение; санкционированные поведенческие отношения; сложная структура; пучок правомочий [9]. При анализе государственной собственности как системы социальных институтов необходим выход на уровень исследования взаимодействия различных институтов, в том числе институтов государства и собственности, их взаимопроникновения, взаимоограничения и т.д. Проведенный анализ различных подходов к исследованию собственности как социально-экономической категории в аспекте ее развития в социальный институт позволил выделить современный - синтетический - подход к исследованию сущности государственной собственности.

Итак, собственность - один из самых фундаментальных, базисных институтов общества, а государственная собственность - ее структурный элемент и одна из основ экономической системы - рассматривается как междисциплинарная категория. Раскрытие потенциала и специфики данного социального института - государственной собственности во всем многообразии его проявлений и измерений - имеет не только теоретическое, но и прикладное значение, позволяет повысить эффективность управления многими социальными процессами в современном обществе.

Литература

1. Ашинов С.А. Общие основы управления государственной собственностью в условиях рыночной экономики / С.А. Ашинов,

Ю.Ф. Беднев, А.Х. Дикинов. – Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2000. – С. 23-31.

2. Астапов К.Л. Управление государственной собственностью в Российской Федерации / К.Л. Астапов // Законодательство и экономика. – 2002. – № 12. – С. 26-32.

3. Аткинсон Э. Лекции по экономической теории государственного сектора / Э. Аткинсон, Д. Стиглиц. – М.: Экономика, 1995. – 482 с.

4. Афанасьев В.И. Диалектика собственности: логика экономической реформы / В.И. Афанасьев. – Л.: Прогресс, 1991.

5. Бережной И.В. Исследование экономической эволюции института власти – собственности / И.В. Бережной, В.В. Вольчик. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2008. – 267 с

6. Братусь С. О соотношении социалистической собственности и права оперативного управления / С. Братусь // Советское государство и право. – 1986. – № 3. – С. 21.

7. Васильев А. Правовое регулирование экономических отношений / А. Васильев. – М., 1995. – С. 21.

8. Василенко И. Административно государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия / И. Василенко. – М.: Логос, 1998. – 155 с.

9. Венедиктов А. Государственная социалистическая собственность / А. Венедиктов. – М.: Лотос, 1948. – С. 36.

10. Колесов Н.Д. Отношения собственности в системе социалистической экономики / Н.Д. Колесов. – М.: Наука, 1967. – 255 с.

11. Лоскутов В.И. Экономические и правовые отношения собственности / В.И. Лоскутов. – Ростов н/Д., 2002. – 359 с.

12. Осипов Ю.М. Собственность / Ю.М. Осипов // Философия хозяйства. – 2005. – № 6.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

СЕМИЧАСТНЫЙ И.Л.,

*канд. техн. наук, доцент кафедры информационных технологий,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при главе Донецкой Народной Республики»*

С начала XXI века развитие систем государственного управления вступило в новую стадию, которая неразрывно связана с информационно-коммуникационными технологиями. Изменения механизмов государственного управления оказались настолько существенными, что фактически речь идет о постепенном переходе на новую концепцию управления, концепцию электронного правительства. Строительство государственности Донецкой Народной Республики происходит не только в

условиях пока еще непрекращающихся боевых действий, но и в реалиях информационного общества. В этой связи более чем актуальной является задача исследования опыта и результатов практической реализации данной концепции с целью использования ее достижений в нашей республике.

Исследования проблематики электронного правительства как новой формы развития системы государственного управления представляет большой интерес для многих исследователей. Многочисленные публикации по теории и практике данной проблемы представлены в работах Чугунова А.В. [1-3], Павлютенковой М.Ю. [4-6], Хасаншина И.А. [7] и многих других.

В этой связи необходимо провести исследование практических результатов внедрения концепции электронного правительства в глобальном масштабе, дать оценку происходящим изменениям механизмов госуправления в сфере предоставления услуг, а также предложить стратегию внедрения этой концепции в условиях ДНР.

Современное общество является информационным обществом, которое прошло очень сложную эволюцию на протяжении второй половины XX столетия и начала нынешнего века. Основу революционных изменений производительных сил в этот период времени составили информационные технологии.

Начало развитию концепции электронного правительства (e-government) было положено 22 июля 2000 г., когда лидерами стран «большой восьмерки» была принята «Окинавская хартия глобального информационного общества», которую вместе с лидерами других стран подписал президент РФ В.В. Путин. В этом документе сформулирована необходимость полноценной реализации потенциала информационно-коммуникационных технологий для «обеспечения устойчивого экономического роста, повышения общественного благосостояния, стимулирования социального согласия и полной реализации их потенциала в области укрепления демократии, транспарентного и ответственного управления для международного мира и стабильности» [8, с. 1]. Основой достижения поставленных целей является, по мнению авторов Хартии, предоставление каждому человеку возможности доступа к информационным сетям. Иными словами, сетевые принципы организации государственного управления и доступа к информации провозглашались основной технологией нового уровня предоставления государственных услуг, а также развития образования и профессиональной подготовки, здравоохранения, охраны окружающей среды и предотвращения катастроф, создания новых рабочих мест в сфере производства [8, с. 2].

Дальнейшее практическое развитие концепции электронного правительства является как общемировой тенденцией в сфере государственного управления, так и приоритетом государственной политики РФ.

На основании вышеизложенного сформулируем следующие выводы:

1. Концепция электронного правительства – это новая глобальная стратегия государственного строительства эпохи информационного общества, переход на которую системно осуществляется всеми развитыми странами мира, начиная с 2000 года.

2. Традиционные формы государственного управления и строительства не смогли решить проблемы его неэффективности в форме перехода от институционально-иерархической модели управления к сетевой, а также проблему коррупции. Эти задачи успешно решаются на основе концепции электронного правительства.

3. Во-первых, это означает, что государство должно работать как самая современная частная корпорация и предоставлять госуслуги в электронном формате трем группам потребителей: гражданам, бизнес-структурам и различным уровням системы госуправления.

4. Во-вторых, это означает качественное изменение всей системы государственного управления и, прежде всего, создание системы межведомственного электронного взаимодействия с целью организации электронного документооборота между ведомствами, между физическими и юридическими лицами без участия чиновников или при их минимальном участии.

5. Как отмечается в определяющих политику РФ программных документах [12], необходима глубокая трансформация системы образования как в сфере госуправления, так и в среднем и высшем ее звене с целью получения навыков применения новейших технологий госуправления работниками этой сферы.

6. Опыт Российской Федерации в строительстве основ информационного общества необходимо учесть при разработке модели государственного управления ДНР на ближайшую и более отдаленную перспективу.

7. В качестве тематики перспективных исследований в развитии данного направления следует выделить исследование технологии умных городов (Smart Cities) и интернета вещей (IoT, Internet of Things), с точки зрения реализации концепции электронного правительства на уровне регионов и муниципалитетов.

**СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

СЕРДЮК О.Ю.,
канд. экон. наук, доцент кафедры управления
персоналом и экономики труда,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
ФИЛАХТОВА Т.В.,
соискатель на ученую степень,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

На сегодняшний момент сфера государственного и муниципального управления имеет множество проблем, которые требуется устранить в ближайшее время: низкий уровень эффективности при высокой численности государственных служащих; неточность формулировок, рождающая неясности и в распределении полномочий между государственными и муниципальными органами; недоработанность нормативно-правовой базы; отсутствие необходимого информационного обеспечения со стороны государства.

Эффективное государственное и муниципальное управление – это одно из социально-экономических условий формирования достойного труда граждан Донецкой Народной Республики в условиях нестабильной экономики.

Международная Организация Труда основной целью Концепции достойного труда определяет сосредоточение внимания на стратегических подходах к преодолению глобального кризиса и его негативного влияния на сферу занятости, условия труда, социальную политику и экономическое развитие, а также содействовать применению таких подходов с помощью государственного и муниципального управления [1].

Целью исследования является определение проблем становления и развития государственного и муниципального управления, которое позволяет повысить качество жизни граждан и сформировать условия достойного труда для населения ДНР.

Необходимым условием обеспечения динамичного социально-экономического развития ДНР является создание работоспособной и эффективной системы государственного и муниципального управления.

Государственное управление – это подзаконная юридически властная деятельность органов государства исполнительно-распорядительного характера, которая направлена на реализацию законов, практическое исполнение задач и функций государства, с помощью которой осуществляется организующее влияние на общественные отношения в сферах экономики, социально-культурного и административно-политического строительства [2, с. 304].

В качестве приоритетных целей государственного управления в Республике можно определить следующие:

1. Обеспечение внутренней и внешней безопасности страны.
2. Развитие и укрепление общественных институтов, обеспечивающих устойчивое и надежное демократическое развитие страны.
3. Конституционная защита прав и свобод граждан ДНР, общая административно-правовая регуляция.
4. Поддержание рыночных механизмов.
5. Формирование государственной политики, направленной на повышение благосостояния людей.
6. Взаимовыгодное сотрудничество регионов и центра.
7. Поддержка позитивной экологической обстановки [3, с. 456].

В Республике существуют организационные проблемы в системе государственного управления, которые изображены на рис. 1.

Таким образом, при имеющихся проблемах государственного устройства уже несущественными кажутся снижение служебной дисциплины, старение кадров, слабое информационно-техническое обеспечение деятельности государственного аппарата и т.д. Хотя и эти проблемы необходимо решать.

Рисунок 1. Организационные проблемы государственного управления в Донецкой Народной Республике

Муниципальное или местное управление – это второй уровень управления после государственного, который призван организовать порядок и жизнедеятельность общностей более мелкого масштаба, чем государство, -

районов города, поселений или их частей. Как правило, муниципалитеты не включают в структуру государственного управления [4, с. 231].

В ходе эффективного формирования системы муниципального управления необходимо решить ряд проблем (рис. 2).

Рис. 2. Основные проблемы муниципального управления

В условиях нестабильной экономики для достижения более высоких и справедливых результатов в реализации формирования социально-экономических условий достойного труда, сохранения и повышения достоинства наемного работника правозащитная работа государственного и муниципального управления ДНР должна быть направлена на осуществление мер по соблюдению международных трудовых норм и содействию реализации основополагающих принципов и прав в сфере труда.

Государственному и муниципальному управлению необходимо для достижения роста качества жизни населения ДНР использовать все свои возможности и, при необходимости, поддержку международных организаций, что позволит обеспечить соблюдение гарантий прав в сфере труда, защиты права работников на свободу объединения в профессиональные союзы посредством:

- совершенствования трудового законодательства в части установления императивных гарантий для работников, развития социального партнерства, внедряя лучшие международные трудовые стандарты, закрепленные в документах международной организации труда;

- совершенствования законодательства с целью установления действенных механизмов реализации права на свободу объединения в профессиональные союзы;

- предоставления профсоюзным организациям помощи по совершенствованию правовых актов, способствующих развитию социального

партнерства в условиях изменяющихся экономических и социальных потребностей, системы управления трудовыми ресурсами;

- предоставления организационно-технического сотрудничества и консультационных услуг по защите и представительству интересов членов профсоюзов, способствующих применению основополагающих принципов международного права;

- развития системы профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства, иных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий соглашений, коллективных договоров;

- развития взаимодействия с государственными органами по обеспечению соблюдения конституционных прав граждан в сфере труда в целях приоритетной защиты интересов граждан ДНР;

- совершенствования механизмов разрешения коллективных трудовых споров, в том числе при участии органов социального партнерства;

- обеспечения информационно-юридической поддержки при проведении коллективных акций или разрешении коллективных трудовых споров;

- совершенствования деятельности правовых инспекций труда и правовых служб профессиональных союзов, применения современных технологий правового обучения профсоюзных работников и актива, осуществляющих правозащитную деятельность.

Таким образом, государственное и муниципальное управление является важным и приоритетным элементом института государства. Изучение проблемы его становления и развития жизненно важно в условиях нестабильной экономики для обеспечения качества трудовой жизни населения ДНР.

Важным условием успешного решения поставленных задач для укрепления государственности Донецкой Народной Республики выступает совершенствование системы государственного и муниципального управления, которое, в свою очередь, формирует условия для повышения качества жизни населения. Именно органы государственного управления и персонал муниципальной службы на сегодня могут непосредственным образом воздействовать на развитие происходящих в Республике преобразований, обеспечивать реализацию решений, направленных на модернизацию жизни общества.

Литература

1. Достойный труд: доклад Генерального директора МБТ. – 87-я сессия МКТ, 1999 г. – Женева, 1999.
2. Уткин Э.А. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие / Э.А. Уткин, А.Ф. Денисов. – М.: ЭКМОС, 2007. – 304 с.
3. Глазунова Н.И. Государственное управление: учебник для вузов / Н.И. Глазунова. – М.: Муниципальный мир, 2004. – 456 с.

4. Федорищева О.И. Система государственного и муниципального управления: региональная стратификация политического пространства: учебно-методическое пособие / О.И. Федорищева, М.А. Молокова. – Орел Издатель Александр Воробьев, 2004. – 231 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ

СМИРНОВ С.Н.,

канд. техн. наук, доцент,

*доцент кафедры управления персоналом и экономики труда,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Важнейшим критерием рациональности какой-либо общественной системы является её ориентация на максимально возможное развитие и использование способностей людей. На смену природным ресурсам в современном обществе на первое место постепенно выходят знания, практические навыки, творческие и мыслительные способности людей, их моральные ценности, культура труда. Из этого критерия и должны исходить в своей деятельности социально-экономические управленческие структуры разного уровня. Тут расчёт идёт на будущую большую отдачу от инвестиций в человеческий потенциал. В этой связи трудовой потенциал является важным индикатором социально-экономического развития страны и больших хозяйственных систем.

Трудовые ресурсы, человеческий потенциал применительно к его трудовой функции являются одной из главных составляющих национального богатства и основной движущей силой экономического роста. Важным показателем дееспособности в общественной и личной (семейной) жизни выступает трудовой потенциал человека. Это совокупность образовательных, профессиональных, квалификационных и других его возможностей. Трудовой потенциал человека включает в себя следующие основные компоненты: образовательный потенциал (наличие знаний и возможности к усвоению новых знаний); профессиональный потенциал (наличие профессиональной подготовки и возможности человека в области овладения различными видами трудовой деятельности); квалификационный потенциал (наличие определённого профессионального уровня и способность его повышения, освоения более сложного труда) [1, с. 128].

Трудовой потенциал рассматривается как совокупность экономических отношений, раскрывающих свойства и возможности трудовых ресурсов, необходимые для осуществления трудовой деятельности в условиях достигнутого уровня развития экономики.

Трудовой потенциал в современных условиях должен обладать рядом характеристик, в частности, степенью подготовленности трудовых ресурсов к нововведениям, новым знаниям, а также гибкостью, адаптивностью к постоянно меняющимся социально-экономическим условиям развития экономики, способностью адаптироваться и развиваться.

Трудовой потенциал подвергается управленческому воздействию в процессе использования и реализации, и воплощается в конечном итоге в человеческий капитал, который вместе с предпринимательскими способностями и участвует в создании прибыли.

Формирование трудового потенциала территории - это наращивание трудового потенциала территории посредством соединения результатов деятельности рабочей силы с высоким трудовым потенциалом, которое увеличивает прибыль и рыночную капитализацию экономики территории [2].

Наращивание трудового потенциала представляет собой процесс создания условий для его прироста. Речь идёт не о количественном увеличении, а о качественном преобразовании, которое заключается: в культурном развитии населения; в повышении уровней образовательной и профессиональной подготовки; в росте мобильности, в том числе социальной; в эволюции системы морально-нравственных ценностей; в создании условий для занятости населения; в улучшении условий его труда; в повышении качества трудовой жизни населения и т.д.

Более глубокому пониманию сути формирования и наращивания трудового потенциала способствует выделение в его составе трудового потенциала двух взаимосвязанных компонент — фактического и стратегического потенциалов.

Фактический трудовой потенциал территории — это сформированный к определённой моменту времени трудовой потенциал территории. Он характеризуется такими показателями, как численность экономически активного населения, профессионально-квалификационная структура рабочей силы, образовательный уровень населения и т.п. Управление фактическим трудовым потенциалом нацелено на повышение отдачи от имеющихся на территории (город, район) трудовых ресурсов.

Стратегический трудовой потенциал территории — это величина трудового потенциала территории, которая может быть достигнута при наилучшем уровне его использования. Он определяется возможностями наращивания трудового потенциала до уровня, определённого стратегией социально-экономического развития [3, с. 29].

Стратегический подход к формированию и наращиванию трудового потенциала определяет перспективы и полноту реализации стратегии социально-экономического развития территории.

Литература

1. Абдрахманов М.Ш. Формирование трудового потенциала молодёжи северного региона / М.Ш. Абдрахманов. – Салехард: ГУП ЯНАО «Издательство «Красный Север», 2011. – 256 с.
2. Хадасевич Н.Р. Концепция формирования трудового потенциала региона / Н. Р. Хадасевич // Управление экономическими системами. – 2015. – № 1 (25) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.uecs.ru/uecs-73-732015/item/3329-2015-01-27-12-05-33>.
3. Сорокина Н.Ю. Формирование концепции наращивания трудового потенциала региона / Н.Ю. Сорокина // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 34. – С. 27-33.

МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ЛИДЕРА

СОЛОВЬЕВА Ю.И.,

*директор Центра трудоустройства и практической подготовки,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В период становления молодой Республики немаловажное значение имеет правильное построение системы управления успешными лидерами. В период острой нехватки высококвалифицированных управленческих кадров становится актуальной модель успешного современного лидера.

Существует множество подходов, классификаций и определений понятия лидер. На самом деле, трудно дать такое одно общее определение, с которым бы согласились все исследователи. Это объясняется сменой эпох, зависит от сферы общественной жизни (политика, экономика, культура, наука и т.д.), уровня взаимодействия людей (микро- и макроуровни), постановки целей и задач в целом, а также различных подходов и акцентировании внимания на той или иной стороне сложного комплекса отношений, в которые вступают лидер и его ведомые.

Дж. Морено различает три типа лидера: формальный (назначенный на пост), неформальный (признанный членами группы), социометрический (неформальный, ставший формальным). Ф. Селзник выделяет такие типы: институциональный (следит за соблюдением этических норм в пределах группы), межличностный (контролирует атмосферу в группе, следит за микроклиматом). Р. Бейлз различает такие виды: деловой (организовывает группу для решения конкретной задачи), популярный (влияет на направленность личностных взаимоотношений). Ю. Хемфилл выделяет такие типы: пробный (проявляется в начале деятельности группы), успешный (сумевший обрести своих последователей), эффективный (способствует групповому решению задач). Р. Кетелл различает лидерство фокусированное

(лидер фокусирует всю группу вокруг себя, в основном в молодых группах) и рассеянное (наличие несколько лидеров в одной, встречается, в основном в старых группах). Р. Стогдилл различает одиннадцать типов лидерства: лидерство как центр групповых интересов, как проявление личностных черт, как искусство достижения согласия, как действие и поведение, как инструмент достижения цели и результата, как взаимодействие, как умение убеждать, как осуществление влияние, как отношение к власти, как дифференциация ролей, как инициация или конструирование структуры группы.

Относительно подходов к изучению лидера и лидерства, то различают три концептуальных: психоаналитический (берет начало в учении З.Фрейда о трехуровневой структуре личности и рассматривается как явление эмоционального подчинения одного человека другому на основе симпатий, любви); персонологический (предполагает объяснение феномена лидерства с точки зрения изучения личности); ситуативный (реализация личностных особенностей в зависимости от ситуационных факторов).

Существует шесть моделей лидерства: модель атрибутивного лидерства (строится на анализе причинно-следственных отношений между реакцией лидера и поведением последователей), модель харизматического лидерства (в основе харизма как набор специфических лидерских качеств), модель преобразующего лидерства (основана на реформаторской деятельности лидера), модель развития лидерства (связана с возможностью формировать и развивать лидерские способности путем обучения и самообучения), модель неформального лидерства (построена на интересе лидера к жизни сотрудников, живом общении, учете индивидуальных особенностей), устранение деструктивного лидерства (недопущение лидеров и групп, разрушающих организацию или негативно влияющих на результаты ее деятельности).

Таким образом, можем предложить такое обобщенное определение: лидер – это наиболее авторитетное в группе лицо, имеющее власть и влияние, принимающее решение с целью достижения поставленной цели; готов рисковать и нести ответственность за принятое решение и последствия.

Так каким должен быть настоящий современный лидер?

Обобщив опыт исследователей, сделаем следующие выводы относительно модели современного успешного лидера:

1. Чувствует себя лидером, ведет себя так, чтобы никто в этом не мог усомниться. Имеет безупречную репутацию или стремится к этому.

2. Умеет вовремя воспользоваться выгодной ситуацией, адаптироваться к ней или адаптировать ее под себя. Может быстро принимать решения, брать риск на себя.

3. Владеет полной информацией относительно своей работы, высококвалифицированный специалист.

4. Генерирует идеи. Харизматичный. Может увлечь за собой.

5. Подбирает команду единомышленников, владеет полной информацией о них, профессионально организует их работу. Верит в своих людей, всячески поощряет их.

6. Пропагандирует корпоративные нормы поведения и ежесекундно демонстрирует провозглашенные ценности. Другими словами, внедряет организационную (корпоративную) культуру и неустанно следует ей.

7. Обладает способностью и умением делить свою власть с последователями, делать их частью общего дела, а не слепыми исполнителями. В современных условиях эффективное лидерство – это не железная или твердая рука, а высокая чувствительность к потребностям последователей, которая проявляется в развитии работников, во включении их в групповую работу, в оказании им помощи в достижении личных целей.

8. Понимает, что культурные различия существуют и влияют на результаты работы, использует профессиональную помощь в межкультурных взаимодействиях, проявляет внимание и интерес к внешним ритуалам.

ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ КРИЗИСА

СТАДНИК А.М.,

*канд. гос. упр., доцент, заведующая кафедрой управления персоналом
и экономики труда,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современном обществе глобальный кризис является следствием распространения на незападные локальные цивилизации особенностей деятельности западной техногенной цивилизации. Главной угрозой при этом выступает дефицит ценностно-смысловых ресурсов человеческого существования. Мировое развитие также осложняется существенным разрастанием войн, имеющих тенденции к ужесточению и дальнейшему расширению [1].

В теоретических источниках под кризисом понимаются периоды неопределенности, неустойчивости, непредсказуемости, предельного обострения социальных противоречий, в которые настоятельной необходимостью для сохранения жизнедеятельности общества становится поиск интеллектуальных и энергетических источников развития и управления [2].

В этих условиях государственное управление ставит своей основной целью разработку и ведение такой политики, которая была бы направлена на сдерживание деструктивных воздействий внешней среды, восстановление, укрепление цивилизационной принадлежности населения определенной территории, его консолидацию, сохранение среды проживания, а также

своевременное выявление, поддержку и использование с максимальной эффективностью созидательных резервов общества [3].

Поскольку идеология муниципального управления как практического, организующего и регулирующего воздействия местных органов власти на общественную жизнедеятельность населения муниципального образования непосредственно ориентирована на ценности, задачи, возможности, ресурсы, связанные с локальной территорией, и созвучна традиционным основаниям местной жизнедеятельности, значение именно этого вида специфической управленческой деятельности в ситуациях кризиса возрастает.

Основными принципами муниципального управления являются: опора на духовно-нравственные, креативные силы сообщества; системное использование комплекса социально-политических, экономико-финансовых, структурно-технических, психологических ресурсов; сочетание объективности оценок и высокого профессионализма персонала.

По сравнению с другими видами социального управления, муниципальная власть как субъект управления в большей мере зависит от воли и интересов населения. Если за государственным управлением стоят социальная машина и детализированные процедуры, сила закона, легитимного принуждения, то в муниципальном управлении эти факторы менее выражены и на передний план выходят методы и способы согласования интересов, установления доверия, налаживания диалога с населением.

В муниципальном управлении население выступает одновременно и как цель, и как объект и субъект управления. Его опорой являются люди – главный местный ресурс, их желания, потребности, энергия, воля, интеллект, труд, а также и денежные средства отдельных граждан, что приобретает особую важность в кризисных ситуациях. Муниципальное управление основано на ценностях, ресурсах, задачах и возможностях, связанных с местом проживания человека. Эта «привязанность» к месту проживания обуславливает реальную заинтересованность людей в его сохранении, защите, а также готовность включаться в определенную деятельность и вкладывать имеющиеся ресурсы.

В условиях кризиса важнейшая роль отводится управлению коммуникациями, целью которого является обеспечение управляемости процессов распространения информации, мониторинг общественного мнения, конструирование социальных взаимодействий, что осуществляется по нескольким направлениям: управление неопределенностью (обеспечение объективной, непротиворечивой оценки ситуации, ее характера и причин); управление реакцией на кризисную ситуацию (сегментация общественности, определение возможных заинтересованных групп; установление целей коммуникации для каждого сегмента; широкое информирование о планах и мероприятиях по преодолению кризисной ситуации); регулирование системы

коммуникации; анализ полученного опыта с целью выявления в перспективе ситуаций высокого риска и возможностей планирования коммуникаций [4].

Таким образом, в ходе муниципального управления одновременно решается большое количество проблем, порождаемых кризисом, многие из которых носит локальный характер. При этом важнейшая роль отводится налаживанию коммуникаций с населением муниципального образования, что требует высокой компетентности управленческого персонала, в том числе в сфере использования мотивационных, морально-психологических методов воздействия.

Литература

1. Поликарпов В. «Война будущего. От ракеты «Сармат» до виртуального противостояния» / В. Поликарпов, Е. Поликарпова. – М.: «Эксмо», 2015. – 368 с.
2. Охотский Е.В. Государственное управление в кризисной ситуации / Е.В. Охотский // Вестник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 2014. – № 2-1. – С. 8-22 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-upravlenie-v-krizisnoy-situatsii>
3. Ежегодное послание Главы Республики Александра Захарченко Народному Совету ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/ezhegodnoe-poslanie-glavy-respubliki-aleksandra-zaharchenko-narodnomu-sovetu-dnr-video/>
4. Голуб О.Ю. Управление кризисной ситуацией как условие конкурентоспособности муниципального образования / О.Ю. Голуб, С.А. Жданов // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2012. – № 2. – С. 145-148 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-krizisnoy-situatsiey-kak-uslovie-konkurentosposobnosti-munitsipalnogo-obrazovaniya>

ПРИРОДА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

СТРЕЛЕЦКИЙ В.В.,
*ассистент кафедры теории управления и
государственного администрирования,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Первичной движущей силой развития человечества являются потребности, стремление их удовлетворить. Полезно напомнить, что только лишь стремления к удовлетворению потребностей было бы недостаточно для развития человеческого общества. Являясь основой развития, сам процесс

развития происходит вследствие возникновения противоречий между стремлением к удовлетворению потребностей и возможностью их удовлетворения. Именно в силу разрешения этих противоречий происходило и происходит развитие. Этот аспект всегда необходимо иметь в виду, когда обсуждается вопрос о развитии общества, механизм развития которого предполагает наличие не только движущих сил, но и сопротивления им, т.е. наличие трудностей при удовлетворении потребностей человека, которые (трудности) составляют суть побудительного фактора к развитию [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная природа человека и невозможность самостоятельного удовлетворения собственных потребностей лежат в основе появления и развития общества, социально-экономических отношений и социально-экономических систем.

Социально-экономическая система — это целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. Социально-экономическую систему, как, впрочем, и всякую другую, характеризуют системные качества. В их ряду можно отметить особое экономическое отношение, которое связывает единством происхождения все остальные, из которого затем развиваются все более сложные отношения. Оно представляет собой самый простой для данных условий способ распределения ресурсов и поддержания пропорций [1].

Появление социально-экономических систем обусловлено в первую очередь необходимостью взаимодействия отдельных индивидов, социальных и этнических групп общества для эффективно производства, распределения, обмена и потребления, материальных благ и услуг. Социально-экономические отношения в обществе характеризуются взаимосвязями и взаимодействием людей, социальных групп и государства, как института власти, в экономической сфере жизнедеятельности общества основанной на правах собственности. В социально-экономических отношениях важную роль играет государство. Государство определяет права собственности на национальные богатства и средства производства, в идеальной форме должно гарантировать их безопасность, защищая от разграбления, рейдерских захватов, и законодательным путём устанавливает правила взаимодействия в экономических системах.

Фундаментальной основой социально-экономических отношений является собственность и для понимания сущности социально-экономических отношений необходимо глубокое осмысление понятия собственности. Так, собственность как экономическая категория представляет собой отношения, которые возникают между экономическими субъектами вследствие присвоения условий и результатов производства. Правовое содержание собственности состоит в отношении субъектов

собственности (отдельных лиц и их объединений) к её объектам (условиям и результатам производства). Право собственности является санкционированным обществом (законами, распоряжениями, традициями), отношением людей к объектам собственности. Отношения собственности – определяющий пункт всей системы экономических отношений в обществе [2].

Социально-экономические отношения с момента их зарождения развивались в комплексе со становлением государственности и развитием человеческого общества. Трансформация социально-экономических отношений общества обуславливались историко-культурным развитием человечества, изменениями в способах производства и эволюцией политической структуры общества. Этот процесс является многовековым и непрерывным, начиная со времён первобытнообщинного строя, и продолжается поныне.

Социально-экономические отношения того или иного типа образуют целостную систему - общественно-экономический уклад жизни конкретного сообщества.

Любая социально-экономическая система взаимоотношений представляет из себя процесс производства, являясь собой общественной формой, в которой происходит производство материальных благ. Создание материальных благ практически постоянно происходит в конкретной публичной форме.

Специфика социально-экономических взаимоотношений состоит в том, что они в отличие от всех иных публичных взаимоотношений не находятся в зависимости от сознания и воли отдельных субъектов социума. Существовая вне зависимости от сознания и воли граждан, они характеризуют их волю и сознание. Социально-экономические взаимосвязи считаются отношениями объективными и в данном смысле вещественными.

Литература

1. URL//ru.wikipedia.org
2. Варламова Т.П. Большая экономическая энциклопедия / Т.П. Варламова, Н.А. Валильева, Л.М. Неганова. – М.: Эксмо, 2007. – 816 с.
3. Петров В.П. Движущие силы и основные пути развития человеческого общества / В.П. Петров. – М., 2000. – 72 с.

НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА ДОНЕЦКА

ТАРУСИНА Н.Э.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры
информационных технологий,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Проведенный теоретический анализ научных исследований по проблеме механизма государственного управления качеством подготовки образовательно-профессионального потенциала в стране позволил определить сущность данного механизма и ведущие направления исследований.

Механизм государственного управления качеством подготовки на современном этапе развития теории государственного управления рассматривается как составляющая интегративного механизма, обеспечивающего становление и достижения высокого уровня качества образовательных услуг в соответствии с требованиями общества «знаний» [1].

Повышению качества подготовки образовательно-профессионального потенциала региона способствует организация учебного процесса и научной работы в высших учебных заведениях области до уровня, соответствующего международным стандартам качества в образовании.

Другим направлением усовершенствования государственного управления качеством профессиональной подготовки в Донецке является углубление взаимоотношений высших учебных заведений с работодателями в разработке и реализации государственной политики в системе высшего образования. Реализуется как создание и внедрение образовательных и профессиональных стандартов, в частности, паспортов профессий, которые являются востребованными на рынке квалификаций в постиндустриальном обществе.

На основе методов системно-структурного анализа, конкретизации, обобщения выявлена специфика паспорта профессий, разработанного для рынка квалификаций постиндустриального производства.

К таким особенностям можно отнести:

- привлечение новых категорий разработчиков профессионального стандарта;
- расширение источников для приобретения составляющих профессионального стандарта (участие в профессиональной подготовке кроме высших учебных заведений, предприятий и организаций, предоставляющих дополнительные образовательные услуги);
- обязательность овладения личностными и социальными компетенциями;

– новое качество базовых профессиональных компетенций, которое достигается необходимостью овладения не только основными трудовыми функциями, но и дополнительными профессиональными компетенциями (которые могут быть получены, главным образом, из-за сочетания обучения и производственной практики на предприятии).

Внедрение «паспортов профессий» в учебный процесс высших учебных заведений (как основы для разработки учебных программ) будет стимулировать улучшение организации профессиональной подготовки по выявлению знаний, умений и компетенций, которыми овладел специалист и которыми нужно овладеть [2].

С целью обеспечения интенсивного развития малого и среднего бизнеса в городе работает «Донецкая академия управления и государственной службы при главе Донецкой народной республики», на базе которой создан Донецкий городской бизнес-инкубатор, где разрабатывается концепция подготовки к осуществлению предпринимательской деятельности.

Ещё одним направлением усовершенствования государственного управления качеством профессиональной подготовки в Донецке является углубление взаимоотношений с крупными промышленными предприятиями, создание и внедрение в жизнь инновационных образовательных проектов. Такие образовательные проекты, как: «Подготовка высококвалифицированных специалистов по заказу предприятий», «Школа - вуз - предприятие».

В проведенных исследованиях, посвященных проблеме усовершенствования механизмов государственного управления профессиональной подготовкой в Донецке, выявлена необходимость формирования и развития в системе высшего образования нового поколения работников государственной службы, управленческих кадров, предпринимателей, специалистов, критерием нового качества которых является готовность и способность к эффективной работе в условиях неопределенности и изменений, в особых и экстремальных условиях.

Литература

1. Любчук О. К. Теоретико-методологічні засади функціонування та розвитку механізму державного управління неперервною освітою в Україні та її регіонах: дис ... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Любчук О.К. – Донецьк, 2011. – 468 с.

2. Разработка профстандартов. Проект «Паспорт профессии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scm.com.ua/sustainability/scm_social_projects/contemporary_education/razrabotka-profstandartov/.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ФИЛИПЮК А.О.,

*аспирант кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Достижению социальных и экономических целей города способствует грамотное муниципальное управление. Муниципальное управление – это административная и экономическая деятельность местных органов власти, направленная на поддержание и развитие социальной и промышленной инфраструктуры города [1]. Особое значение в управлении инфраструктурой города приобретает реализация проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). ГЧП - это организационно-экономический альянс между государством и бизнесом с целью реализации общественно значимых проектов. Ключевая цель ГЧП – это восстановление социальных объектов инфраструктуры.

Восстановление инфраструктуры и обеспечение стабильности работы объектов систем жизнеобеспечения являются приоритетными направлениями муниципального управления. С возрастанием важности общественной составляющей муниципального управления активизируются вопросы корпоративной социальной ответственности (КСО).

КСО - это комплекс направлений политики и действий компаний, которые учитывают социальные интересы стейкхолдеров. Реализация КСО бизнесом в рамках ГЧП актуальна на сегодняшний день и подразумевает:

1. Совершенствование организационно - экономического механизма взаимодействия муниципального управления и бизнеса в социальной сфере.
2. Формирование инвестиционной привлекательности механизма реализации ГЧП и КСО.
3. Реформирование системы подготовки кадров в сфере КСО.

В процессе реализации должны быть учтены риски, которые можно минимизировать за счет КСО.

Таблица

Факторы КСО в управлении рисками ГЧП

№ пор.	Риски ГЧП для муниципального управления	Риски ГЧП для общества	Риски ГЧП для бизнеса	Факторы КСО
1	2	3	4	5
1	Асимметричные материальные и информационные потоки	Недостаток демократического контроля и участия органов	Политические риски реализации проектов	Соблюдение принципов добросовестной конкуренции, антимонопольной и антидемпинговой политики. Поддержка общественных политических процессов по разработке и реализации муниципальной стратегии, направленной на

		муниципально го управления		удовлетворение потребностей общества.
2	Недобросо- вестность предпринимателей	Недостаток социальной справедливости	Технические риски, касающиеся строительства и использования инфраструктуры	Создание стимулов для интеграции принципов КСО в деятельность предпринимателей. Учет экологических и социальных факторов. Продвижение принципов КСО в деловом сообществе (проведение рекламной деятельности, конференций, подготовка тематических изданий и т.д.)
3	Затруднения в делегировании муниципального управления	Чрезмерное финансовое бремя	Экономические, финансовые и юридические риски	Реализация и поддержка социально значимых программ и проектов. Формирование системы, стимулирующей сотрудников на участие в волонтерской деятельности

Разработано автором на основании источника [2]

Факторы КСО, которые представляют собой совокупность приемов и методов управления рисками ГЧП, раскрывают формат синергетического партнерства трех сторон: муниципального управления, бизнеса и общества. Органы муниципального управления проводят рекомендательную работу с предпринимателями в рамках ГЧП и указывают приоритетные направления реализации проектов исходя из потребностей общества, а предприниматели выполняют рекомендации органов муниципального управления. Успешная реализация проектов ГЧП возможна только при наличии у предпринимателей КСО. Именно КСО создает ГЧП, а последнее не может возникнуть и существовать без первого.

В таком плане ГЧП можно представить общественной средой, в которой, помимо муниципальной власти, частной собственности, гражданских прав, появляется КСО. В некотором плане это государственно-частный строй, созданный для стабилизации предпринимательства и повышения благосостояния города.

Литература

1. Кузьмина Н. Муниципальное управление и его особенности / Н. Кузьмина // Закон Государство и право. – 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fb.ru/article/96768/munitsipalnoe-upravlenie-i-ego-osobennosti> (Дата обращения: 18.04.2017).

2. Алпатов А.А. Особенности рисков в государственно-частном партнерстве / А.А. Алпатов // Известия Волгоградского государственного технического университета. – Серия «Актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика, перспектива)». – Волгоград, 2011. – Вып. 11. – С. 17-22.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТРОЛЛИНГА В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДНР

ФОМИН Ю.В.,

*канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры инновационного менеджмента
и управления проектами,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Последние годы характеризуются тем, что управление городским хозяйством ДНР сталкивается с определенными трудностями. Это связано прежде всего с боевыми действиями и разрывом связей с традиционными деловыми партнерами, подрядчиками, поставщиками, перевозчиками, изменениями в структуре управления городскими подразделениями, кризисом в банковской сфере, изменением форм собственности большинства градообразующих и городских предприятий. Обеспечение стабильности работы муниципальных предприятий приобретает первостепенное значение. Важнейшей характеристикой деятельности предприятия является стабильность. Финансовая устойчивость является индикатором стабильности предприятия или организации. Понятие «финансовая устойчивость» предприятия многогранно, оно более широкое в отличие от понятий «платежеспособность» и «кредитоспособность», так как включает в себя оценку различных сторон его деятельности.

Стабильную жизнедеятельность предприятия обеспечивает система контроллинга. Структуру контроллинга можно представить в виде взаимосвязи подсистем планирования, учета, анализа, контроля, мониторинга и информационного обеспечения, каждая из которых может быть структурирована набором элементов, образующих четыре следующих подсистемы: методологию, структуру, процесс и технику контроллинга.

Методология контроллинга включает: цели, законы и принципы, функции, методы, технологии и практику контроллинга. Процесс контроллинга представляет систему коммуникаций, разработку и реализацию управленческих решений, информационное обеспечение. Структура системы контроллинга включает функциональную и организационную структуру, схему организационных отношений, конкретные схемы взаимодействий высших органов управления и профессионализм персонала. Техника контроллинга включает компьютерную и организационную технику, сети связи (внутренние или внешние) систему документооборота [1, 2].

Система контроллинга участвует в процессе реализации управленческого решения: косвенно – на этапе планирования процесса реализации, так как разработка вариантов управляющего воздействия службой контроллинга, как правило, предполагает определение направлений приложения данного воздействия и содержит в себе основы будущего плана

реализации данного решения (осуществление службой контроллинга функции консалтинга); прямо – на этапе координации процессов реализации управленческого решения с другими процессами управления и на этапе контроля его исполнения. На рисунке отражены основные сферы действия функций контроллинга.

Рисунок. Основные сферы деятельности муниципального предприятия, на которые распространяется воздействие функций контроллинга

Построение системы контроллинга в организации дополняет систему управления новыми или модифицированными элементами, что повышает степень целостности последней. Основываясь на теории систем, можно утверждать, что повышение степени целостности системы способствует достижению её эффективности. При этом выделяют оперативный и стратегический контроллинг.

В отличие от стратегического оперативный контроллинг ориентирован на достижение краткосрочных целей. Систему оперативного контроллинга используют для поддержания оперативных решений по своевременному упреждению кризисного состояния.

В период кризисных явлений наиболее востребованной становится стратегия стабильности, которая является по существу обобщением всех составляющих экономической стратегии [3]. Она ставит своей целью устойчивое развитие экономической системы на основе сохранения её структуры и качественных характеристик в условиях внешних и внутренних воздействий.

Таким образом, после того как руководством предприятия (организации) принято управленческое решение по выбору конкретной стратегии, необходимо установить ее параметры. Таковыми параметрами могут являться: структура и организационный потенциал компании, связи и участие в других компаниях; динамика факторов производства (основных производственных фондов, трудовых и информационных ресурсов); состояние сферы сбыта и ВЭД; состояние системы управления; качество кадров и др.

Предотвратить или преодолеть период непредсказуемости существования в экономической среде организация может только теми методами и приёмами современного менеджмента, которые не потеряют своей актуальности в период кризиса. Данные задачи призвана решать система контроллинга на муниципальном предприятии [4]. Координация управленческих воздействий в указанных сферах деятельности и между ними служит образованию своеобразного механизма саморегулирования на предприятии, обеспечивающим обратную связь в контуре управления [5,6].

Можно выделить следующие причины, из-за которых нарушаются указанные равновесные состояния, а также возникают симптомы неуправляемости туристическими организациями, усугубление которых особенно происходит в период кризисных состояний:

- 1) разнородность объектов (подразделений и отделов) между собой;
- 2) не связанность этих объектов между собой;
- 3) низкая квалификация руководства отдельных объектов;
- 4) отсутствие единых стандартов управления внутри предприятия.

В результате предприятия входят в период экономического кризиса не только не подготовленными к оперативному и адекватному воздействию на экономическую среду, а с целым комплексом проблем неуправляемости. Следует восстанавливать нарушенные связи с российскими и другими зарубежными партнерами, разрабатывать новые инновационные проекты по предоставлению муниципальных услуг, развитию сети городского транспорта, торговли, сферы обслуживания, отдыха, спорта, искусства, образования. Решить последние в состоянии грамотно поставленная система контроллинга.

1. Кризис обострил вопросы эффективности управления туристическими предприятиями и одним из элементов решения этой проблемы является внедрение системы контроллинга.

2. Внедрение системы контроллинга на туристических предприятиях приведет к:

- оперативному реагированию на изменения как во внешней, так и внутренних средах;
- своевременному планированию источников покрытия вероятных убытков;
- рациональному использованию всех ресурсов муниципального предприятия.

3. Разработка и внедрение системы контроллинга позволит руководителю муниципального предприятия эффективно им управлять в условиях неопределенности и рисков в современных условиях ДНР.

Литература

1. Солнцев И.В. Контроллинг в антикризисном управлении на промышленном предприятии / И.В. Солнцев. – М.: Дело, 2006. – 186 с.

2. Карминский А.М. Контроллинг в бизнесе. Методические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 256 с.

3. Долинская Р.Г. Контроллинг в действии: учебное пособие / Р.Г. Долинская. – Харьков: ИД «ИНЖЕК», 2008. – 472 с.

4. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд. – М.: Вильямс, 2002. – 928 с.

5. Гладченко Т.Н. Контроллинг: учебное пособие / Т.Н. Гладченко, Ю.В. Фомин. – Донецк: ДонГУУ, 2016. – 194 с.

6. Фомин Ю.В. О необходимости внедрения элементов контроллинга в системы управления туристическими предприятиями / Ю.В. Фомин, Е.Ю. Фомина. – Донецк: Донецкий ин-т турист. бизнеса, Вісник ДІТБ.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ХМЕЛЬНИЦКИЙ Б.В.,

*преподаватель кафедры управления персоналом и экономики труда,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современном мире во многих развитых странах все более актуальным становится вопрос эффективной работы государственной службы. При этом крайне важно повысить качество проводимых аттестаций работников государственной службы.

Оценка эффективности работы государственных служащих, остро стоит во многих экономически развитых странах. Это вызвано в первую очередь тем, что государственная служба занимает одно из ведущих мест в обеспечении нормального функционирования государства. Качество принимаемых управленческих решений, прежде всего, зависит от продуктивной и грамотной работы государственных служащих. Требуется пересмотр существующих методов управления государственной службой и проведение мероприятий по повышению эффективности самих государственных служащих.

На данный момент существуют проблемы с государственной службой. Во-первых, не всегда достигается эффективность в деятельности органов государственного управления. Во-вторых, продолжается падение престижа профессии государственного служащего. В-третьих, распространение коррупции и коррупционной деятельности. Одной из причин подобных проблем является отсутствие специального механизма оценки эффективности государственных служащих. Аттестация давно утратила свое значение и в настоящее время к ней относятся как к простой формальности. Результаты проверок и тестирований не отражают реальной эффективности

служащих. Необходима новая, специальная система для оценки труда работников данной сферы, удовлетворяющая требованиям сегодняшнего дня. Согласно Закону государственная гражданская служба – вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий государственных органов и лиц, замещающих государственные должности Донецкой Народной Республики [1].

Аттестация персонала - один из важнейших элементов кадровой работы, представляющий собой периодическое освидетельствование профессиональной пригодности и соответствия занимаемой должности каждого работника определенной категории. Аттестация государственного гражданского служащего проходит 1 раз в 3 года. В то время, как в таких странах, как Франция, Великобритания, США - один раз в год-два года.

Обязательной аттестации подлежат государственные гражданские служащие, государственные служащие ряда органов исполнительной власти, государственные гражданские служащие органов государственной власти субъектов Донецкой Народной Республики, а также муниципальные служащие.

Аттестация государственных гражданских служащих определенно имеет ряд положительных характеристик. Так, в первую очередь аттестация позволяет провести диагностику персонала, то есть получить информацию о сотрудниках, выявить «болевые точки», моменты, затрудняющие работу персонала, и своевременно решить эти проблемы. Периодическая аттестация имеет большое значение. Она осуществляется в целях наиболее рационального использования труда работников, повышения их квалификации и ответственности. По ее результатам определяются деловые качества работников, уровень их квалификации и соответствие занимаемой должности или выполняемой работе.

Но также на современном этапе существуют проблемы, которые необходимо решить. В целом аттестация персонала в настоящее время является формальной необходимостью. Пока этот процесс скорее ассоциируется со сбором большого количества бумаг со стороны кадровой службы, и временной приостановкой функционирования работника в связи с «зубрежкой» нормативно-правовых актов. Необходимо создать условия для профессионального развития государственного гражданского служащего, повышения результативности и качества служебной деятельности [2, с. 57]. В этой связи необходимо модернизировать существующие нормативно методические документы на основе современных методологий повышения качества аттестационных процедур. При проведении аттестации государственных гражданских служащих Республики необходимо включать комплекс мероприятий и современных технологий. Обратит внимание на увеличение количества критериев, с помощью которых происходит оценка

служебной деятельности. Результаты аттестации должны включать в себя не только вынесение решения комиссии о соответствии или несоответствии замещаемой должности, а предписания государственному гражданскому служащему, как улучшить свои показатели, например, о необходимости прохождения дополнительных обучающих курсов или предложения о переводе в другой отдел. Для этого целесообразно рассмотреть способы такой оценки в странах Запада и установить, какие из них можно использовать в нашей Республике.

Литература

1. Закон о системе государственной службы Донецкой Народной Республики № 32-ІНС от 03.04.2015, действующая редакция по состоянию на 17.05.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-gos-sluzhbe/>

2. Жильцов В.И. Государственная служба: показатели и критерии эффективности функционирования: научное издание / В.И. Жильцов; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 110 с.

POVERTY ELIMINATION POLICIES FOR OLD-AGED

KHOMENKO I.A.,

Bachelor student,

Otto-von-Guericke University Magdeburg

ХОМЕНКО Я.В.,

д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры

теории управления и государственного администрирования,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной

службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Since the current poverty trend reflecting gender differences in old age poverty rate leads to such consequences as chronic disease, psychological stress, high share of mortality and morbidity among elderly [1], measures mitigating the effect of such a negative trend are required. To reach the effectiveness of the measures it is important to find out not only the nature of poverty among elderly females but also the underlying causes of it. In this sense, possible reasons of feminization of poverty in old age could be used as a basis for introduction of policy reforms. Regarding the fact that poverty is a burning issue today, which is to be important at the global level, poverty elimination policies should be under rigorous control of both National Governments and International Organizations. Therefore, in this article poverty reduction initiatives are regarded at the institutional level of decision-making process.

One of the most powerful international organizations aimed to fight poverty globally is the United Nations Development Program [2]. Operating in 170 states

and territories it supports countries' efforts towards elimination of poverty, as well as mitigation of inequality and social exclusion. Assisting local governments in development of national policies, programs, regional partnership and institutional framework, the UNDP contributes significantly to poverty-eradication process, equally distributing social benefits between women and men.

The Global Gender and Economic Policy Management Initiative (GEPMI) is a policy advisory services programme suggested by the UNDP to achieve the Millennium Development Goals via poverty reduction strategies aimed to decrease gender inequality and mitigate poverty [3]. The program consists of three interrelated components: a) a training course on Gender-Responsive Economic Policy Management provided public officials with a set of recommendations aimed to integrate gender and poverty factors at the middle-level of government planning; b) Country level advisory services aimed to meet the needs of individual countries with respect to the level of poverty, gender inequality and demographic aging; c) a Master's of Arts in Gender-Aware Economics is to bring up a new generation of economists who would be able to evaluate gender inequality, estimate its outcomes and select policy options in order to increase standard of living for poor elderly and single mothers. The GEPMI has already been successfully implemented in Africa, the Arab States, Asia and the Pacific.

At the national level an income of a retired person depends mainly on pension programs and social security schemes. Lloyd-Sherlock noticed that since the countries advanced in economic development they got more opportunities to generate universal, state-run welfare programs with a wide range of services as well as old age benefits based on principles of solidarity [1]. Engelhardt and Gruber proved the importance of Social Security Programs in reduction of poverty rates in the United States, examining recent changes in Social Security benefits and their effect on poverty trend [4]. Smeeding and Sandstrom see the aim of national poverty eliminating policy in establishment of retirement benefit systems providing older population with adequate standard of living [5].

Traditionally, poverty elimination policy is based on several income maintenance strategies, such as citizenship retirement (universal pensions), social retirement (social insurance) and social safety net (social assistance) [5, p. 5]. The first strategy is normally to be created for payments of universal flat rate benefits. The second strategy is to be based mainly on earnings histories, which means that benefits are paid with respect to individual's income history: the lower lifetime income stream he has, the more accurately benefits will be selected and paid. Sometimes different elements of universal pension system and social insurance schemes are to be used in countries' policy. Individual earnings are to be usually regarded in social retirement schemes, as well as benefit package for those who did not succeed in career and was not able to accumulate enough savings for retirement age. In many countries citizenship and/or social retirement schemes sometimes are to be considered as the main source of income for elderly people.

Lloyd-Sherlock also emphasizes health care needs of elderly people [1]. According to the author, the older person is, the more health care services he/she demands, so there is a particular relationship between age and health that becomes more evident through the national aging. In this sense, effective health-care policies are needed for old age groups of people, where health care services are provided to separate sectors on individual level. That means that older people should have individual separate pension programs, social security schemes and health care policy.

Литература

1. Lloyd-Sherlock P. Old Age and Poverty in Developing Countries: New Policy Challengers // World Development. – 2000. – № 28. – P. 2157-2168.
2. UNDP. Global Gender and Economic Policy Management Initiative. [Electronic resource]. – Available at: http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus_areas/focus_gender_and_poverty/gepmi.html
3. UNDP The Global Gender and Economic Policy Management Initiative. – New York: United Nations Development Programme Publications, 2010. – 32 p.
4. Gruber J. Poverty among the Elderly / J. Gruber, G. Engelhardt // Berkeley Symposium on Poverty, the Distribution of Income, and Public Policy Discussion Paper, University of California Berkeley, 2003. – 30 p.
5. Smeeding T. Poverty and income maintenance in old age: A cross-national view of low income older women / T. Smeeding, S. Sandstrom // CRR Working Paper. CRR Boston. – 2004. – № 29.

ВОЗМОЖНОСТИ ПО МОДИФИКАЦИИ ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 1С

ЧАЙКА А.М.,
*канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры
информационных технологий,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях становления законодательной базы для муниципальных учреждений очень остро стоит вопрос их автоматизации, а также переход на новые стандарты в изменившихся условиях. Эффективным средством, позволяющим проводить достаточно просто модификацию и конфигурирование информационных систем управления, является на данный момент технология, реализованная на базе платформы 1С: Предприятие.

Целью данной статьи является описание возможностей продукта «1С Предприятие», а именно – технологических инноваций, определяющих ряд абсолютно новых технологий создания бизнес-приложений, их модификации.

В «1С Предприятии» четко разделены платформа и бизнес-приложение. Под платформой понимается некоторый framework, в составе которого и функционирует бизнес-приложение. С одной стороны framework – это фундамент для разработки приложений, а с другой – среда исполнения. Ключевое качество платформы «1С Предприятие» - это достаточность ее средств для решения задач, которые стоят перед бизнес-приложениями. Благодаря этому обеспечивается очень хорошее согласование технологий и инструментов, используемых разработчиком. В данной платформе и для взаимодействия с базой данных, и для реализации бизнес-логики, и для построения интерфейсных решений используется одна система типов данных, так что можно говорить о высокой степени стандартизации и о наличии «общего культурного слоя», включающего и людей (программистов, пользователей), и методологию (алгоритмы, типовые структуры данных, интерфейсы пользователя). Из всех ключевых технологий, которые являются инструментами, позволяющими решать задачи по созданию и модификации прикладных решений, особого внимания заслуживают такие, как технология использования метаданных, технология управления данными, наличие прикладных объектов и механизмов работы с ними, наличие стандартных прототипов прикладных объектов, разработка приложения на основе модели.

Основой бизнес-приложения являются метаданные. Они являются его структурированным, декларативным описанием и могут быть представлены в виде иерархии объектов, влияющих на формирование всех составных частей прикладной системы и определяющих ее поведенческие аспекты. В процессе работы бизнес-приложения платформой интерпретируются метаданные, при этом обеспечивается вся необходимая функциональность. Для того, чтобы описать метаданные, часто применяется визуальное редактирование. Благодаря этому существенная часть разработки сводится к визуальному проектированию, которое не требует разработки и написания кода. При описании прикладного решения в терминах метаданных платформе от разработчика поступает много полезной информации, которая может использоваться для достижения самых разных целей. Выстраивание системой большей части механизмов, которые обеспечивают работу прикладного решения, производится на базе метаданных.

«1С Предприятие» изначально ориентировано на построении прикладного решения, основываясь на определенной модели. Модель в данном случае - это вся философия построения прикладного решения. К ней относятся и методы построения структур данных, принципы манипулирования данными, способы связи данных с объектами интерфейса и т.д. Важным является неукоснительное следование всеми бизнес-приложениями принятой модели, что обеспечивает предсказуемость и

единообразие их поведения. Все операции изменения данных (создание, модификация, удаление) применяют исключительно объектную технику. Другими словами, взаимодействие разработчика с базой данных осуществляется не на уровне записей, а с помощью объектов, которые соответствуют сущностям, хранимым в базе данных [1]. Чтобы изменять хранимые данные, нет необходимости в написании сложных запросов и выполнять преобразование результатов их обработки в объекты языка программирования. Достаточным является получение объекта из базы данных, изменение его свойств и повторное сохранение.

Описание всех прикладных решений производится в виде прикладных объектов, выбор которых осуществляется из четко определенного набора классов (прототипов). Каждый из прототипов служит для отражения определенного набора объектов или процессов предметной области (имеющих идентичные характеристики поведения и идентичную роль в общей картине) в прикладном решении [1].

В классической реляционной модели отсутствуют готовые средства для поддержки иерархии данных, для ее реализации требуется кропотливая работа. Справочниками (и некоторыми другими прототипами) поддерживается многоуровневая иерархия изначально. Для включения этого механизма необходимо просто активизировать соответствующее свойство в метаданных и поддержка иерархии будет распространена на все аспекты использования прикладного объекта. Важным также является принцип использования всеми механизмами платформы возможностей других механизмов.

Таким образом, резюмируя, можно сказать об основных принципах, на которых основывается модель «1С Предприятия»:

- вся разработка (от построения структур данных до проектирования интерфейсных элементов) использует одну систему понятий, что позволяет ускорить обучение специалистов и повысить производительность труда;
- архитектура платформы и ее инструментальных средств позволяет абстрагироваться от низкоуровневых технологий и сосредоточиться на решении прикладных задач предметной области.

Литература

1. 1С: Франчайзи «АБС». Платформа «1С: Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sibeaz.ru/st_sredstvo_razrabotki/1cv8.shtml

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ШЕМЯКОВ А.Д.,

*д-р экон. наук, доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Государственное строительство характерно разнообразием процессов влияния как внутренних, так и внешних. С одной стороны, они неустойчивые, стагнационные, с другой – модернизационные, реформаторские. Ученые и практики постоянно ищут подходы, которые способствовали бы их стабилизации, посредством предложения эффективных способов использования существующего инструментария в публичном управлении.

Публичное управление, как система, для осуществления своей деятельности потребует наличие эффективных механизмов, способствующих совершенствованию внутренней координации, управлению человеческими, финансовыми и другими ресурсами посредством предоставления публичных услуг [1-3].

Опыт и практика функционирования системы государственного и муниципального управления свидетельствуют о том, что успешное государственное строительство и организация предоставления административных услуг находятся в неразрывной связи.

К сожалению, на сегодняшний день взаимосвязь развития административных услуг и функционирование системы государственного и муниципального управления остаётся недостаточно изученной.

Понимая важность предоставления административных услуг как фактора влияния на развитие системы государственного и муниципального управления, а также с целью наработки массива данных по поднятой проблеме, стоит задача выявления некоторых аспектов, влияющих на процессы развития государственности и формирования эффективной системы предоставления административных услуг.

Во-первых, от качества предоставления административных услуг зависит развитие процесса доверия граждан к органам государственного и муниципального управления, который, в свою очередь, влияет на степень социальной безопасности в обществе.

Во-вторых, организация предоставления административных услуг – это та область, где наиболее явно ощущается соприкосновение государства и граждан.

В-третьих, эффективность и комфортность получения административной услуги – показатель высокоразвитого государства,

которое рассматривается как «поставщик услуг», деятельность которого направлена на удовлетворение потребностей общества.

В-четвертых, административные услуги должны отвечать главному требованию, быть доступными, а технологический процесс их оказания не должен стать причиной технологических барьеров.

Рассматривая предоставление административных услуг как фактор влияния на развитие системы государственного и муниципального управления, следует отметить, что в системе государственного строительства Донецкой Народной Республики он приобретает особо актуальное значение. Оценка, сложившаяся в управленческой деятельности Донецкой Народной Республики, указывает на необходимость поиска направлений совершенствования предоставления административных услуг. В целом оценивая их качество в Донецкой Народной Республике, следует отметить, что оно характеризуется низким уровнем по причине неэффективности, недостаточной технической оснащённости, слабого информационного обеспечения государственных и муниципальных органов власти, отсутствия стимулов для профессионального роста государственных служащих. К тому же административные услуги, как правило, предоставляются различными службами в различных местах и на основе различных стандартов. Вполне очевидно, что сложившаяся ситуация с качеством требует поиска более эффективных направлений совершенствования процесса предоставления административных услуг.

Анализ сложившейся системы предоставления административных услуг в Донецкой Народной Республике позволяет сделать следующие выводы:

1. Качество предоставления административных услуг в Донецкой Народной Республике характеризуется низким уровнем и требует поиска путей его совершенствования.

2. Для эффективной организации предоставления административных услуг требуется разработка «Концепции развития системы предоставления административных услуг органами исполнительной власти».

3. Предоставление информационных услуг должно осуществляться посредством системы центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), которым предстоит передать те услуги, в процессе которых возникают коррупционные схемы и посредники.

6. Государственная нормативно-правовая база системы предоставления административных услуг должна быть приведена в соответствии с международными стандартами.

Литература

1. Понкин И.В. Понятие публичных услуг / И.В. Понкин // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2014. – № 1 (38). – С. 134-138.

2. Коліушко І.Б. Оцінка якості адміністративних послуг / І.Б. Коліушко, В.П. Тимошук. – К.: Факт, 2005. – 88 с.

3. Тамбовцев В.Л. Стандарты государственных услуг / В.Л. Тамбовцев // Общественные науки и современность. – 2006. – № 4. – С. 5-19.

ПРОГРАММЫ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДНР

ЯРЕМБАШ А.И.,

*д-р экон. наук, доцент кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Многообразие факторов, характеризующих функционирование и развитие ДНР, обуславливает невозможность создания единой модели местного самоуправления одинаково эффективной для любых муниципальных образований.

Параметры и структура модели местного самоуправления должны определять сами муниципальные образования с учетом специфических особенностей развития конкретной территории. Это обстоятельство создало предпосылки для разработки модели местного самоуправления, ориентированной на преодоление существующего социально-экономического дисбаланса и обеспечение формирования программ местного развития.

В зависимости от приоритетов можно предложить два сценария структурного реформирования и дальнейшего развития муниципальной социально-экономической системы и три основные концептуальные модели местного самоуправления, представленные в таблице.

Таблица

Концептуальные модели местного самоуправления

Сценарии преобразования муниципальной социально-экономической системы	Модели местного самоуправления
1. Активное развитие перспективных предприятий угольной отрасли, как основы развития муниципального образования и всего региона	1. Модель, ориентированная на реструктуризацию и технологическое перевооружение действующих и строительство новых шахт. Нарастивание добычи угля. Возобновление работы закрытых в процессе реструктуризации предприятий угольной отрасли
2. Переориентация экономики шахтерских муниципальных образований и угледобывающего региона в целом на альтернативные, перспективные, качественно новые виды деятельности	1. Модель, ориентированная на развитие альтернативных отраслей производства, перераспределение собственности и интенсивное развитие малого и среднего бизнеса
	2. Модель, базирующаяся на диверсификации производственного комплекса, развитии сельхозпроизводства, создании перерабатывающих и обрабатывающих предприятий

Модель местного самоуправления, ориентированная на развитие местного производства, может быть эффективной лишь при условии создания соответствующей структуры, функциями которой должны стать разработка и реализация стратегической программы развития, осуществление мониторинга и анализа экономического развития, проведение прогнозных исследований, содействие реструктуризации и санации действующих предприятий и т.д.

С учетом специфики развития угледобывающих территорий разработана модель, ориентированная на развитие местного хозяйства, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Модель самоуправления, ориентированная на развитие альтернативных отраслей производства и развитие предпринимательства

Достижение целей развития муниципального образования требует создания эффективного механизма финансирования.

Решение подобной задачи предусматривает создание фонда муниципального развития, создаваемого как за счет бюджетных средств всех уровней управления (государственного, регионального, местного), так и за счет внебюджетных средств (рис. 2).

Рис. 2. Механизм финансирования программ муниципального развития с направленностью на развитие местного хозяйства

Таким образом, система местного самоуправления должна быть ориентирована на развитие местного производства, иметь эффективную структуру, функциями которой должны стать разработка и реализация стратегической программы муниципального социально-экономического развития, осуществление мониторинга и анализа экономической ситуации, проведение прогнозных исследований и содействие реструктуризации и действующих предприятий.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЯРЕМБАШ А.И.,

*д-р экон. наук, доцент кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,*

ЛОВИНЕЦКАЯ В.В.,

студентка,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Многомерная трансформация всех сфер жизни ДНР свидетельствует, что многие проблемы не могут быть решены в рамках существующих подходов к управлению образовательными учреждениями. Системно-функциональный анализ образования, ведущий непосредственно на позиции научного построения образовательных систем, и синтезирующий данные многих отраслей знаний, стал основой для создания прикладной науки – менеджмента в образовании. В среде работников органов управления образованием (от районного отдела образования до министерства образования и науки) совместно с философами (образования), социологами (образования), психологами, то есть представителями общественных и даже естественных наук сформирована новая область знаний (наука) – образование ведение (эдукология) [4]. В рыночных условиях она рассматривает образование не только как социальное благо, но и как образовательные услуги, предоставлением которых надо эффективно управлять.... Так сформировалась ещё одна новая область знаний – образовательный менеджмент [2]. И уже практически никого не удивляет, что работников органов управления образованием стали называть менеджерами образования...

Проблема становления и развития образовательного менеджмента появилась в условиях глубоких противоречий современных систем образования и муниципальных образовательных комплексов:

- наблюдается явный дисбаланс между бюджетным и платным образованием на всех его уровнях;

- происходит коренное изменение структуры спроса на различные образовательные услуги;

- существует потребность в квалифицированных специалистах в области современных маркетинга и менеджмента.

Поворот к рыночным отношениям ведет к коммерциализации деятельности образовательных учреждений, учебные заведения становятся активными субъектами экономических отношений. Учитывая возрастающую конкуренцию на рынке образовательных услуг, необходимость поиска новых источников финансирования и повышения эффективности использования средств, встает вопрос о применении инструментария маркетинга в

деятельности менеджера образования.

Исходя из системных представлений о менеджменте, представляется целесообразным рассматривать его как уровневое образование. В этом случае содержание образовательного менеджмента может быть реализовано на таких уровнях системы управления, как: дидактический, педагогический, административно-методический [1].

Управленческое решение менеджера образования представляет собой план разрешения проблемы, творческое, волевое действие менеджера на основе знания объективных законов функционирования образования и анализа информации о ее функционировании, состоящее в выборе цели, программы, способов деятельности педагогов по решению проблемы.

Изучение взаимосвязи образовательной политики государства [3] с тенденциями развития мирового образования, рассмотрение действий рыночных механизмов образовательной отрасли, рынка образовательных услуг, социально-экономических особенностей образовательной услуги позволяют выявить специфику проявления закономерностей и принципов менеджмента в подсистемах и первичных элементах сложных систем (каким является образование) и комплексов. И получить представление о теоретических основах образовательного [2], педагогического и дидактического [1] менеджмента, как составных частей механизма государственного управления образованием.

Образовательный менеджмент в муниципальном образовательном комплексе способствует:

- разработке общих положений и принципов реализации государственной политики в сфере образования;
- реализации проблем содержательно-целевого алгоритма (социальный заказ);
- реализации парадигмы образовательной системы, целенаправленному созданию и совершенствованию педагогических систем;
- обеспечению контроля за соблюдением действующего законодательства в области образования, полнотой реализации конституционных прав обучающихся, родителей и работников образовательных учреждений;
- оценке и реализации проектов, программ, направленных на модернизацию и демократизацию сферы образования;
- разработке, принятию и реализации методов и мер стимулирования инновационной деятельности общеобразовательных учреждений и труда педагогов;
- разработке, принятию и реализации учебной и общественно полезной деятельности учащихся, деятельности родителей, благотворителей, спонсоров, попечителей в интересах сферы образования;

Образовательный менеджмент является адекватным как к нынешнему периоду развития страны, так и своеобразным звеном в переходе от государственного к государственно-общественному управлению в образовательной сфере.

Литература

1. Батченко Л.В. Менеджмент в образовании / Л.В. Батченко, В.Г. Гамаюнов, С.Ф. Поважный. – Харьков: «Основа», 1998. – 598 с.
2. Образовательный менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.wikipedia.com.ua>
3. Проблемы формирования государственных политик в России // Материалы ежегодной Всероссийской науч. конф. (31 мая 2006 г.). – М.: Научный эксперт, 2006. – 840 с.
4. Прокопцов В.И. Эдукология: принципиально новая наука образования / В.И. Прокопцов. – СПб.: СПб ГЛТА, 2004. – 568 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Волков Н.И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ Г. ДОНЕЦКА	7
Абрамова З.Ю. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	10
Агаркова Л.В. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	14
Берест О.В. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕСПУБЛИКИ	17
Богомаз Л.Б. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ	19
Брадул Н.В., Брадул С.В. ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ	22
Василенко В.Н. ПРЕДПОСЫЛКИ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ	24
Верзилов А.Н. О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ В ИНФОРМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	26
Вольская Е.М., Комаров В.А. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА	28
Воробьева Л.А. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК УСЛОВИЕ МОТИВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАЗВИТИЕ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ	30

Воробьева Л.А., Рюмина Н.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА 32

Гамаюнов В.Г.

ИННОВАТИКА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ..... 35

Генова А.А.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ С ПОЗИЦИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ..... 38

Гладченко Т.Н.

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ..... 40

Гладченко Т.Н., Дичко С.Ю.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ В ПРОЕКТАХ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 42

Гладченко Т.Н., Лебедева-Дичко А.С.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА С ЦЕЛЮ
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ..... 45

Гончарова И.И., Гончаров О.Ю.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ В МАРКЕТИНГЕ
ТЕРРИТОРИЙ 47

Горобец И.Н.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА..... 49

Дьяченко Б.А.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ..... 53

Ермолаева Н.В. ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	55
Завгородний А.М. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКО НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	58
Заярин А.Г. О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ	59
Иванина Е.А. ПУТИ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.....	60
Иванина Е.А., Ретивых И.А. РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В РАЗВИТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	63
Иванина Е.А., Ткаченко Е.С. КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	66
Киселёва А.А. КАДРОВЫЕ РИСКИ В РАБОТЕ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	69
Кислая Т.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ	71
Колесников Д.В. НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ	74
Колесникова Т.А. ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ	76

Костенюк И.В. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	78
Костенюк И.В., Сапун М.П. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	80
Костровец Л.Б., Осадчий А.В. ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РЕГИОНА	84
Кужелева А.А. ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	86
Курепина А.А. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМ	88
Лебедева В.В. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	90
Лебезова Э.М. AGILE-КУЛЬТУРА ГОСУПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЁРТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ	93
Лоза Н.Н. ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИИ	99
Ляхова Л.С. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ	101
Максимова Т.С. УПРАВЛЕНИЕ ВЕНДИНГОВОЙ ТОРГОВЛЕЙ В РЕГИОНЕ	103
Меркулов М.В. МЕДИАЦИЯ КАК ОТНОСИТЕЛЬНО НОВЫЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ.....	105

Морозов Е.Л. ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ	107
Морозов Е.Л., Даньшина Д.Э. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (МОУ): ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ	110
Овчинников Ж.М. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	112
Павлий А.С. АНАЛИЗ ОПЫТА ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РФ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	115
Петенко А.В. ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ	117
Пушкарева Н.А. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	120
Пылько Е.А. НЕОБХОДИМОСТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ	123
Рязанцева Н.А. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ...	125
Савельева О.А., Бабакишиева Е.О. ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	127
Савельева О.А., Тутова С.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.....	129
Савенко А.В. ИННОВАЦИИ В КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ	132
Савчик А.Г. ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АСПЕКТ.....	134

Садекова А.М. РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.....	136
Семичастный И.Л. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ	139
Сердюк О.Ю., Филахтова Т.В. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	142
Смирнов С.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ	146
Соловьева Ю.И. МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ЛИДЕРА	148
Стадник А.М. ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ КРИЗИСА.....	150
Стрелецкий В.В. ПРИРОДА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	152
Тарусина Н.Э. НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА ДОНЕЦКА	155
Филипюк А.О. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	157
Фомин Ю.В. ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТРОЛЛИНГА В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДНР	159

Хмельницкий Б.В.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ..... 162

Khomenko I.A., Хоменко Я.В.

POVERTY ELIMINATION POLICIES FOR OLD-AGED..... 164

Чайка А.М.

ВОЗМОЖНОСТИ ПО МОДИФИКАЦИИ ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 1С 166

Шемяков А.Д.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ..... 169

Ярембаш А.И.

ПРОГРАММЫ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДНР 171

Ярембаш А.И., Ловинецкая В.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 174

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**6-7 июня 2017 г.
г. Донецк**

**Секция 6. Вектор развития государственной молодёжной
политики в условиях современных вызовов**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:
Литературный редактор:
Технический редактор:

Лебедева В.В.
Моисеенко З.И.
Лебедева В.В.